

Universidade Federal do Rio de Janeiro
Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho
Polo Avançado de Xerém

DIEGO MOTA

**Currículo Mínimo:
Habilidades e competências
frente à égide da tradição**

RIO DE JANEIRO
2016

Universidade Federal do Rio de Janeiro
Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho
(Polo Avançado de Xerém)

DIEGO MOTA

**Currículo Mínimo:
Habilidades e competências
frente à égide da tradição**

Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Formação Científica de Biologia Geral, Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, Polo Avançado de Xerém, Universidade Federal do Rio de Janeiro, como requisito parcial à obtenção do título de Mestre em Formação Científica para Professores de Biologia

Orientadora: Denise Rocha Correa Lannes

RIO DE JANEIRO
2016

FICHA CATALOGRÁFICA

Mota, Diego

Currículo mínimo: habilidades e competências frente à égide da tradição / Diego Mota. – Rio de Janeiro: UFRJ/IBCCF, 2016.

129 f. : il. ; 31 cm.

Orientadora: Denise Rocha Correa Lannes.

Tese (mestrado) -- UFRJ, IBCCF, Programa de Pós-graduação em Formação Científica de Biologia Geral (Biologia), 2016.

Referências bibliográficas: f. 113-129.

1. Currículo. 2. Ciências - educação. 3. Docentes. 4. Percepção Social. 5. Grupo Social. Biologia - Tese. I. Lannes, Denise Rocha Correa. II. Universidade Federal do Rio de Janeiro. III. Programa de Pós-graduação em Formação Científica de Biologia Geral (Biologia). IV. Título.

Diego Mota

**TÍTULO: CURRÍCULO MÍNIMO: HABILIDADES E COMPETÊNCIAS FRENTE
À ÉGIDE DA TRADIÇÃO**

Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Formação Científica de Biologia Geral, Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, Polo Avançado de Xerém, Universidade Federal do Rio de Janeiro, como requisito parcial à obtenção do título de Mestre em Formação Científica para Professores de Biologia.

Aprovada em ____ de _____, 2016

Dra. Denise Rocha Correa Lannes (orientadora)
Universidade Federal Do Rio De Janeiro - UFRJ

Dr. Hatisaburo Masuda
Universidade Federal Do Rio De Janeiro - UFRJ

Dra. Juliany Cola Fernandes Rodrigues
Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ

Dr. Mauricio Roberto Motta Pinto da Luz
Fundação Oswaldo Cruz – FIOCRUZ

Dra. Luísa Andrea Ketzer (revisora e suplente interna)
Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ

Dra. Patrícia Souza dos Santos (suplente externa)
Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ

RIO DE JANEIRO
2016

AGRADECIMENTOS

À minha família, por seu apoio e solidez. Um mar de almirante, nessa jornada.

Agradeço à professora Denise, minha Orientadora. Com plena tranquilidade conduziu-me. De fato, fui sabiamente norteado. É uma honra ser seu aluno.

Agradeço os amigos do Lab. Em Formação. Companheiros. Obrigado por toda ajuda.

Ao Programa de Mestrado Profissional em Formação Científica para Professores de Biologia, por acreditar na transformação pela educação.

Agradeço à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal em Nível Superior (CAPES), pela inclusão em seu programa de Demanda Social, sem o qual não seria possível minha dedicação à pesquisa.

A todos os professores que cederam seu escasso tempo e contribuíram com a construção desse estudo. Sou muito grato.

RESUMO

Mota, Diego; **CURRÍCULO MÍNIMO: HABILIDADES E COMPETÊNCIAS FRENTE À ÉGIDE DA TRADIÇÃO.** Dissertação (Mestrado em Formação Científica de Biologia Geral) Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, Polo Avançado de Xerém, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2016.

A pesquisa investiga a implantação do Currículo Mínimo de Ciências nas escolas da rede estadual pública de ensino do estado do Rio de Janeiro, sob a ótica dos professores desta disciplina. A proposta curricular é estruturada em habilidades e competências. Sua inserção na prática pedagógica é acompanhada de pressões institucionais: avaliações externas, premiações e responsabilização. A apropriação do texto e a concretização da proposta pelos docentes em suas aulas são os principais objetos investigados nesse estudo. Essa análise estruturou-se no ciclo de políticas de currículo, nas Representações Sociais e no Discurso do Sujeito Coletivo, para descrever o desenvolvimento da política curricular e explorar as concepções e os discursos dos professores. A representação identitária do grupo revela conflitos e dificuldades em relação ao currículo analisado. O discurso dos professores é consonante com sua representação identitária. Os docentes consideram relevante a presença de habilidades no currículo, mas discursam sua incompatibilidade com a realidade de suas escolas. Sua prática pedagógica se distancia da proposta curricular. Segundo suas manifestações discursivas, os docentes utilizam o currículo para atender as avaliações externas da rede, como uma forma de preparação. Entretanto, não abandonam suas práticas tradicionais. A construção de uma política curricular deve ser permeada de ampla discussão e participação da sociedade. Deve-se repensar a quantidade e os usos dos resultados das avaliações externas, considerando-se sua influência na prática docente. É urgente o direcionamento de investimentos na formação de professores frente aos desafios da escolarização no século XXI para que a escola cumpra seu papel na formação de cidadãos e não se torne obsoleta.

Palavras-chave: Currículo Mínimo, Currículo de Ciências, Representações Sociais, Discurso do Sujeito Coletivo.

ABSTRACT

Mota, Diego; **CURRÍCULO MÍNIMO: HABILIDADES E COMPETÊNCIAS FRENTE À ÉGIDE DA TRADIÇÃO**. Dissertação (Mestrado em Formação Científica de Biologia Geral) Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, Polo Avançado de Xerém, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2016.

This research investigates the application of Currículo Mínimo de Ciências (Minimum Science Curriculum) in public schools in Rio de Janeiro from the perspective of the teachers of this subject. The curricular proposal is structured via abilities and competencies. Its introduction in the educational process is accompanied by institutional pressures: external evaluations, awards and accountability. The appropriation of this text and concretization of the proposal by the faculty in their classes is the main focus of investigation in this study. This analysis was based on the policy cycle approach, Social Representations and Collective Subject Discourse, as to describe the curricular policies' development, and explore its conceptions and the faculty's discourses. The group's identity representation shows conflicts and difficulties related to the proposed curriculum. The faculty's discourse is in line with their identity representation. The faculty acknowledges that the presence of skills on the résumé is relevant, but they also address the incompatibility with the schools' current states. Their educational practices differ from the curricular proposal. According to their discursive manifestations, the faculty makes use of the curriculum to meet the large-scale assessments, as a way of preparation. However, they don't abandon their traditional practices. Building a curricular proposal should be permeated with extensive discussion and social participation. It is necessary to rethink the scope and the implementation of the external evaluation results, taking into consideration their influence on the current educational practice. It is urgent to properly utilize proposed investments shaping the teachers who are faced with these upcoming educational challenges in the twenty-first century, so the school can fulfil its role educating citizens instead of becoming obsolete.

Key-words: minimum curriculum, science curriculum, social representations, collective subject discourse.

Lista de Figuras

Figura 1- Representação do Ciclo de políticas curriculares e seus contextos, proposto por Stephen Ball	10
Figura 2 - Mapa das 12 Diretorias Regionais das escolas da Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro	18
Figura 3 - Currículo Mínimo de Ciências da rede estadual pública de ensino do Estado do Rio de Janeiro para o primeiro bimestre do oitavo ano	21
Figura 4 - Currículo Mínimo de Ciências da rede estadual pública de ensino do Estado do Rio de Janeiro para o primeiro bimestre do nono ano	21
Figura 5 Organização da estruturação de uma representação social com seu núcleo central e sistema periférico	30
Figura 6- Perfil da formação acadêmica dos professores de Ciências da rede estadual pública de ensino do estado do Rio de Janeiro participantes da pesquisa.....	34
Figura 7- Tempo de carreira dos professores de Ciências da rede estadual pública de ensino do estado do Rio de Janeiro participantes da pesquisa Habilidades e Competências sob a égide da tradição	35
Figura 8- Fases da carreira de professor	36
Figura 9 - Tela inicial do programa EVOC	40
Figura 10 - Diagrama com a disposição dos Núcleos Central e Periféricos, de acordo com a Frequência Média de Palavras e a Ordem Média de Evocações.....	41
Figura 11- Matriz de coocorrência entre as palavras evocadas pelos professores de Ciências da rede estadual de ensino público do Rio de Janeiro acerca do Currículo Mínimo, obtida pelo programa AIDECAT, do software EVOC 2000®	<u>45</u>
Figura 12 - Gráfico de coocorrência - Árvore máxima de similitude da Representação Identitária acerca do Currículo Mínimo de Ciências para os professores da rede estadual pública de ensino do Rio de Janeiro-.....	57
Figura 13 - Página inicial da versão eletrônica do Currículo Básico (Currículo Mínimo) da Rede Estadual Pública de Ensino do Rio de Janeiro	105

Lista de Quadros

Quadro 1 - Quadro de quatro casas com os possíveis elementos constituintes dos núcleos central e periféricos da Representação Identitária do Currículo Mínimo 51

Quadro 2 - Exemplos de expressões-chave e ideia central correspondente, obtidas dos depoimentos analisados para a construção do Discurso do Sujeito Coletivo sobre o CURRÍCULO MÍNIMO DE CIÊNCIAS, dos professores de Ciências da rede pública estadual de ensino do Rio de Janeiro. 66

Quadro 3 - Exemplo de texto bruto com expressões-chave identificadas em cores distintas por ideias centrais correspondentes, analisado para a construção do Discurso do Sujeito Coletivo sobre o CURRÍCULO MÍNIMO DE CIÊNCIAS, dos professores de Ciências da rede pública estadual de ensino do Rio de Janeiro. 67

Quadro 4 - Parte do Discurso referente ao CURRÍCULO MÍNIMO DE CIÊNCIAS, elaborado com as expressões chave sobre a Ideia Central 'A padronização da rede' (33%), pelos docentes P4, P7, P9, P12 e P13, professores de Ciências da rede pública estadual de ensino do Rio de Janeiro. 68

Lista de Tabelas

Tabela 1- Distribuição de frequência obtida pelo programa RANGMOT do software Evocation 2003®	42
Tabela 2- Distribuição das frequências das palavras evocadas por seis ou mais professores e o calculo da mediana das frequências.....	43
Tabela 3 Descrição dos passos metodológicos usados para a obtenção da Média das Ordens Médias de Evocações, com o auxílio do programa RANGMOT, do software Evocacion2003	44
Tabela 4 Distribuição do Número de Evocações, Frequência Mínima, Frequência Mediana e Ordem Média de Evocações pelos professores de Ciências da rede pública estadual de ensino do Rio de Janeiro.....	44
Tabela 5 - Composição do corpus das palavras evocadas pelos professores de Ciências da rede pública estadual de ensino do Rio de Janeiro acerca do termo indutor Currículo Mínimo	46
Tabela 6- Palavras mais evocadas pelos professores de Ciências da rede pública estadual de ensino do Rio de Janeiro acerca do termo indutor Currículo Mínimo	48
Tabela 7 - Ideias Centrais presentes nos Discursos do Sujeito Coletivo (DSC) sobre o CURRÍCULO MÍNIMO DE CIÊNCIAS, dos professores de Ciências da rede pública estadual de ensino do Rio de Janeiro.....	70

LISTA DE ABREVIATURAS

ANA	Avaliação Nacional de Alfabetização
ANEB	Avaliação Nacional da Escola Básica
BID	Banco Interamericano de Desenvolvimento
BM	Banco Mundial
BNCC	Base Nacional Comum Curricular
CEP/HU/UFRJ	Comitê de Ética e Pesquisa do Hospital Universitário da Universidade Federal do Rio de Janeiro
CM	Curículo Mínimo
CNE	Conselho Nacional de Educação
DSC	Discurso Do Sujeito Coletivo
EC	Expressões-chave
ENEM	Exame Nacional do Ensino Médio
EPCAR	Escola Preparatória de Cadetes da Aeronáutica
GIDE	Gestão Integrada da Escola
FAETEC	Fundação de Apoio a Escola Técnica
IC	Ideias Centrais
IDEB	Índice de desenvolvimento da Educação Básica
LDB	Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
MEC	Ministério da Educação e Cultura
Nc	Núcleo central
NPE	Núcleo Periférico Externo
NPI	Núcleo Periférico Intermediário

NPL	Núcleo Periférico Limítrofe
OCDE	Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico
OMC	Organização Mundial do Comércio
OME	Ordem Media de Evocação
ONU	Organização das Nações Unidas
PCN	Parâmetros Curriculares Nacionais da Educação Básica
PISA	Programa Internacional de Avaliação de Estudantes
RS	Representações Sociais
RI	Representações Identitárias
SAEB	Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica
SAERJ	Sistema de Avaliação da Educação Básica do Estado do Rio de Janeiro
SEEDUC/RJ	Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro
TCLE	Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
UNESCO	Organização das Nações Unidas para a Educação
USAID	Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional

Sumário

Introdução	1
1 A Gênese da pesquisa	1
2 Objetivos da pesquisa	4
2.1 Objetivos específicos.....	5
3 Os pilares metodológicos	5
CAPÍTULO I: A POLÍTICA CURRICULAR	8
1 O ciclo de políticas curriculares.....	9
2 Novos rumos na educação	12
3 Currículo: o coração da política.....	15
3.1 O currículo	16
3.2 O Currículo Mínimo	17
CAPÍTULO II: A REPRESENTAÇÃO IDENTITÁRIA	24
1 Grupos sociais	25
2 Teoria das Representações Sociais.....	27
3 Teoria do Núcleo Central.....	30
4 A Representação Social Identitária	33
5 Procedimentos metodológicos.....	34
5.1 Sujeitos da pesquisa	34
5.2 Ferramentas da pesquisa	37
6. Resultados e discussão: O perfil identitário.....	46
6.1 A Representação Identitária dos professores de Ciências	46
6.2 Identificação e validação do Núcleo Central (NC).....	49
6.3 O Poder Associativo.....	56
CAPÍTULO III: A VOZ DOS PROFESSORES	61
1 O Discurso do Sujeito Coletivo	62
2 Procedimentos Metodológicos	64
2.1 Os professores.....	64

2.2 Coleta de dados.....	64
2.3 Tratamento dos dados	64
3 Resultados e discussão: Os discursos do docente coletivo.....	69
CAPÍTULO IV: NOVOS RUMOS: UM NOVO CICLO	98
1 A Identidade e o Discurso.....	99
2 Épocas intranquilas?	102
3 A repercussão do Currículo Mínimo no contexto da prática	104
4 E mais uma vez... ..	108
CONCLUSÃO.....	111
Referências Bibliográficas	113
Anexos	130
Apêndices.....	147

O Senhor... mire veja: o mais importante e bonito, do mundo, é isto: que as pessoas não estão sempre iguais, não foram terminadas - mas que elas vão sempre mudando. Afinam ou desafinam. Verdade maior. É o que a vida me ensinou.

Guimarães Rosa

INTRODUÇÃO

I A GÊNESE DA PESQUISA

O processo de democratização do Brasil, iniciado no fim dos anos 1980, foi acentuado pela elaboração de uma legislação que garantisse a igualdade de direitos e justiça social para a população (SADEK, 2001; CURY, 2014). Esses direitos estabelecidos também preconizavam o ideal de uma escola pública com padrão de qualidade assegurado pelo estado, conforme previsto no Artigo 206 da Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988).

Também se iniciou, a partir desse momento, a embrionária elaboração da Lei de Diretrizes e Bases para a Educação Nacional (LDB 9394/1996), prevista constitucionalmente e consolidada como documento em 1996. Esta prescrevia em seu texto o estabelecimento de uma avaliação nacional do rendimento escolar e a fixação de conteúdos mínimos para a educação nacional, de modo a assegurar a formação básica comum dos brasileiros, sem afetar a diversidade de culturas do país.

Como parte desse processo, ao longo desse período, foram elaborados os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), uma série de documentos com orientações para a construção dos currículos pelas escolas. Além disso, também tem se alicerçado no cotidiano das escolas públicas brasileiras a prática de avaliações em larga escala dos sistemas educacionais.

Estas avaliações tinham, no início dos anos 1990, o papel de diagnosticar a qualidade das escolas. Sua peculiaridade era a disponibilização dos resultados para consulta pública. No entanto, seus dados não eram rebatidos às escolas.

A segunda geração de avaliações foi circunscrita pela devolutiva dos dados obtidos às escolas afim destas e suas comunidades buscarem seus caminhos e soluções para melhorias. No presente momento, a terceira geração é diferenciada das anteriores pela política de responsabilização da escola, sanções e adoção de meritocracia associada aos resultados obtidos com as metas estabelecidas (BONAMINO E SOUSA, 2012).

Nesses tempos atuais, o Ministério da Educação e Cultura (MEC) também debate com a sociedade a proposta de uma Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Sua divulgação nas mídias e nas escolas

é ampla. Esse empreendimento é uma das metas do Plano Nacional de Educação (PNE), aprovado em 2014, previsto para o período 2014-2023.

Este plano também foi estabelecido na LDB de 1996. Sua duração é decenal. Ele estipula os pontos que devem ser rediscutidos anualmente, em seu decurso, assim como as direções tomadas pelas esferas de governo para orientar as políticas educacionais.

Entretanto, frente a esse cenário, diversos estados e municípios se antecipam e elaboram planos para a estruturação de suas redes de ensino. Decerto, fomentados por sua responsabilidade conjunta em garantir um ensino de qualidade e pressionados pelos resultados das avaliações em larga escala que revelam baixos índices de “qualidade” em suas redes.

Na busca da reversão desse quadro, as diferentes esferas de governo têm conduzido suas políticas públicas para promover essas intenções. Nessa direção, as medidas adotadas por essas políticas apresentam como características a busca da eficiência e da elevação dos indicadores educacionais.

Adotando um modelo de *accountability*¹, já experimentado por outros países, várias redes de ensino público tem se apropriado de estratégias de responsabilização, standardização, centralização do currículo e criação de seus próprios de sistemas de avaliação em larga escala (AFONSO, 2014). Esse caminho também foi trilhado pela Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro. Especificamente, de uma maneira mais rebuscada, a partir de 2008, com a criação de um sistema de avaliação da rede e a adjacente adoção de um Currículo Mínimo obrigatório. Imersos nesse movimento, enquanto professores, fomos provocados a tentar responder algumas questões que nos inquietavam acerca dessa política educacional.

A gênese de um projeto de pesquisa e os questionamentos que o acompanham muitas vezes se confundem com a história de vida e a identidade daqueles envolvidos em sua construção. No caso desta dissertação, orientadora e orientando situam-se profundamente ligados ao tema estudado. Essa pretensão acadêmica, iniciada em 2013, deveu-se especificamente às

¹ Responsabilização do governo e servidores públicos perante os cidadãos. Envolve desempenho e a possibilidade de recompensas ou punição àqueles responsáveis pelos resultados (CAMPOS, A; 1990)

incertezas que nos angustiavam após alguns anos de prática docente, envolvidos com a educação pública.

Nesse momento, vivenciava o tema desenvolvido neste trabalho em uma pequena ilha de excelência na Baixada Fluminense. Uma escola feita fisicamente de pedras lavradas, no entanto, com uma comunidade calorosamente envolvida e comprometida em fazer educação. Em 2013, tinha o terceiro maior Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) entre as escolas estaduais do Rio de Janeiro, a Escola Estadual Mestre Hiram, localizada em Nova Iguaçu.

Nessa pequena escola, com quatro salas de aula e acolhida de pouco mais de 200 alunos, tudo parecia perfeito. Entretanto, a partir de 2010, experimentávamos, eu e outros companheiros e amigos, uma onda de furacões: a implantação de um pacote de reformas na rede estadual de ensino.

A rede estadual fluminense de educação pública passava por um processo de informatização e modernização, literalmente uma reforma. Nesse decurso, técnicos pedagógicos e gerenciais da secretaria visitavam com frequência as escolas.

Houve também, como citado anteriormente, a implantação de um Currículo Mínimo e a consolidação de avaliações externas bimestrais. Em conjunto, também foram estipulados índices e metas a serem alcançados pelas escolas. Somando-se a isso, havia a possibilidade iminente do encerramento das atividades da “Escola de Pedra”.

Essa casualidade era parte da política atual do estado, a municipalização do ensino fundamental. Essa estratégia tem a intenção de garantir um maior repasse de verbas do governo federal aos municípios, a colaboração entre as esferas de governo e a descentralização do poder e da gestão pública (CAVALIERE; SOARES, 2015).

Imersos nesse panorama, reconhecemos a necessidade de entender esse processo, especialmente em relação à proposta curricular e às avaliações que deixavam os professores no meio de uma tempestade. Uma época de mudanças. Não obstante, procurei minha possível orientadora, guiado pelo compartilhamento de ideias e admiração adquirida em suas aulas.

Na apresentação do embrionário projeto havia um ponto de convergência adicional que efetivou nossa coadjuvação. Minha orientadora coordenou a equipe de professores que participou da elaboração do Currículo Mínimo de Ciências da rede estadual pública de ensino do Rio de Janeiro. Uma missão atribuída a seu referencial enquanto formadora de professores de Ciências e pesquisadora na área de educação.

Por conseguinte, orientadora e orientando com interrogações convergentes acerca de um objeto em comum, se debruçam nesse texto sobre um tema que requer o exercício do controle de suas passionalidades. Consideremos que é árdua a tarefa de refletir sobre a própria prática pedagógica. Do mesmo modo, é curioso o exercício de conhecer o olhar dos professores que receberam o Currículo Mínimo de Ciências (CM) no chão da escola.

2 OBJETIVO DA PESQUISA

O presente trabalho é uma investigação sobre o Currículo Mínimo de Ciências na perspectiva de sua implantação em uma política curricular. Nessa dissertação o eixo de análise será direcionando aos professores dessa disciplina.

A proposta curricular foi elaborada com orientações da Secretaria de Estado de Educação (SEEDUC-RJ) de maneira que não ocupasse mais de 60% da carga horária de cada disciplina. Também com a particularidade de apresentar uma linguagem que se aproximasse do desenvolvimento de habilidades e competências na descrição dos conteúdos.

Entretanto, o Currículo Mínimo não chegou às escolas como um caminho opcional aos docentes e alunos. Foi uma proposta obrigatória para toda a rede, em um projeto que objetivava melhorar a educação pública estadual. Os índices educacionais, no fim da década de 2000, classificavam o estado do Rio de Janeiro entre os mais baixos do país (BRASIL, 2010).

Desta maneira, pretendemos dissertar sobre o CM e a política curricular a partir do olhar e da fala dos professores. Nossa investigação possui a seguinte questão central:

De que maneira o Currículo Mínimo foi recebido e é desenvolvido pelos professores de Ciências, diante de uma pressão institucional para sua implantação?

Dessa forma, pretendemos, através da manifestação dos professores de Ciências, retratar sua visão a respeito desse cenário que tem como palco suas salas de aula.

2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

São quatro os objetivos específicos deste trabalho sobre a implantação do Currículo Mínimo de Ciências nas escolas estaduais públicas do Rio de Janeiro, a saber:

- Usando como escopo o ciclo de políticas, caracterizar o desenvolvimento da proposta curricular do estado para discuti-la no contexto das escolas;
- Conhecer as concepções dos docentes acerca do currículo investigado através das Representações Sociais Identitárias;
- Elaborar, como base em depoimentos dos professores e opiniões convergentes, um Discurso do Sujeito Coletivo (DSC) que gravite em torno das suas falas sobre a proposta curricular;
- Concatenar o contexto do desenvolvimento da política com as Representações Identitárias e seu DSC e desenhar uma reflexão acerca das ações de reestruturação curricular nas escolas estaduais fluminenses.

3 OS PILARES METODOLÓGICOS

A estrutura desse trabalho apresenta três pilares metodológicos que suportam sua organização. Essa opção foi adotada pela necessidade intrínseca desses referenciais, os quais se complementam ao longo dos quatro capítulos da dissertação.

Além desta introdução, o primeiro capítulo – A política curricular – apresenta o momento sociológico no qual a pesquisa se desenvolve, fundamentado pelo Ciclo de Políticas de Stephen Ball. Segundo Mainardes (2006, p.47), esse referencial teórico “permite uma análise crítica e

contextualizada de programas e políticas educacionais desde sua formulação até a sua implantação no contexto da prática”.

A abordagem do Ciclo de Políticas traz a proposta de que as políticas são um movimento no qual os diferentes contextos envolvidos ressignificam a proposta e fazem ajustes internos e com os outros. Essa abordagem se faz presente em todo o presente texto.

Porém, essa possibilidade de abordagem não oferece ferramentas metodológicas para explorar o teor qualitativo do desenvolvimento de uma política, como a implantação do Currículo Mínimo de Ciências na rede estadual de ensino do Rio de Janeiro. É preciso, nessa análise, adotar outros referenciais para alcançar esses conteúdos e seus significados.

Por conseguinte, optamos por explorar o contexto da prática dos professores de Ciências através das Representações Sociais. Essa escolha foi baseada na riqueza de informações possíveis de serem alcançadas através de um campo iniciado por Durkheim, no início do século XX, nas Ciências Sociais.

No capítulo II – A representação identitária – exploraremos as Representações Sociais Identitárias dos docentes envolvidos na pesquisa acerca do Currículo Mínimo. Essa face das Representações Sociais nos permite alcançar e conhecer como as informações e práticas se organizam e são compartilhadas pelos membros de um mesmo grupo social (MOSCOVICI, 2009).

No Capítulo III – A voz dos professores – apresentamos as Representações Discursivas dos professores de Ciências. Com base em entrevistas abertas, reunimos as opiniões convergentes desses docentes em um Discurso do Sujeito Coletivo, método proposto pelo casal Lefèvre no início dos anos 1990.

Por fim, no Capítulo IV – Novos Rumos: Um Novo Ciclo – sob a perspectiva do ciclo de políticas, estabeleceremos os vínculos entre as Representações Identitárias e Discursivas dos professores de Ciências acerca do Currículo Mínimo. Além disso, discutiremos os efeitos da política curricular nas escolas, no cotidiano dos docentes.

Em nossas conclusões, além das considerações, também abordaremos a aproximação de um novo ciclo de políticas curriculares, que se inicia através

da elaboração da Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Trataremos de sua relação com o CM do Rio de Janeiro, além de esboçarmos nosso olhar sobre esses tempos inquietos que chegam ao chão das escolas.

Os resultados desse estudo são desenhados através de ferramentas metodológicas quali-quantitativas e captados através de entrevistas com um grupo de docentes da Região Metropolitana do estado do Rio de Janeiro.

Os dados e conclusões que apresentamos são um retrato das vivências e realidades desse grupo de professores em particular. Consideremos o mosaico de realidades e possibilidades em uma rede estadual com cerca de 1.400 escolas (BRASIL, 2012). Contudo, esperamos contribuir com a reflexão sobre essa experiência de implantação de uma política curricular para a escola pública.

Apresentamos um diagnóstico com os possíveis pontos positivos e falhas dessa política, bem como seus reflexos na prática pedagógica dos professores. Que nossas considerações conflitadas ou somadas a outras, acerca das políticas curriculares, possam ser mais um ensaio para apontar caminhos de afirmação ou correções, especialmente nessa década de 2010, quando diferentes esferas de governo propõem currículos e estratégias para melhorar a qualidade de suas redes de ensino.

CAPÍTULO I: A POLÍTICA CURRICULAR

A busca da compreensão de um momento histórico-social vivido por um grupo específico exige a contextualização dos atores nesse cenário. Desta maneira, antes de explorarmos as representações sociais dos professores de Ciências acerca do atual currículo adotado pela rede pública estadual de ensino do Rio de Janeiro, discutiremos, nesse capítulo, questões pertinentes ao tema estudado.

Nessa proposta, além de caracterizarmos o ambiente onde a pesquisa foi realizada, abordaremos, também, as mudanças implantadas pelo estado em sua rede de ensino. Seguiremos esse caminho a fim de nos situarmos perante a proposta curricular e os professores, os quais a colocam em ação em uma esfera que Stephen Ball chamou de ciclo de políticas. Esta é uma possibilidade de abordagem metodológica para estudos no campo educacional que também se amplia a pesquisas de outras áreas (LOPES, 2004; MAINARDES, 2006).

1 O CICLO DE POLÍTICAS CURRICULARES

Stephen Ball, pesquisador da *University of Oxford*, e colaboradores, estudando a implantação de uma reforma curricular nas escolas do Reino Unido iniciada em 1988, elaboraram uma proposta metodológica para o estudo de políticas curriculares com uma nova base ontológica: o ciclo de políticas.

Essa ferramenta difere das abordagens usualmente feitas em pesquisas nessa área por não discutir a implantação dessas políticas de maneira linear. Na contramão, Ball propõe que os documentos curriculares não são textos prontos. Seu significado é recriado e interpretado nas diferentes esferas que envolvem a estrutura escolar, numa arena política de contestações e ressignificações (BOWE et al, 1992; BALL, 1994).

Com essa linha de pensamento, o autor defende que a implantação de um currículo não deve ser entendida como um modelo simplista. A complexidade do sistema escolar limita os anseios e objetivos do Estado em sua intenção. Nessa proposta, as políticas são entendidas como movimento. Dentro do ciclo das políticas, lutas sobre valores, interesses e significados superam a noção de que as políticas estão escritas, pois a sua prática é uma ação.

Nesse ciclo de políticas, os autores consideram a existência de três contextos atemporais e não sequenciais: o contexto da influência, da produção

de textos e da prática (BOWE et.al.; 1992). Entre essas arenas, representadas na Figura 1, e em cada uma delas, há enredamentos, confusão e disputas que fazem a forma e os significados das políticas se metamorfosearem durante seu desenvolvimento (REZENDE; BATISTA, 2011).

Figura 1- Representação do Ciclo de políticas curriculares e seus contextos, proposto por Stephen Ball

Fonte: REZENDE; BATISTA, 2011

Tomando como base esse referencial, situamos no contexto da influência os gestores das instituições públicas e aqueles que pensam as direções das políticas desenvolvidas. Nele também podemos incluir organizações internacionais que envolvem a educação escolar de diversos países em seus projetos e interesses, como a Organização Mundial do Comércio (OMC), a Organização das Nações Unidas (ONU) e o Banco Mundial (BM). É nesse meio que as políticas globais são reelaboradas e têm sua estrutura direcionada (ROBERTSON, 2012; PEREIRA, 2014; PRONKO, 2015).

No contexto da produção de textos, os atores também não são aleatórios. Eles possuem diferentes posições, poderes e ideologias. Nesse campo as políticas também são ressignificadas e os documentos produzidos refletem essas relações e disputas.

São candidatos à inserção nesse ciclo os partidos políticos, legisladores e representantes das disciplinas curriculares com capital acadêmico significativo. Nesse contexto, os documentos são escritos para uma escola

ideal, visionada pelos definidores das políticas como um cenário nem sempre são consonante com essa concepção (BALL, 2009) ².

Na circulação desse processo, as políticas curriculares chegam ao contexto da escola, ambiente central de nossa pesquisa. Nesse ambiente o coletivo dos professores gera ação à política com sua leitura e reinterpretação. Ball (2009)² sugere que esse contexto é o de maior complexidade, marcado pelas incertezas das idas e vindas dessas políticas, quase sempre antagônicas. Com isso, é no chão das escolas que as políticas são contestadas e reestruturadas em suas particularidades.

Nessa dinâmica, os atores da escola não reproduzem de maneira ingênua os textos que recebem. Eles estão inclusos em sua formulação e execução ao preencher suas entrelinhas (BOWE et. al., 1992). No contexto da prática, mesmo com as ações do estado através de estratégias performativas (avaliação, regulação e controle), suas intenções são naturalmente ressignificadas (BALL, 2001). Tal característica mostra a influência de um contexto sobre os outros em busca de ajustes e sentidos.

Ao longo desse ciclo a política é traduzida e seu desenvolvimento no contexto da prática se constrói por meio de adaptações e apropriações feitas em redes. Nelas os atores estão envolvidos em colaboração e negociação para dar vida a propostas que não foram determinadas por seu coletivo.

Esse deslocamento não se reduz simplesmente a aceitação ou resistências, mas é um processo contínuo e intenso de transformação. Uma confusão que faz a política em prática não ser simplificada à política do texto (BALL, 2009)².

Dentro dessa ótica, adotaremos a estruturação do ciclo de políticas de Ball como modelo para iniciar nosso estudo de análise de uma política curricular, nos apropriando das chaves oferecidas para discuti-la. Consideraremos em nossa dissertação não apenas o contexto de prática dos professores de Ciências da rede pública estadual fluminense. Buscaremos interligá-lo com os outros elementos envolvidos na trajetória de implantação dessa política, a qual é intrinsecamente não linear, sistêmica e polissêmica.

² Informação verbal obtida em palestra conferida na Universidade do Estado do Rio de Janeiro em 9/11/2009.

2 NOVOS RUMOS NA EDUCAÇÃO

A partir da Conferência Mundial sobre Educação para Todos, sob o auspício da Organização das Nações Unidas para a Educação (UNESCO), ocorrida na Tailândia no início dos anos de 1990, os governos dos países envolvidos assumiram compromissos políticos buscando melhorias na qualidade da educação básica em suas redes de ensino (LIBANEO, 2012).

Esse movimento gerou uma onda de reformas “intimamente relacionadas entre si”, na visão de Ball (2002, p.2), cujas estruturações possuem um arranjo semelhante. No Brasil, a elaboração da LDB (1996) e dos PCN (1997) é exemplo da influência das determinações dessas organizações internacionais para direcionar projetos educacionais em diversos países (DIAS, LARA; 2008).

Sob essa influência as avaliações educacionais em larga escala em nosso país também tiveram grande expansão nesse período. Houve a implantação do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (SAEB), composto pela Avaliação Nacional do Rendimento Escolar (Prova Brasil), Avaliação Nacional de Alfabetização (ANA) e a Avaliação Nacional da Escola Básica (ANEB); além do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).

Esse movimento gerou “um robusto e eficiente sistema de avaliação em todos os níveis e modalidades de ensino”, diz Castro (2009, p. 273). Ainda, segundo a autora, “paralelamente, vários estados e municípios também organizaram sistemas locais e regionais de avaliação das aprendizagens”.

Seguindo a mesma linha, no início dos anos 2000, o Rio de Janeiro experimentou uma política de avaliações em larga escala nas escolas públicas estaduais: o Programa Estadual de Reestruturação da Educação Pública – programa Nova Escola. Esse programa foi “iniciado no momento mais agudo da queda de proficiência das escolas da rede nas avaliações do SAEB” (RODRIGUEZ, 2011, p.26). Essa iniciativa considerava o peso dos indicadores de eficiência, da gestão escolar e o desempenho dos alunos em uma avaliação anual. Com isso, condicionava gratificações coletivas por desempenho a seus resultados (CAVALIERE; SOARES, 2015).

Em 2008, mudou o governo e o programa Nova Escola foi substituído pelo Sistema de Avaliação da Educação Básica do Estado do Rio de Janeiro (SAERJ). As semelhanças entre os programas, em nossa avaliação, estão no gerenciamento da gestão escolar, na busca de melhorias dos indicadores de eficiência (taxa de reprovação, evasão escolar e distorção série/idade), nas avaliações anuais em larga escala e na bonificação dos servidores.

Entretanto, esse último programa foi elaborado de maneira a evitar os erros de calibragem do antecessor, o qual perdeu a possibilidade de comparação de resultados entre os anos subsequentes. Com isso, não era possível o acompanhamento da evolução das escolas (CERDEIRA; ALMEIDA; 2013).

No SAERJ também “ampliou-se o número de disciplinas contempladas nas avaliações da rede”. A sua estrutura foi elaborada em consonância com outras avaliações em larga escala, como o SAEB, ENEM e o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (PISA) (RIO DE JANEIRO, 2011a).

Além disso, o SAERJ é apenas parte das estratégias de reestruturação propostas pela Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro (SEEDUC/RJ). A modernização pela informatização da rede e de seus sistemas de comunicação, assim como o treinamento de gestores e professores, também foram vias adotadas pela Secretaria na implantação desse projeto.

Também foi estabelecido um pacote com planos e metas a serem desenvolvidas nas escolas, a Gestão Integrada da Escola (GIDE). Sua descrição é detalhada no Anexo I e será retomada em nossa discussão no Capítulo III.

Uma das principais metas estabelecidas pelo novo programa de educação do estado, segundo a SEEDUC/RJ, foi “estar entre as cinco primeiras posições no ranking de educação nacional até 2014” (RIO DE JANEIRO, 2011b). O “foco nos resultados” tornou-se a política oficial da educação.

Uma das chaves principais para chegar a esse objetivo foi a adoção de um Currículo Mínimo (CM) obrigatório em toda a rede de ensino. Esse currículo

contemplou, gradualmente, todas as disciplinas da rede estadual pública de ensino.

Considerando o momento anterior à implantação do CM, as orientações curriculares propostas pela SEEDUC/RJ tinham o mesmo escopo da estrutura tradicional dos livros didáticos. Em 2010, quando a SEEDUC/RJ publicou as orientações curriculares da rede com essa mesma organização convencional, anunciou aos professores seu projeto de construir uma matriz curricular baseada em habilidades e competências:

a opção pela descrição de competências e habilidades deu-se não só por estarem nas matrizes referenciais de avaliações de larga escala, mas principalmente por representarem formas pelas quais os conteúdos e temas adquirem maior concretude, indicando ações resultantes do processo de ensino-aprendizagem, o que pode facilitar sua aplicação. Vamos construir essa reformulação na prática, a partir da vivência curricular dos milhares de professores que, como você, conhecem melhor que ninguém as suas necessidades locais e têm experiências valiosas para compartilhar (RIO DE JANEIRO, 2010a)

Nesse cenário, entre 2009 e 2014, a educação pública estadual saiu da penúltima posição entre as redes estaduais para a quarta melhor avaliada do país, segundo o IDEB para o ensino médio (BRASIL, 2014). Entretanto, alguns autores analisam esses resultados com ressalvas (FERNANDES; GREMOUD, 2009; NARDI; SCHNEIDER, 2013; CAMPOS, 2013; TEIXEIRA, 2015; CHIRINÉA; BRANDÃO, 2015). Eles chamam a atenção quanto à aproximação feita entre os conceitos de qualidade e quantidade em educação. Uma educação pensada com base no desempenho dos alunos em avaliações, no olhar de Demo (2013, p. 23), “pode manifestar qualidade formal” dos estudantes, porém, “com sua formação de cidadania prejudicada”.

Podemos observar em programas governamentais como esse a consolidação de mecanismos de monitoramento e estratégias empresariais e gerenciais. Na visão de Sousa (2014, p. 412) esses programas “dão ampla visibilidade aos resultados das avaliações” além de “responsabilizar a escola por esses quocientes através de incentivos simbólicos ou monetários”. A autora também alerta que as estratégias adotadas para alcançar bons resultados nas avaliações em larga escala podem fornecer concepções distorcidas de uma educação de qualidade.

A análise do momento atual, acerca das políticas públicas em busca de avanços no campo educacional, mostra que nesse momento temos uma engenharia que integra avaliações em larga escala, políticas de responsabilização e reformas curriculares (CASTRO, 2009; SCHNEIDER, NARDI; 2014) Esses três elementos também se fazem presentes nas transformações que ocorrem nas escolas estaduais do Rio de Janeiro, cenário onde estão inseridos os professores de Ciências que participam desse estudo.

Não sabemos, nesse momento, como a política curricular é recebida pelos docentes. No entanto, esperamos resultados na contramão das tendências observadas por Bonamino e Sousa (2012, p. 386), sobre os riscos de a escola passar a “preparar seus alunos para os testes, levando a um estreitamento do currículo escolar”. Além de espelhar “as avaliações da aprendizagem com o tipo de teste utilizado pela avaliação em larga escala”.

3 CURRÍCULO: O CORAÇÃO DA POLÍTICA

Todas as ações implantadas sistematicamente em uma rede de ensino de caráter administrativo, estrutural ou curricular são consideradas, na visão de Brooke (2012), reformas educacionais. Essas iniciativas, para o autor, são resultantes dos fracassos das políticas traçadas até esse momento pelos antecessores dos gestores atuais. Nesse sentido, a implantação do Currículo Mínimo pela SEEDUC/RJ em sua rede de ensino apresenta-se também como uma reforma.

Na implantação de uma reforma educacional o currículo tem sido um elemento de fundamental relevância, no sentido de ser “o centro gravitador de toda prática pedagógica” (SACRISTAN, 2000 p. 32). Segundo o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), “nenhuma política ou reforma nessa área pode ter sucesso se não colocá-lo no centro”, ele é “o coração de um empreendimento educacional” (LOPES, 2004, p.110).

A implantação de um currículo básico nos sistemas educativos é uma maneira do estado organizar sua gestão e direcionar seus objetivos políticos. Essa forma de regulação é “consequente da própria estrutura do sistema educativo e da função social que cumpre” (SACRISTAN, 2000, p.108).

Essas ações são consideradas imperativas em realidades como a brasileira, na qual existe uma necessidade de se construir uma escolarização

diferente do quadro atual, que tem como reflexos desigualdades de formação e oportunidades.

Essa realidade, associada à imprescindibilidade da ação de políticas voltadas para melhorias na educação básica, tem, há décadas, como condição indispensável para sua construção uma “ampla participação social da opinião pública” (JORGE, 1996, p.32). Essa colaboração é imperiosa para que as mudanças a serem construídas tenham menos resistências, sejam mais bem acomodadas e de fato efetivadas. Nesta perspectiva, a implantação de um novo currículo, por sua centralidade nas políticas educacionais, tem como fundamento a participação concreta dos grupos diretamente envolvidos, assim como da sociedade como um todo.

3.1 O CURRÍCULO

A palavra currículo aparece pela primeira vez nos registros históricos das universidades europeias por volta do século XVI. Nesse instante, ganhou significados que ultrapassam sua origem latina (corrida ou pista). Ela passou a se referir, inicialmente, à estrutura dos cursos e a seus programas (HAMILTON, 2002; 2012). Segundo o autor, naquele momento se desenvolvia nos berços das universidades e da Igreja uma nova tecnologia que iniciava a era do ensino e da instrução, através da transmissão do conhecimento.

Para Moreira (2010) não existe consenso sobre o que se entende por currículo. As possibilidades de olhares para essa “prática” permitem-nos explorar um leque de temáticas e questões. Em uma perspectiva, o currículo escolar pode ser visto como “uma seleção particular de cultura”.

Uma triagem cujos sentidos ultrapassam a noção da prescrição de conteúdos, por estarem cerceados de interesses e relações de poder (SACRISTÁN 2000, p.18). Nesse sentido, não há neutralidade nessa ferramenta pedagógica. Sua intencionalidade transita por diversos campos. Ela é fruto de uma construção social temporal e conflituosa (GOODSON, 2012).

Apesar da presença de elementos e influências externas, Greene (1978 apud GOODSON 2012, p.18) apresenta o currículo como “uma possibilidade que o estudante tem como pessoa existente, sobretudo interessada, em dar sentido ao mundo em que vive”. Esta possibilidade só ganha vida nas escolas.

Nas particularidades de um lugar onde o currículo é de fato construído entre alunos e professores e escapa das formas de controle e regulação.

Essa construção, feita no contexto da prática dos professores, na visão de Macedo (2006, p.106), se dá pela articulação entre os sujeitos que “produzem, nesse espaço tempo, novos híbridos que não se configuram em um simples somatório de culturas diferentes”. Eles fazem o currículo não ser reduzido a uma seleção de conhecimentos considerados relevantes.

Nessa lógica, o currículo não possui seus significados restritos a uma lista de conteúdos, habilidades ou planejamentos. Sua dimensão se estende à imprevisibilidade das salas de aulas, à pluralidade de seus agentes e às suas interações. O currículo “é uma escola funcionando, quer dizer, uma escola desempenhando a função nuclear que lhe é própria: a aprendizagem” (SAVIANI, 2015).

Os documentos curriculares podem ser pontos de partida para as propostas pedagógicas, no entanto, as direções tomadas fazem os destinos serem únicos em cada sala de aula. Contudo, antes de explorarmos a apropriação da proposta curricular pelos professores, dialogaremos com o contexto de produção do Currículo Mínimo de Ciências.

3.2 O CURRÍCULO MÍNIMO

Como já enunciado, em janeiro de 2011 a SEEDUC/RJ deu início a implantação de um novo programa na educação pública do estado. A Secretaria apresentou às escolas um novo currículo para a Rede. Este abrangia seis disciplinas: Língua Portuguesa/Literatura; Matemática; História; Geografia; Sociologia e Filosofia (RIO DE JANEIRO, 2011 c).

A proposta desse currículo, de caráter obrigatório para a rede estadual de ensino, é “promover uma expectativa comum sobre o que deve ser aprendido e ensinado em cada ano do ensino”. Com isso “contemplar todos os conhecimentos importantes para que o aluno tenha uma formação completa”. Nesse discurso, o estado objetiva “preparar os alunos para o mundo do trabalho, para o estudo universitário e para a vida, estimulando a cidadania” (RIO DE JANEIRO, 2011c).

Em uma reportagem publicada na página institucional da SEEDUC/RJ o secretário de educação em exercício, Wilson Rizollia, defendeu que o CM “não era uma questão de vontade, mas sim a necessidade de fazer a engrenagem funcionar de forma sincronizada” (RIO DE JANEIRO, 2011d). Embora a mensagem do secretário tenha uma denotação ‘mecanicista’, apresenta intenção de transformação na rede pública de ensino.

Naquele momento a rede estadual de ensino público apresentava o seguinte quadro: cerca de 1.400 escolas ativas, distribuídas em 15 Diretorias Regionais, representadas na Figura 2 (RIO DE JANEIRO, 2015). Atendia em torno de um milhão de estudantes e contava com 70.000 professores ativos (BRASIL, 2011).

Figura 2 - Mapa das 12 Diretorias Regionais das escolas da Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro

Fonte: Secretaria de Estado de Educação – SEEDUC-RJ - Diretorias Regionais

Relembremos que, nessa circunstância, a rede estadual fluminense possuía o segundo pior desempenho no IDEB 2009/2010 em relação ao Ensino Médio. Alavancada por quadros como este, reveladores de uma educação pública que necessitava repensar seus rumos, a SEEDUC desenhou metas.

Seu objetivo estratégico é tornar a rede estadual fluminense referência de qualidade na educação pública nacional.

No início do ano letivo de implantação do Currículo Mínimo, em 2011, a Diretoria de Articulação Curricular da SEEDUC/RJ apresentou, na página institucional, a proposta aos professores com o seguinte escopo:

Com o cumprimento do currículo mínimo, o aluno também tem a garantia de estar sendo preparado para avaliações como a Prova Brasil e o Enem (...) ele não define métodos, materiais didáticos ou formatos, mas sim resultados: o que o aluno deve ser capaz de fazer e saber ao final de cada ano de ensino, dentro de alguns temas, conteúdos, competências e habilidades. Dessa forma, o professor pode criar o seu próprio plano de curso, de acordo com seus métodos e escolhas pessoais, adequadas à sua formação e ao seu perfil pessoal, desde que este plano atenda um padrão mínimo definido (Rio de Janeiro 2011c).

Essa proposta curricular, baseada no conceito de 'padrão mínimo', em uma rede de ensino múltipla e complexa, pressupõe que a mesma "precisa ainda ser elaborada e preenchida em cada escola, por cada professor". Este definirá "aquilo que lhe é específico, peculiar ou apropriado" (Rio de Janeiro 2011c).

O discurso destacado sugere a possibilidade dos professores criarem seus próprios planos curriculares. No entanto, enfatiza a obrigatoriedade do cumprimento da proposta trazida e definida como mínima. É importante ressaltar que a disciplina de Ciências ainda não apresentava uma matriz curricular em 2011.

No fim do primeiro ano com essa experiência, a SEEDUC/RJ revisou a estrutura do currículo adotado pela rede. Foram incluídas nesse modelo as doze disciplinas da Base Nacional Comum dos Anos Finais do Ensino Fundamental e Médio Regular, entre elas Ciências e Biologia. Segundo a Secretaria, a concepção, redação, revisão e consolidação deste documento foram conduzidas por equipes disciplinares de professores da rede estadual, coordenadas por especialistas em educação de universidades públicas do estado (RIO DE JANEIRO, 2011d).

O convite aos professores para a participação da elaboração e revisão desse documento foi feito e divulgado no site da SEEDUC na forma de chamada pública. Houve uma preocupação especial dos elaboradores do

Currículo Mínimo em relação a modelos para a lapidação de sua estrutura. Utilizaram as matrizes do Ministério da Educação (LDB e PCN), assim como as avaliações internacionais de qualidade de ensino e o Exame Nacional do Ensino Médio (RIO DE JANEIRO, 2011d).

Além desses referenciais, também foram considerados “vários artigos relacionados a reformas curriculares no Brasil e no mundo”. Ainda, segundo a Secretaria, foram incorporadas as críticas e sugestões dos professores da rede recebidas através de sua página na internet e também em discussões presenciais (RIO DE JANEIRO, 2012).

O documento referente ao Currículo Mínimo de Ciências é descrito como “um conjunto seletivo de conhecimentos essenciais”. A estrutura pouco conteudista do CM é justificada em suas linhas como uma possibilidade dos docentes fazerem “escolhas mais adequadas à realidade de suas escolas”, e terem autonomia didático-pedagógica em sua prática (RIO DE JANEIRO 2012).

A SEEDUC/RJ apresentou aos docentes da rede um currículo cuja linguagem se baseia em uma matriz de habilidades (Anexo 2). Como exemplos dessa estruturação, as orientações para o primeiro bimestre dos oitavo e nono anos estão apresentadas nas Figuras 3 e 4, respectivamente.

Ao explorarmos o texto do CM de Ciências encontramos uma proposta de trabalho rica em verbos que sugerem ações como pesquisar, elaborar, identificar, descrever, propor, definir, investigar, entre outros. Nos dois textos do CM, referentes aos oitavo e nono anos, concebemos uma possibilidade que se distancia da tradicional estratégia didática de aulas expositivas presentes em nossas escolas (LOPES, 2003; KRASILCHIK, 2005). Professor e alunos são convidados a fazer descobertas e ao trabalho em colaboração.

Nesse currículo, o cotidiano é colocado como objeto de análise e investigação. Uma proposta pedagógica para estudantes de um mundo que, em consequência das transformações tecnológicas globais, é muito diferente daqueles anos nos quais os professores de hoje vivenciaram sua formação no ensino fundamental.

Autores como Papert (2008) e Serres (2013) caracterizam a sociedade atual como detentora de livre acesso ao conhecimento através do mundo virtual e suas redes. Esse atributo da contemporaneidade coloca em xeque

nossa estrutura escolar baseada na transmissão de conhecimentos e nos traz a possibilidade de um renascimento educacional (HAMILTON, 2002). Nessa conjuntura, as recentes propostas curriculares têm buscado alternativas à estrutura tradicional dos conteúdos.

Ciências		8º ANO / ENSINO FUNDAMENTAL
1º Bimestre		
TEMA	Pesquisa científica	
Foco	Contextos da área da saúde: Conhecimento científico e ações práticas de transformação	
Habilidades e Competências	<ul style="list-style-type: none"> - Pesquisar e descrever uma situação-problema local na área de saúde. - Elaborar um plano de ação a partir da situação-problema descrita, identificando e selecionando estratégias de ação, as quais sejam consideradas científica e tecnologicamente adequadas. - Propor meios de viabilizar o plano de ação considerando os meios específicos (materiais, pessoas e fomentos necessários). 	

Figura 3 - Currículo Mínimo de Ciências da rede estadual pública de ensino do Estado do Rio de Janeiro para o primeiro bimestre do oitavo ano

Fonte: RIO DE JANEIRO (2012 p.8)

Ciências		9º ANO / ENSINO FUNDAMENTAL
1º Bimestre		
TEMA	Pesquisa científica	
Foco	Energia do dia a dia - Análises, predições, construção de modelos e explicações	
Habilidades e Competências	<ul style="list-style-type: none"> - Pesquisar evidências sobre processos de conservação, transformação e dissipação de energia em situações cotidianas. - Selecionar e utilizar instrumentos de medição e de cálculo (utilizando escalas) para coleta de dados acerca de duas situações cotidianas distintas, que envolvam de alguma forma os três processos. - Representar dados (utilizando gráficos e tabelas), fazer estimativas e interpretar resultados. - Elaborar modelos explicativos para a ocorrência dos três processos nas situações cotidianas pesquisadas. 	

Figura 4 - Currículo Mínimo de Ciências da rede estadual pública de ensino do Estado do Rio de Janeiro para o primeiro bimestre do nono ano

Fonte: RIO DE JANEIRO (2012 p.9)

Os currículos escolares do Brasil dos últimos cinquenta anos possuem uma fundamentação herdada de acordos para cooperação entre o Ministério da

Educação e a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID), estabelecidos durante a ditadura militar (ARAPIRACA, 1982; CHASSOT, 2004; FILGUEIRAS, 2015). O fim dos anos sessenta, “foi um período marcante e crucial na história do ensino de Ciências”. Suas raízes estão presentes “nas tendências curriculares das várias disciplinas, tanto no ensino médio como no fundamental” (KRASILCHICK 2000, pag. 85).

A influência da USAID também é evidente em nossos livros didáticos. Sua estrutura foi elaborada com base em traduções de coleções didáticas de Ciências norte-americanas (LORENZ; BARRA; 1986; MARANDINO et. al., 2009).

A herança dessa estruturação para o ensino de Ciências pode se fazer presente na prática dos nossos professores, considerando-se a centralidade dos livros didáticos nos planejamentos dos docentes e também na sala de aula (SACRISTAN, 2000). Uma questão pertinente de investigação na construção dessa dissertação.

Dado o exposto, e com base nas discussões delineadas até o momento, voltadas para os contextos da influência e produção de textos, exploraremos no próximo capítulo a política curricular no contexto da prática. Nesse espaço os professores colocam o CM em ação e recriam-no nas suas especificidades. Para isso dialogaremos com um grupo de docentes da disciplina de Ciências da rede pública estadual do Rio de Janeiro.

Nesse diálogo utilizaremos ferramentas de investigação qualitativas buscando aprofundar a compreensão dos impactos da implantação do Currículo Mínimo na realidade desses docentes. Esperamos com isso descrever e apresentar resultados e reflexões sobre a política curricular no seio desse grupo de professores especificamente, sem a pretensão de generalizações à rede estadual de ensino.

Nesse cenário, destacamos a possibilidade de dissertarmos sobre um momento específico da profissão docente, no qual ocorrem mudanças em sua prática. E a instituição escolar enfrenta uma crise de desvalorização quanto a sua outorga de detenção do conhecimento (CANÁRIO 2009).

Além disso, as demandas trazidas pelos estudantes e as propostas curriculares colocam os professores e a escola diante da necessidade de

repensar seu papel. Por todos esses aspectos, saber como os docentes receberam e desenvolvem um currículo de habilidades é a questão central dessa pesquisa.

Contudo, considerando as interseções entre as diferentes esferas desse ciclo de políticas, também retomaremos, ao longo de nossa narrativa, às ações dos contextos de influência e produção de textos para a “adoção” do CM no contexto da prática. Com isso teremos a possibilidade de debater as consequências dessas interações.

Dado o exposto, investigaremos doravante o universo de um grupo de professores de Ciências da rede pública estadual de ensino do Rio de Janeiro. Nessa tarefa, consideramos o compartilhamento de características e parencas entre esses docentes como fator categórico em sua inclusão nessa história sobre o Currículo Mínimo no chão das escolas.

CAPÍTULO II: A REPRESENTAÇÃO IDENTITÁRIA

Esse capítulo descreve o caminho metodológico percorrido para caracterizar os professores de Ciências participantes desse estudo como componentes de um mesmo grupo social. Nesse desígnio em situa-los como pertencentes a um campo, buscaremos, através da Teoria das Representações Sociais, alcançar seu perfil identitário em relação ao Currículo Mínimo de Ciências. Em nosso texto chamaremos esse potencial perfil de Representação Identitária (RI). Esta é uma das múltiplas formas das quais nos apropriamos enquanto indivíduos para representar os elementos com os quais interagimos, em nossas tentativas de estabelecer contato com o mundo.

A RI reúne o conjunto de concepções que uma coletividade constrói sobre algo. Tais concepções são fruto dos conflitos cotidianos. Elas geram a organização e direcionam o funcionamento cognitivo do grupo, orientando suas ações e posicionamentos (JODELET, 2001).

Desta maneira, essa representação apresenta-se como um código que dá identidade a um grupo social e o distingue dos outros. Ela difere da linguagem comum, a qual também determina padrões de ação em um grupo. Entretanto, são ambas maneiras de representação do mundo e organização dos pensamentos nos contextos sociais.

A RI é alcançada por meio de uma metodologia sofisticada, em sua simplicidade, a qual descreveremos no decurso do texto. Nesse momento, laboraremos para desvelar essas estruturas de pensamento sobre o que significa o CM de Ciências para os professores envolvidos nesse estudo.

1 GRUPOS SOCIAIS

A sociologia moderna emergiu no início do século XX trazendo a possibilidade de descrevermos como a sociedade se estrutura e as lógicas dos fenômenos sociais. Para Émile Durkheim (1978) os coletivos humanos compartilham signos e códigos, os quais orientam suas ações. Esses são fatos sociais, práticas que referenciam o homem desde seu nascimento, em seu processo de socialização.

Esses signos se fazem presentes nas interações humanas, influenciadas por sua coerção e vigilância. Dessa maneira, se o indivíduo desconsidera

esses códigos, pode vivenciar o afastamento dos outros com os quais convive em coletividade. São os distanciamentos que estabelecem as fronteiras e a identidade dos grupos. (LANE, 1984; PINTO, 1991).

Segundo o pensamento durkheimiano, o fato social é uma marca de um grupo. Uma entidade coletiva presente em todos que a ele pertencem, como uma forma de imposição. Para Berger e Luckman (1991) os comportamentos normais são resultantes das ações habituais. Um padrão que define as ações e torna desnecessário o esforço de reinventar e buscar novas orientações a cada momento.

Na visão de Theodor Adorno (2008), sociedade e indivíduo são mutuamente influenciados e influenciáveis. Ambos estão presentes no outro. A sociedade é fruto da relação entre os indivíduos. As convenções sociais são estabelecidas na relação, quando são conflitadas ou normatizadas por aqueles que a vivenciam.

Para Jean Paul Sartre (2002), é nesse processo que se formam os grupos sociais, nas intempéries das adversidades. A convergência dos anseios individuais gera um objeto comum e cria um sentimento de compartilhamento entre as pessoas, uma identidade coletiva. As necessidades do homem são a condição que suscita a aproximação dos indivíduos e a formação dos grupos.

Na perspectiva de Sartre, o mundo preexistente é delimitador e estabelecedor dos nossos procedimentos. Contudo, embora esse mundo o limite, também é propulsor de sua agregação com outros indivíduos para transforma-lo. O homem não é marionete das leis universais. Ele participa de sua construção, a qual é um processo em andamento.

Com isso, o autor entende o grupo como um corpo com interesses próprios. Sua unidade e coesão são dependentes da intencionalidade e dos anseios daqueles que o formam. Em sua visão, contudo, a simples agregação das pessoas nas relações cotidianas não caracteriza um grupo. Entretanto, é na relação que estes se constroem.

As pressões impostas aos indivíduos criam uma consciência de grupo. Neste, emergem sentidos de unidade nas práticas: o comum. O grupo adquire identidade, estabelece seus códigos, signos e referenciais (LANE, 1984).

Esses elementos mantêm a unidade e permitem a existência do grupo diante das ameaças de dispersão, pois o homem é capaz de ir além de sua existência. No grupo os homens se assemelham porque carregam uma cultura comum, uma maneira de manusear seu mundo diferente dos mundos de outros grupos.

A análise sociológica possibilita compreender o pensamento histórico de um grupo social. Essa percepção é indicadora dos elementos que permeiam as visões do mundo construídas nas relações entre aqueles que o compõem. Ela é fundamental para conhecermos a organização e as possíveis justificativas e razões de sua estrutura; mesmo sendo esta particular e temporal (GIDDENS, TURNER; 1999).

Com esse intuito, a Teoria das Representações Sociais, uma escola da sociologia moderna, pretende explicar os fenômenos de socialização do homem a partir de uma perspectiva. Esse escopo justifica sua adoção como ponto de vista para entender o momento desta investigação (JODELET, 2001).

2 TEORIA DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS

As relações humanas se estabelecem através da comunicação no cotidiano. Elas são o principal meio para a consolidação das associações e vínculos sociais. Por meio desses laços se constroem as realidades daqueles que interagem. Com base nesse pressuposto, o sociólogo francês Serge Moscovici elaborou a Teoria das Representações Sociais, no início dos anos 1960. Um campo teórico que se constrói e se expande há 50 anos.

Sob a influência das contribuições de Durkheim, sua proposta sugere que o conjunto de valores, convicções, práticas e costumes de um grupo tem o papel de normatizar o mundo e prescrever os comportamentos neste (MOSCOVICI 2009). Na perspectiva do autor, as Representações Sociais ganham vida por si nas interações. Entretanto, elas não apenas se afirmam na relação. Podem se dispersar, dissipar e também emergir como nova representação.

As representações sociais são o senso comum. Este conjunto de referenciais permite às coletividades operarem seu funcionamento. Isto, por meio dos seus significados, valores e sentidos, na interação com o mundo (SPINK, 1993).

Segundo Denise Jodelet, Durkheim foi o primeiro a descrever a ideia de representação: as representações coletivas. Este conceito foi reformulado por Moscovici, “insistindo na especificidade dos fenômenos representacionais nas sociedades contemporâneas”. Entretanto, estes passam a ser caracterizados “pela intensidade e fluidez das trocas e comunicações e pela complexidade da dinâmica cotidiana” (JODELET, 2001 p.4).

A visão positivista e dicotomizada de Durkheim foi deslocada da Teoria das Representações Sociais. Nessa ótica, os objetos representacionais não possuem significados estáticos. Foi fragilizada a ideia de representações hegemônicas. “Não há representações sem sujeitos” (VALA, 1993, p.912).

Ao usar o termo “social”, Moscovici estabelece que tanto o indivíduo como a sociedade são atores ativos. Ambos significam e reconstróem os sistemas de valores e sentidos do grupo. “O social não é estático e impermeável. São inseparáveis sujeito, objeto e sociedade” (PATRIOTA, 2007 p.2). Juntos são movimento, com as transformações e desafios recorrentes.

Na visão de Denise Jodelet, as representações permitem que os indivíduos assumam um modo de viver. Elas são essenciais na vida cotidiana. Elas permeiam nossos discursos e condutas. Em sua visão representar é

um ato de pensamento pelo qual o sujeito relaciona-se com um objeto,(...) é, pois, a representante mental do objeto que reconstitui simbolicamente.(...) como sistemas de interpretação, que regem nossa relação com o mundo e com os outros, orientando e organizando as condutas e as comunicações sociais. Elas intervêm em processos tão variados quanto a difusão e a assimilação dos conhecimentos, no desenvolvimento individual e coletivo, na definição das identidades pessoais e sociais, na expressão dos grupos e nas transformações sociais (JODELET, 2001 p.5).

O termo representações sociais não se refere apenas ao conjunto de fenômenos que envolvem as relações humanas. Ele também se reporta à teoria construída para explica-lo (SÁ, 1996). Enquanto fenômeno, as representações são um saber prático, uma forma de modelização do objeto. Um saber que pode ser alcançado através de diversas manifestações (JODELET, 2001).

O campo de estudo das RS oferece ferramentas que permitem acessarmos o conteúdo representacional de um objeto. Muito além disso, a evolução desse campo trouxe a possibilidade de conhecermos a maneira como

esse conteúdo se organiza e seus significados. Seu fundamento teórico busca alcançar as origens, finalidades e condições de produção das RS (SÁ, 2002).

As representações sociais apresentam quatro funções essenciais. Elas nos permitem explicar e entender a realidade. Definem a identidade dos grupos sociais e conseqüentemente sua diferenciação perante os demais. Orientam os comportamentos e as práticas sociais. Também permitem justificar as posturas e comportamentos (ABRIC, 2003).

Para Moscovici (2009) as representações são como uma atmosfera entre os indivíduos e o grupo. Elas também são específicas em cada sociedade. Seu papel é tornar o mundo familiar. Cria-se com isso universos consensuais. As concordâncias minimizam os conflitos e nos trazem a familiaridade. Dessa maneira os hábitos confirmam os signos e os referenciais apreendidos.

Esses signos também podem ser contestados. No entanto, as transformações serão aceitas se forem consonantes com o diálogo e a reorientação das vivências. Sempre, quando consideradas em relação aos paradigmas e valores preexistentes (ABRIC, 2003).

Como consequência, as representações construídas prevalecem diante do novo. Aquilo que não é familiar, como, por exemplo, qualquer nova prática ou situação apresentada a um grupo social, terá como referencial a memória, as imagens e o passado dos indivíduos.

a ameaça de perder os marcos referenciais, de perder contato com o que propicia um sentido de continuidade, de compreensão mútua, é uma ameaça insuportável. E quando a alteridade é jogada sobre nós na forma de algo que “não é exatamente” como deveria ser, nós instintivamente a rejeitamos, porque ela ameaça a ordem estabelecida (MOSCOVICI, 2009 p.56)

Mas de que maneira os referenciais coletivos e individuais podem ser alcançada nas manifestações humanas? Uma das possibilidades é o método de livre associação. Na visão do autor, uma ação muito próxima de um “ato confessional”. Nesse sentido, as representações sociais definem a natureza do estímulo e ao mesmo tempo a resposta a ele condizente.

Estímulo e resposta são indissociáveis, na visão de Jean Claude Abric (2003, p.12). O objeto representado resulta de uma construção mental do indivíduo. Dessa maneira esse objeto só existe para o indivíduo e para um

grupo que se relaciona com ele. Uma relação que é parte intrínseca de um vínculo social, a qual faz as representações terem um caráter social.

Ao acessar os significados das RS é possível conhecer os nexos do alvo da investigação em um grupo social e acompanhar as modificações em suas relações e construções de mundo. Com isso, diante dos desafios que permeiam o cotidiano dos grupos sociais, podemos buscar ou sugerir soluções para os problemas e riscos em eventuais conflitos emergentes em sua temporalidade.

3 TEORIA DO NÚCLEO CENTRAL

O estudo das representações sociais ganhou maior sofisticação com as contribuições da Teoria do Núcleo Central. Através desta proposta podemos caracterizar qualitativamente a estruturação dos significantes do objeto representacional (SÁ, 2002).

Segundo Jean Claude Abric, toda representação gravita em torno de um núcleo central (NC). Nele se situam os referenciais que dão sentido à representação. Os elementos do núcleo central “funcionam como esquemas que direcionam comportamentos e práticas” dos indivíduos (ABRIC, 2003, p. 205).

Nessa perspectiva, surge na França, no fim dos anos 1970, uma escola que investiga as representações através de uma abordagem estrutural. Para essa escola os elementos que dão significado ao objeto representacional são organizados em diversas dimensões (WACHELKE, 2012). Essas dimensões são o núcleo central e sistema periférico, representados na Figura 5.

Figura 5 Organização da estruturação de uma representação social com seu núcleo central e sistema periférico

De acordo com essa organização dos significados que estruturam uma representação para um grupo social o sistema periférico reúne elementos que gravitam em torno do núcleo central. São, ambos, espaços simbólicos importantes para a significação do objeto.

os elementos centrais são aqueles que possuem uma resistência mais forte às pressões da comunicação e da mudança do que os elementos periféricos. Os primeiros expressam a permanência e uniformidade do social, enquanto os últimos expressam sua variabilidade e diversidade (MOSCOVICI, VIGNAUX, 2003, p. 219).

O núcleo central reúne significantes construídos pelo pensamento social. Esses são fruto de suas percepções e orientam a realidade experimentada por um grupo. Logo, na ausência dos elementos do NC, a representação seria desestruturada e teria outros significados e sentidos (ABRIC, 2003).

Ainda segundo o autor, o núcleo central reúne elementos com uma posição privilegiada. Eles têm o papel de gerar, organizar e estabilizar a representação de um objeto. Nesse sentido, esses elementos unificam-se e trazem um referencial ao objeto em questão. Eles são os mais estáveis na representação. Também são os mais resistentes a mudanças. Além disso, são fundamentais para sustentar sua identidade.

Contudo, apesar da maior estabilidade de seus elementos, o núcleo central de uma representação social pode sofrer modificações. Estas, se ocorrerem, trazem profundas alterações em sua estrutura (SÁ, 1996). Uma representação não é, portanto, “um sistema fechado, mas uma estrutura absorvente, essencialmente dinâmica, capaz de integrar novas informações às atitudes já estabelecidas” (ROUQUETE; GUIMELLI, 1994 p.173).

As representações sociais, nessa perspectiva, são ao mesmo tempo estáveis e flexíveis. Além disso, apesar de serem consensuais, no sentido de definirem a homogeneidade de um grupo social, também possuem marcas características da história de cada indivíduo (ABRIC, 2003).

Essas marcas são particularidades que compõem o sistema periférico, complementar ao núcleo central. Os elementos periféricos se organizam a sua volta. Eles estabelecem uma ligação entre o núcleo central e as situações

cotidianas. Entretanto, segundo a teoria proposta por Abric, diferente da normatividade trazida pela consensualidade do núcleo central, o sistema periférico é flexível e adaptável. Nele encontramos as singularidades da realidade dos sujeitos.

Segundo Flament (1994), ele suporta a heterogeneidade e as contradições do grupo. Ele é adaptável e sensível a cada contexto vivenciado. Além disso, essa periferia das representações sociais tem o papel de proteger o núcleo central. Como um escudo, quando diante das contestações dos significados dos elementos centrais, o sistema periférico “é ativado e tenta justificar suas contradições para que aquele persista” (WACHELKE, 2012 p.733)

Segundo as perspectivas da escola estrutural das representações sociais, tanto as práticas sociais quanto as representações são determinantes da outra. Nesse sentido, as representações construídas podem ser confrontadas pelas práticas do dia-a-dia. Desta forma, estas se engrenam mutuamente (ABRIC, 2003).

O núcleo central, apesar de estável, é passível de transformações frente aos desafios das práticas sociais. Uma mudança que ocorre somente, quando e se o NC for questionado. Nesse caso, o conjunto de referenciais (NC) tende a incorporar as novas práticas surgidas em consequência da presença de elementos externos (FLAMENT, 1994). Entretanto, para o autor, as mudanças são dependentes de condições circunstanciais, dada a estabilidade da centralidade da representação. Nesse caso, o NC sofreria uma fratura, dispersando seus elementos e evoluindo para uma nova representação.

A investigação da organização do núcleo central de uma representação permite não apenas o estudo comparativo de diferentes grupos. Ela também se estende às mudanças que ocorrem na sua evolução dentro um mesmo grupo social em diferentes momentos. Com isso, é possível analisar os fatores envolvidos em suas modificações ou consolidações nas práticas sociais dos grupos. Além disso, essa análise possibilita conhecer o próprio objeto representacional e o que está sendo representado, tamanha importância dos elementos do NC (SÁ, 2002).

4 A REPRESENTAÇÃO SOCIAL IDENTITÁRIA

As Representações Sociais sobre um objeto são construídas nas interações que estabelecemos com os outros a cerca do mundo que nos rodeia. Apropriando-nos do pensamento de Denise Jodelet (2001), observamos que essas interações ocorrem de diversas maneiras e resultam em aproximações que nos dão identidade ou geram afastamentos. Através do diálogo, condutas, imagens, discursos e gestos, os homens se localizam e dão sentido a seu mundo.

Essa diversidade de manifestações nas interações humanas tem sido bastante explorada nas pesquisas das Ciências Sociais, segundo a análise autora sobre a expansão do uso das Representações Sociais como ferramenta investigativa. A pluralidade das representações permitiu surgirem diversas correntes de pesquisa, as quais se debruçam sobre os fenômenos representativos a partir de diferentes ângulos.

Existe, com isso, a possibilidade de usarmos a teoria das Representações Sociais para explorar o discurso, os comportamentos ou manifestações diversas de pronta evocação através de estímulo-resposta (comportamentos, desenhos ou palavras).

Considerando a gama de possibilidades de abordagem das Representações Sociais, no presente estudo nos apropriaremos de uma de suas faces: a pronta evocação pela escrita, cujas palavras são obtidas dos entrevistados a partir de um termo indutor. Essa forma de representação de um objeto será tratada como Representação Identitária.

Entendamos a identidade em nosso texto como um conjunto de princípios que fundem os indivíduos em comunidades ou grupos. Um pertencimento demarcado além dos compartilhamentos discursivos ou histórias de vida. É o compartilhamento do indiscutível, dos mesmos referenciais, aos quais não é necessário questionar, sob o risco de estar marginalizado (STETS; BURKE; 2000; DEL PRETTE; DEL PRETTE, 2008;).

Ao tratarmos a evocação de palavras como Representação Identitária, buscamos apenas organizar nosso texto de maneira a não confundirmos o leitor com outras formas de Representações Sociais que possam emergir no desenvolvimento dessa dissertação.

5 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

5.1 SUJEITOS DA PESQUISA

Foi escolhido um grupo social de professores de Ciências da Educação Básica, todos servidores da Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro (SEEDUC/RJ). São docentes ativos e atuam no segundo segmento do ensino fundamental, do sexto ao nono ano.

O grupo é composto por 64 professores (16 homens e 48 mulheres). A predominância de mulheres na amostra reflete o perfil da profissão docente. No Brasil 74.4% dos professores dos anos finais do Ensino Fundamental são do sexo feminino (BRASIL, 2014). Michel Apple (1995) relaciona essa prevalência às transformações da sociedade no último século. Nesse processo surgiu a necessidade de oferta do ensino pelo Estado e a expansão de sua demanda. Houve desvalorização do papel do professor e dos salários. Também decorreu a entrada da mulher no mercado e a possibilidade de exercer a profissão de professor em tempo parcial. Esses fatores, associados aos múltiplos papéis sociais da mulher, levaram à feminilização da profissão docente.

A idade média do grupo é de 40 anos (desvio padrão 7.15). A formação acadêmica desses docentes é apresentada na Figura 6.

Figura 6- Perfil da formação acadêmica dos professores de Ciências da rede estadual pública de ensino do estado do Rio de Janeiro participantes da pesquisa

Entre eles, 34% fizeram apenas graduação, cerca de 60% são especialistas, 5% são mestres e apenas um dos participantes é doutor. Eles dedicam cerca de 28 horas semanais à atividade docente, 20 destas, em escolas públicas estaduais. Mais da metade desses professores (62%) dá aula apenas na rede estadual.

A Figura 7 mostra o tempo de carreira no magistério desse grupo de docentes.

Figura 7- Tempo de carreira dos professores de Ciências da rede estadual pública de ensino do estado do Rio de Janeiro participantes da pesquisa Habilidades e Competências sob a égide da tradição

Mais de 70% declararam que exercem a profissão docente há mais de sete anos. A metade (50%) trabalha na rede estadual, também, no mesmo período (no mínimo sete anos). A maioria se encontra, segundo a classificação de Michael Huberman (2000) quanto às etapas da profissão de professor, além das fases de início e estabilização do desenvolvimento da carreira docente.

Huberman et. al. (2000) caracterizam as transformações pessoais e profissionais que ocorrem com os professores ao longo do tempo de docência (Figura 8). A primeira etapa, nos primeiros três anos, é marcada pelo aprendizado da carreira, um momento de descobertas, entusiasmo, dificuldades e insegurança.

Os anos seguintes, na fase de estabilização, trazem mais familiaridade com a profissão. Nesse momento o professor passa a ter mais autonomia e identidade de pertencimento ao campo profissional. Uma consequência do domínio e maturidade que são adquiridos com o tempo.

O grupo de professores de Ciências que exploramos vive, pelo menos, um estágio de diversificação da carreira. Esse momento é caracterizado pela experimentação de novos desafios e maior domínio da atividade profissional (NÓVOA, 1989). Nessa fase os professores possuem mais experiência e maior repertório para diversificar sua prática pedagógica.

Figura 8- Fases da carreira de professor (HUBERMAN et al., 2000)

No entanto, esse momento é marcado pela aproximação da maturidade profissional e também por questionamentos quanto ao ofício. Gonçalves (2009) sugere que sensações de insatisfação e frustração com o magistério podem emergir nesse período.

Segundo o autor, nesse momento os docentes “põem-se em questão” em relação a sua história como professores e a seu futuro profissional. Podemos, contudo, caracterizar o grupo de docentes em questão como professores com certo grau de maturidade e experimentação profissional.

Possivelmente com uma visão diferenciada das práticas pedagógicas daqueles que estão nas fases iniciais. Uma etapa com mais questionamentos e criticidade dos elementos que permeiam a escola.

5.2 FERRAMENTAS DA PESQUISA

5.2.1 TESTE DE ASSOCIAÇÃO LIVRE DE PALAVRAS

O Teste de Associação Livre de Palavras, originalmente desenvolvido por Carl Jung, na prática clínica, e adaptado por Di Giacomo, em 1986, no campo da psicologia social, vem sendo amplamente utilizado nas pesquisas sobre Representações Sociais.

Trata-se de uma técnica projetiva orientada pela hipótese de que a estrutura psicológica do sujeito torna-se palpável através das manifestações de condutas, evocações, escolhas e criações. Estas se constituem como índices reveladores do conjunto da personalidade (COUTINHO, 2001).

Esta técnica permite a evidência de universos semânticos de palavras que agrupam determinadas populações, ou ainda, permite a atualização de elementos implícitos ou latentes. Estes seriam perdidos ou mascarados nas produções discursivas (ABRIC, 1998).

A evocação livre de palavras, como técnica para coleta de dados constitutivos de uma representação, permite ao sujeito falar e escrever vocábulos que lhe venham à mente. Isto é feito após ser estimulado por uma palavra indutora que caracteriza o objeto de estudo (SÁ, 1996).

Essa técnica possibilita identificar a frequência e a ordem média de evocações de palavras, propiciando uma aproximação dos elementos de uma representação e a compreensão das distâncias estabelecidas entre as representações distribuídas sobre o plano gráfico (SÁ, 1996; TURA et al, 1998; COUTINHO; 2001).

A técnica sugere que a coleta de dados seja feita com o mínimo de interferências e elementos que possam desconfigurar a espontaneidade das evocações. Nesse procedimento é fundamental o controle do tempo. Também é importante que os participantes não acessem fontes de consultas. É necessário que as palavras evocadas emergjam prontamente.

A utilização dessa técnica por vias nas quais essas sugestões não são possíveis, como questionários pela internet, desconfigura a pronta evocação e sua espontaneidade. Além disso, nesse último caso, existe a possibilidade dos participantes buscarem referências para complementar suas respostas.

Realizamos, inicialmente, o teste de associação livre de palavras com dois grupos de professores de Ciências. Um deles foi submetido à metodologia proposta pela técnica. Esse primeiro grupo teve 5 minutos para realizar a tarefa na presença dos pesquisadores. O segundo respondeu um questionário pela internet de igual teor ao primeiro, feito com o aplicativo Google Drive®, o qual foi disponibilizado em grupos de professores de Ciências da SEEDUC/RJ na rede social FACEBOOK®, como uma pesquisa de conveniência.

Ao decifrar os dados, encontramos grande similaridade nos dois casos, conforme apresentado no Apêndice 1. Com base nesses resultados, propusemos a possibilidade de tratar os dois grupos como único. Sugerimos a partir desse estudo que, em casos como este, no qual o objeto das Representações Sociais Identitárias é inerente ao grupo social, vivenciado por eles e alienígena a outros grupos, a pronta evocação de palavras se dá com facilidade e naturalidade, em consequência de sua familiaridade.

Com base na argumentação exposta, inferimos que o uso da técnica é aplicável também pela internet. Consideremos que a proximidade com o objeto descarta a possibilidade de se pensar muito sobre o termo indutor ou buscar uma fonte de pesquisas para descrevê-lo.

Acreditamos que esse caminho possibilita aos pesquisadores alcançarem uma amostra maior em suas pesquisas e estender a coleta de dados a um público mais amplo.

5.2.2 COLETA DE DADOS

Nesta pesquisa, o estímulo indutor foi a expressão CURRÍCULO MÍNIMO DE CIÊNCIAS. Foi solicitado aos 64 participantes que listassem as seis primeiras palavras que lhes viessem à mente, relacionadas ao termo indutor (Apêndice 2). Antes de responder o questionário os participantes conheceram a proposta da pesquisa. Assinaram e receberam uma cópia do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice 3). Logo após, fizeram o teste de associação

livre de palavras. No fim, responderam ao questionário de caracterização da população estudada (Apêndice 4).

Foram seguidos os procedimentos éticos de pesquisa com seres humanos. A participação foi voluntária, anônima e individual. O estudo insere-se em projeto avaliado e aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa do Hospital Universitário da Universidade Federal do Rio de Janeiro (CEP-HUCCF-UFRJ), com o protocolo CAAE 42628015.1.0000.5257 (Anexo 3). O projeto também foi submetido e aprovado pela SEEDUC, com o protocolo E/03/016/780/2015 (Anexo 4).

5.2.3 ANÁLISE DOS DADOS

A análise dos dados obtidos pelos testes de livre associação de palavras é definida como lexicográfica, por considerar a frequência e a ordem de evocação das palavras. Estes critérios permitem uma aproximação da noção de prototipicidade dos elementos de uma representação.

Os dados foram organizados e analisados por três pesquisadores do laboratório³ com expertise nessa metodologia, os quais fizeram a aproximação sinonímica e semântica das palavras por radicas. Eles usaram nessa aproximação semântica aquela palavra que apareceu mais vezes como representante desse conjunto.

Assim, palavras como “imposição” e “imposto” ou “unificar” e “unificação” são agrupados em uma que as representasse. Esse procedimento foi condicionado à concordância entre os pesquisadores para minimizar a possibilidade de distorção de significados. Além de permitir a replicação e a confiabilidade dos resultados, como propõem Wachelke e Wolter (2011).

As respostas evocadas ao termo indutor CURRÍCULO MÍNIMO DE CIÊNCIAS foram analisadas e tratadas por seis dos 16 programas que compõem o software Evocation 2003[®] (VERGÈS, SCANO e JUNIQUE, 2002). O EVOC é um suporte lógico desenvolvido na França por Pierre Vergès e seus colaboradores. . Sua tela inicial é apresentada na Figura 9.

³ Laboratório Em Formação – Instituto de Bioquímica Médica – Universidade Federal do Rio de Janeiro

Figura 9 - Tela inicial do programa EVOC (VERGÉS, 2003)

O programa calcula, para o conjunto de palavras (corpus), a frequência simples de cada palavra evocada. Determina as ordens médias de evocação de cada uma delas e a média das ordens médias de evocação. Este software organiza as palavras evocadas por frequência média e ordem média de evocação, a fim de fornecer hipóteses de elementos que constituem o núcleo central da Representação Identitária

Parte-se do princípio que as palavras evocadas com maior frequência e nos primeiros lugares - menor Ordem Média de Evocação (OME) - teriam uma maior importância no esquema cognitivo do sujeito. Neste caso, seriam as candidatas ao núcleo central (NC) da representação (SÁ, 1996a; 1998). Essas palavras situam-se no quadrante superior esquerdo do quadro de quatro casas, mostrado na Figura 10.

As palavras que se localizam no quadrante superior direito, adjacente ao NC, constituem o que denominamos de núcleo periférico limítrofe (NPL). Formam esse núcleo as palavras pouco priorizadas nos primeiros lugares de evocação, mas muito frequentes entre os sujeitos (acima da frequência média). Com essas características, têm grande possibilidade de evoluírem para o NC ou fazerem parte dele.

Figura 10: Diagrama com a disposição dos Núcleos Central e Periféricos, de acordo com a Frequência Média de Palavras e a Ordem Média de Evocações -. (VELLOSO, 2009)

Já as palavras evocadas nas primeiras posições, mas com menor frequência (abaixo da frequência média), situam-se no quadrante inferior esquerdo. Elas compõem o núcleo periférico intermediário (NPI). Esse núcleo, por força da ambiguidade de suas coordenadas, é o de representação menos precisa (FLAMENT, 2001).

O núcleo periférico externo (NPE), situado no quadrante inferior direito, oposto ao NC, é constituído pelas palavras de menor frequência e evocação mais tardia. Nesse primeiro momento, o NPE demonstra menor relevância sobre o ajustamento social.

5.2.4 Cálculo das Frequências e OME

Extraímos, do total de palavras memoradas pelo grupo amostral, aquelas que obtiveram uma frequência igual ou superior seis. Para definição dessa frequência mínima consideramos apenas as palavras evocadas no mínimo por 10% da população estudada, ou seja, por pelo menos seis professores (c - Tabela 1). Essa frequência mínima corresponde a 69% das palavras citadas pelos docentes.

Tabela 1- Distribuição de frequência obtida pelo programa RANGMOT do software Evocation 2003®

```

Nombre total de mots differents : 92  → A
Nombre total de mots cites      : 348 → B

moyenne generale : 3.2

DISTRIBUTION DES FREQUENCES

freq. * nb. mots * Cumul evocations et cumul inverse
1 * 55 55 15.8 % 348 100.0 %
2 * 7 69 19.8 % 293 84.2 %
3 * 6 87 25.0 % 279 80.2 %
4 * 4 103 29.6 % 261 75.0 %
5 * 1 108 31.0 % 245 70.4 %
c → 6 * 2 120 34.5 % 240 69.0 %
7 * 3 141 40.5 % 228 65.5 %
8 * 1 149 42.8 % 207 59.5 %
9 * 1 158 45.4 % 199 57.2 %
10 * 2 178 51.1 % 190 54.6 %
12 * 1 190 54.6 % 170 48.9 %
13 * 1 203 58.3 % 158 45.4 %
15 * 1 218 62.6 % 145 41.7 %
16 * 1 234 67.2 % 130 37.4 %
17 * 2 268 77.0 % 114 32.8 %
18 * 1 286 82.2 % 80 23.0 %
19 * 2 324 93.1 % 62 17.8 %
24 * 1 348 100.0 % 24 6.9 %

```

Na Tabela: (a) total de palavras diferentes evocadas pelos professores - (b) total de palavras evocadas - (c) frequência mínima – ponto de corte das palavras usadas para a construção do quadro de quatro casas (ver Figura 10)

Conhecendo as palavras consideradas pelo ponto de corte, pudemos calcular a mediana de suas frequências. Esta é utilizada para classificar as palavras de maior ou menor frequência de evocação.

No quadro de quatro casas (ver figura 10, página 41), a mediana delimita as palavras analisadas em dois eixos, utilizando como parâmetro o total de docentes que utilizaram-nas ao responder o teste de livre associação de palavras acerca do Currículo Mínimo de Ciências.

A mediana foi obtida com o auxílio do programa OFFICE-EXEL, a partir de todas as palavras cujas frequências estão entre seis (6) e 24, de acordo com a descrição da tabela 2.

Tabela 2- Distribuição das frequências das palavras evocadas por seis ou mais professores e o calculo da mediana das frequências

freq.*	n* palavras	frequências
24	1	24
19	2	19
18	1	19
17	2	18
16	1	17
15	1	17
13	1	16
12	1	15
10	2	13
9	1	12
8	1	10
7	3	10
6	2	9
		8
		7
		7
		7
		6
		6
mediana		12

Para obter a ordem média das evocações das palavras (OME), com o auxílio do programa RANGMOT, do software Evocacion2003[®], retornamos às associações de cada participante. Calculamos a ordem na qual cada palavra foi evocada. Consideramos o valor 1,0 (um) para a primeira palavra evocada, o valor 2,0 (dois) para a segunda e assim por diante.

Desta maneira, as palavras escritas nas primeiras posições pelos professores participantes apresentam valores mais baixos que aquelas lembradas mais tardiamente. A força de evocação das palavras, nessa perspectiva, é proporcional à sua prontidão de evocação. Uma palavra citada na primeira posição (valor um) possui valor simbólico maior que outra citada na sexta (valor seis).

Somamos as ordens de evocações de cada palavra, dividindo esse total pela sua frequência. Por conseguinte, obtivemos a ordem média de evocação (OME) para cada uma delas. A partir da OME de cada palavra, calculamos a média das ordens médias de evocação, como apresentado na Tabela 3.

Tabela 3 Descrição dos passos metodológicos usados para a obtenção da Média das Ordens Médias de Evocações, com o auxílio do programa RANGMOT, do software Evocacion2003

Evocações	Frequência	1º evocação	2º evocação	3º evoc.	4º evoc.	5º evoc.	6º evoc.	OME(a)
falta conteúdo	24	6	8	4	4	1	1	2.5
Confuso	19	6	4	2	3	3	1	2.8
Livro	18	1	7	1	3	5	1	3.4
(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
Total	348	64	64	64	64	56	36	
Média das OME(b)								3.2

Na Tabela (a) Ordem Média de Evocação –OME - Resultado obtido por uma razão: a soma do número de vezes em que a palavra foi citada em cada posição, com seu valor relativo, pela sua frequência. (b) Média das OME, obtida através da razão entre o somatório de todas OME e o total de palavras consideradas.

Finalmente, conhecendo a frequência e a ordem de aparecimento do termo na livre associação do grupo participante (Tabela 4), construímos o quadro de quatro casas. Desta maneira, poderemos discutir a organização dos significantes do objeto representacional para os professores de Ciências. Esta será explorada através da abordagem estrutural das representações sociais.

Tabela 4 Distribuição do Número de Evocações, Frequência Mínima, Frequência Mediana e Ordem Média de Evocações pelos professores de Ciências da rede pública estadual de ensino do Rio de Janeiro (dados coletados em agosto de 2015)

Grupo	Evocações Distintas	Frequência Mínima	Mediana da Frequência	Média da OME
Professores de Ciências	92	6	12	3.2

6. RESULTADOS E DISCUSSÃO: O PERFIL IDENTITÁRIO

6.1 A REPRESENTAÇÃO IDENTITÁRIA DOS PROFESSORES DE CIÊNCIAS

A fim de compreendermos a organização interna da Representação Identitária de Currículo Mínimo para esse grupo, solicitamos aos 64 participantes da pesquisa que listassem seis palavras associadas livremente ao termo indutor CURRÍCULO MÍNIMO DE CIÊNCIAS.

A análise lexicográfica das 348 evocações desencadeadas pelo estímulo CURRÍCULO MÍNIMO DE CIÊNCIAS, observando-se a frequência simples de cada uma delas, revelou um conjunto de 92 palavras diferentes. A razão entre o número total de evocações (348) e o número de evocações distintas (92) estabelece a ocorrência de uma elevada taxa de repetição das palavras (3,8). Esse valor sugere um domínio de significação de amplitude restrita, equivalente a 26% do universo léxico evocado (Tabela 5).

Para Moscovici (1984, p.71), nossas representações “determinam a natureza de nossos comportamentos e de nossas informações”. Elas têm como referência básica o eu de um sujeito concreto que “forja sua identidade nas relações com o outro e com o mundo”. Assim, quanto mais significativo for o contexto representado para aquele que o representa, mais forte é o envolvimento desse eu com a representação.

Tabela 5 - Composição do corpus das palavras evocadas pelos professores de Ciências da rede pública estadual de ensino do Rio de Janeiro acerca do termo indutor Currículo Mínimo (dados coletados em agosto de 2015)

	Total
Universo das evocações ^(a)	348
Número de evocações distintas	92
Taxa de repetição	3,8
Amplitude do domínio de significação ^(b)	0,26
Total de sujeitos respondentes	64

Na Tabela: (a) O total de evocações não corresponde ao produto dos respondentes (64) por 45 evocações, porque oito respondentes fizeram entre quatro ou cinco evocações; também não foram contabilizadas as repetições de palavras pelo mesmo respondente. (b) Percentual de Evocações distintas, calculado em relação ao Universo de Evocações (número total de evocações).

Com base nesses pressupostos, podemos assumir os domínios de significação que emergem das evocações sobre o Currículo Mínimo como configurações próprias dos professores da rede estadual. São domínios identitários que não decorrem de processos de causa e efeito, simples e lineares.

Ao contrário, manifestam-se por sua complexidade, envolvendo diferentes dimensões cognitivas, afetivas e sociais. Portanto, devem ser compreendidos não por sua natureza individual, mas como síntese de totalidades, como um caminho para aproximação da identidade desse grupo.

A partir dessa configuração, Moscovici (1978) apresenta três condições que afetam a emergência dos domínios identitários: a dispersão e defasagem das informações, a focalização e a pressão para a inferência.

A condição de baixa dispersão da informação pode explicar a estreita amplitude dos domínios de significados do Currículo Mínimo de Ciências (CM) para os professores (ver tabela 5, alta taxa de repetição e baixa amplitude de domínio de significação). Seguindo a teoria do autor, a dispersão seria proporcional à desigualdade com que as informações sobre o CM foram recebidas pelos indivíduos, o que permite ou não “apreciar corretamente um fato, uma relação ou uma consequência” (MOSCOVICI, 1978).

Se a dispersão é baixa, como apresentado nesse grupo de professores, as informações necessárias ao grupo são facilmente acessadas. Não há dificuldade em sua delimitação e assimilação, seja por obstáculos educacionais, de transmissão, de tempo ou disponibilidade. As informações circulam, e estão claramente definidas no grupo.

Entretanto, essas informações são, na maioria dos casos, ambíguas, imprecisas. Este defasamento é independente das clivagens sociais: não só a informação circula da mesma forma, como circula o mesmo tipo de informação em todos os grupos sociais (SÁ, 2002).

Portanto, o grupo de professores de Ciências, participantes desse estudo, parece apresentar coesão identitária acerca do Currículo Mínimo (ver Tabela 5, alta taxa de repetição – baixa amplitude). Essa coesão poderia ser explicada como decorrente da condição de pressão para a inferência.

As pressões se referem à necessidade de construir um código que permita a troca de ideias e adaptação das suas mensagens a esse código, tornando-o comum. Essa pressão para inferência é referente à necessidade “de agir, de tomar posição e de obter o reconhecimento e a adesão dos outros” (JODELET, 2001, p.30)

De fato, falar sobre o Currículo Mínimo, para esses docentes, é falar da profissão que exercem. É expressar aquilo que põem em prática por quatro horas, em média, todos os dias nas escolas estaduais.

As palavras evocadas sobre o Currículo Mínimo revelam o grau de implicação do grupo com o contexto em que se insere. Além disso, por sua baixa amplitude, revelam, também e principalmente, em seu conteúdo, a natureza dos comportamentos e das informações desse grupo. É seu domínio identitário. A análise do total de palavras evocadas (Tabela 6) mostrou que, entre os 64 respondentes, as palavras mais associadas ao tema indutor CURRÍCULO MÍNIMO DE CIÊNCIAS foram ‘falta conteúdo’ (38%), ‘confuso’ e ‘resumido’ (30%) e ‘livro’ (28%).

Tabela 6- Palavras mais evocadas pelos professores de Ciências da rede pública estadual de ensino do Rio de Janeiro acerca do termo indutor Currículo Mínimo

Professores de Ciências	
Frequência das citações	Evocações (n) ^a (%) ^b
Primeira mais citada	falta conteúdo (24) (38%)
Segunda mais citada	Confuso (19) (30%) resumido (19) (30%)
Terceira mais citada	Livro (18) (28%)
Total de sujeitos respondentes	64

Na Tabela: (a) Número de professores que evocaram a palavra/expressão. (b) Percentual dos professores respondentes que evocaram a palavra/expressão.

Entre os professores de ciências, “falta conteúdo” é a palavra mais citada, sendo evocada por 38% dos participantes. Em segundo lugar, aparecem, citadas por 30% dos professores, as palavras “confuso” e “resumido”. O termo “livro” foi citado por 28% dos docentes, sendo a terceira palavra mais evocada.

A predominância desses vocabulários específicos - ‘falta conteúdo’, ‘confuso’, ‘resumido’ e ‘livro’ - indica a existência de certo “domínio contextual”, um espaço semântico específico. Algo que excede os significados anotados nos dicionários, uma vez que se inscrevem na história dos falantes (REINERT, 2001). Com base nessa proposição, poderíamos supor, então, que para os professores de Ciências a Representação Identitária acerca do Currículo Mínimo é que o mesmo “é resumido porque falta conteúdo, sendo também confuso, considerando a estrutura do livro didático”.

Entretanto, a simples quantificação do conteúdo de uma representação não é suficiente para sua definição e validação. A forma como esses conteúdos se organizam pode trazer significações de maior centralidade de determinados elementos das representações. Essa relação vai além da sugestão inicial, com base apenas na frequência das evocações (ABRIC, 2003, p.38). Portanto, o estudo das Representações Identitárias só é possível a partir do levantamento dos seus núcleos centrais.

6.2 IDENTIFICAÇÃO E VALIDAÇÃO DO NÚCLEO CENTRAL (NC)

Várias técnicas têm sido desenvolvidas para a identificação e validação do poder simbólico dos elementos do NC. Buscam-se as evocações que mantêm com o objeto da representação uma relação necessária, “não negociável”. Isto quer dizer que, na visão do grupo considerado, esses elementos não podem ser dissociados do objeto, sob pena de este perder toda a significação. Nesse objetivo consideramos duas características que permitem diferenciar os elementos do NC dos outros elementos da Representação Identitária: a saliência e o poder associativo.

A saliência sugere o poder simbólico, visto que as noções centrais ocupam um lugar privilegiado nas representações. São mais salientes as palavras evocadas mais frequente e prevalentemente que as demais

(MOLINER, 1994). As conotações próprias de cada grupo social apresentam “elementos lexicais com maior ou menor relação com outros elementos lexicais”. A coocorrência de palavras com outros elementos da representação nos mostra seu poder associativo. Estes elementos coocorrentes “possuem maior importância em uma representação (centralidade) que aqueles destacados apenas por sua frequência” (GUIMELLI; ROUQUETTE, 2003, p.197).

Desta forma, decorreu-se para o grupo de professores a análise da característica de saliência das cognições centrais para identificar a possível estrutura do Núcleo Central da RI acerca do Currículo Mínimo. Em seguida, confirmou-se sua centralidade através do seu poder associativo, a fim de validar o seu poder simbólico.

6.2.1 A SALIÊNCIA

Extraímos, do total das 92 palavras evocadas pelos professores de Ciências, as 19 palavras que obtiveram uma frequência igual ou superior a seis citações (ver Ferramentas de Pesquisa, subseção 5.2.4, Tabela 1, p. 42).

As evocações ‘falta conteúdo’, ‘confuso’, ‘resumido’, ‘subjetivo’, ‘padronização’ e ‘desorganizado’ compõem o núcleo central (NC) da Representação Identitária acerca do Currículo Mínimo para os professores de Ciências (Quadro 1 - Quadrante superior esquerdo).

O quadrante superior esquerdo reúne os elementos que possivelmente constituem o núcleo central da Representação Identitária acerca do Currículo Mínimo. Nele estão as palavras com maior frequência e prontamente evocadas pelos professores.

Relembremos que o Currículo Mínimo de Ciências chegou às escolas estaduais em 2012. Contudo, apesar de ser recente o contato dos professores com sua proposta, parece já existir pressão pela inferência capaz de configurar, por meio da saliência, um núcleo central que evidencie suas concepções.

Quadro 1 - Quadro de quatro casas com os possíveis elementos constituintes dos núcleos central e periféricos da Representação Identitária do Currículo Mínimo

		Grande Força de Evocação		Pequena Força de Evocação			
Alta Frequência	f ≥ 12		f	OME < 3.2		f	OME ≥ 3.2
		falta conteúdo	24	2,5	Livro	18	3,4
confuso	19	2,8	temático	17	3,7		
resumido	19	3	incompatível	16	3,2		
subjetivo	17	3	Saerjinho	13	3.6		
padronização	15	2.4					
desorganizado	12	3					
Baixa Frequência	f < 12	obrigatório	9	3.1	contextualizado	10	4,5
		conhecimento	7	2.8	necessário	10	3,5
		inovador	7	2.8	engessa	8	3.5
		liberdade	6	2.7	organização	7	3.4
		norteador	6	2.7			

No quadro, *f* é a frequência simples de evocação; A mediana da Frequência de Evocações é igual a 12. A média da Ordem Média de Evocações (OME) é igual a 3.2. As evocações com frequência menor que 6 (seis) foram desprezadas. No quadro, força está associada à prevalência na evocação, onde a palavra citada na primeira posição tem força maior (igual a um) do que a citada na segunda posição (força igual a dois) e assim sucessivamente. Portanto, quanto menor o valor da OME maior a força de evocação.

As palavras ‘subjetivo’, ‘padronização’ e ‘desorganizado’, que não estavam entre as mais citadas, aparecem no Núcleo Central por terem grande força de evocação. A partir da perspectiva da saliência, podemos sugerir que a Representação Identitária de Currículo Mínimo para os professores de Ciências está nucleada na ideia de que “ele veio para padronizar o ensino na rede estadual, mas é resumido, porque falta conteúdo; é confuso por sua linguagem subjetiva e por ser desorganizado”.

De acordo com a Teoria do Núcleo Central, essa visão dos professores é a ideia mais resistente a mudanças na sua representação. Qualquer modificação do núcleo central conduz a uma transformação completa da representação, descaracterizando o domínio identitário e ameaçando a estabilidade do grupo (ABRIC, 1994).

De fato, o CM foi elaborado com a proposta de ocupar no máximo 60% dos tempos das aulas em cada disciplina, como declara a SEEDUC em sua página oficial. O seu princípio básico é que toda rede compartilhe um conteúdo

de caráter essencial (RIO DE JANEIRO, 2011c). Essas expectativas apresentadas pela Secretaria aparecem na Representação Identitária dos professores com a ideia de ‘padronização’ e ‘resumido’.

Além disso, esse documento foi apresentado como um texto que: “não define métodos, materiais didáticos e formatos”. Ele é “estruturado em habilidades, competências, temas e conteúdos que levem os estudantes a saber e fazer” (RIO DE JANEIRO, 2011c)

Essa descrição se aproxima dos conceitos propostos por Philippe Perrenoud (1999) para a aprendizagem escolar através de habilidades. Para o autor a aprendizagem é um processo que se efetiva pela ação.

Entretanto a possibilidade de desenvolver competências e habilidades na escola só é possível pela desconstrução do modelo escolar de se ensinar o máximo de coisas possíveis. Um dos caminhos, em sua visão, seria desinflar os currículos escolares (PERRENOUD, 1999).

Não obstante, as habilidades propostas pelo CM e a moderação de conteúdos dessa linha pedagógica são percebidas e aparecem na representação identitária dos professores de Ciências. Elas se configuram como ‘confuso’ e ‘falta conteúdo’.

A análise do sistema central nos permite supor que há desconforto dos professores perante a proposta curricular da rede. A representação sugere que os docentes têm dificuldade de compreender e/ou se apropriar do Currículo Mínimo de Ciências, por ser um documento ‘confuso’, possivelmente, devido a sua ‘subjetividade’.

As propostas curriculares baseadas em habilidades e competências têm como marca a subjetividade em seus discursos. Perrenoud (1999) também sugere que essas propostas chocam-se com o “saber” dos professores e a sua maneira de ensinar. Geram estranheza e, possivelmente, resistências.

O sistema periférico parece ser tão rico e complexo quanto o sistema central (LAGE, 2002 apud RIBEIRO e JUTRAS, 2006). Os elementos periféricos se organizam ao redor do núcleo central e estabelecem a interface de comunicação entre a realidade concreta e o sistema central.

São eles os responsáveis por revelar a dimensão concreta da representação. Ou seja, a periferia da representação atua como um escudo

entre a realidade, “que a pressiona e contesta, e o núcleo central, responsável por sua estabilidade e por isso não deve mudar facilmente” (ABRIC, 2003, p.31).

Segundo Flament (2001), as mudanças nas práticas sociais impostas pela realidade se inserem primeiro nos esquemas periféricos, os quais vão se modificando para proteger o Núcleo Central. Um NC só será desfeito agregando outros elementos e formando uma nova representação. Isto ocorre quando as pressões da realidade permanecem e se ampliam, tornando as mudanças irreversíveis.

Com base nessa estrutura, denominamos os três núcleos periféricos de acordo com a posição que assumem entre o NC e a realidade que se impõe: Limítrofe, Intermediário e Externo ao NC.

Além do núcleo central, os elementos do núcleo periférico limítrofe - NPL são de grande interesse para conhecermos a Representação Identitária do Currículo Mínimo para esses docentes. No NPL encontramos os elementos que tiveram alta frequência de citação e evocação tardia. Esses vocábulos apresentam forte tendência à centralidade; forte tendência a fazer parte do NC. ‘Livro’, ‘temático’, ‘incompatível’ e ‘Saerjinho’ compõem a periferia limítrofe.

O ‘livro’ é o vocábulo de maior força nesse quadrante, sendo, possivelmente, o vocábulo que conecta os adjetivos ‘temático’ e “incompatível” com o Currículo Mínimo. Candidatos à centralidade, os elementos dessa periferia podem ajudar a entender o núcleo central da representação dos professores sobre o currículo em questão. A “confusão com a subjetividade, a forma resumida e com pouco conteúdo desse currículo que veio padronizar a rede” pode ser protegida por sua “incompatibilidade com o livro didático”.

Outro componente dessa periferia é a avaliação externa da rede, o SAERJ, referenciado pelo vocábulo ‘Saerjinho’. Este vocábulo é um dos elementos que tem força para tornar-se parte do núcleo central.

O ‘Saerjinho’ é realizado bimestralmente pelos alunos do ensino médio e do sexto e nono ano do ensino fundamental (ver Capítulo I, p.13). A SEEDUC/RJ esclarece que ele “é uma avaliação diagnóstica aplicada na busca de desenvolver estratégias para melhorar a educação no estado” (RIO DE JANEIRO, 2014).

A referência a essa avaliação no NPL permite-nos destacar apenas a sua importância na Representação Identitária dos professores, por sua frequência de evocação. No entanto, o 'Saerjinho' e o 'livro', ao contrário dos outros termos adjetivados evocados pelos professores, são elementos substantivos, presentes na rotina dos docentes.

Consideremos, nessa discussão, o potencial da avaliação externa para induzir a implantação da proposta curricular nas escolas. Sendo o CM a matriz de referência para a elaboração do SAERJ (Rio de Janeiro, 2014), podemos supor que a citação dessa avaliação possui alguma representatividade na identidade dos professores quanto ao currículo investigado.

O núcleo periférico intermediário (NPI), de baixa frequência e grande força de evocação, apresenta elementos que caminham para a centralidade na representação de poucos sujeitos. Essa marca pode significar realidades particulares e contextos pessoais e, portanto, sem muita força no grupo.

Essa especificidade de contextos explica a representação de Currículo Mínimo ser fortemente associada a 'obrigatório' (OME 3,1) para 9 professores, como 'conhecimento' (OME 2,8) para 7, 'inovador' (OME 3,1) para 7, 'liberdade' (OME 2,7) para 6 e 'norteador' (OME 2,7) para 6 professores (Quadro 1 – quadrante inferior esquerdo).

Os elementos de baixa frequência e pequena força de evocação, que constituem o núcleo periférico externo (NPE), completam o conjunto da Representação Identitária desse grupo de professores. Neste quadrante estão expressas as pressões fortuitamente impostas pela realidade do grupo. Possuem menor aceitação entre os sujeitos que o compõem, no sentido de mudança das práticas e, conseqüentemente, de reformulação do NC (Quadro 1 - quadrante inferior direito).

'Contextualizado', 'necessário' e 'engessa', assim como 'organização', são aspectos que envolvem, respectivamente, a construção das particularidades da recepção do Currículo Mínimo pelos professores. Eles inserem esses temas em suas representações por pressão da realidade que os cerca.

Entretanto, no contexto prático, por seu caráter de externalidade, representam um discurso. Dessa maneira, mantém intocado o núcleo central

da Representação Identitária de Currículo Mínimo – “ele veio para padronizar, mas é confuso, desorganizado e subjetivo. É resumido e falta conteúdo”.

A percepção que os professores de Ciências tem do Currículo Mínimo (CM), em parte, reflete o discurso oficial da SEEDUC, como um instrumento que estabelece um padrão básico em suas escolas. Além disso, essa representação sugere haver certa desconfortabilidade dos docentes com a proposta curricular.

Ao analisarem momentos de reestruturação como esse, Moysés (1998), de Moura et al (2013), Bortoletto-Santos e Pierson (2015) fazem aferências a incômodos e resistências que afloram nos docentes diante das novas propostas curriculares. Segundo essas análises, há uma desestabilização da segurança pedagógica dos professores quando se projeta uma nova perspectiva em sua prática.

Contudo, para os autores, a acomodação do novo, com a reestruturação de seus papéis e formas de fazer, traz a recuperação da segurança e das habilidades abaladas. As Representações Identitárias, nesse sentido, podem se transformar.

De acordo com esse fundamento, embora as Representações Identitárias influenciem as práticas e o contrário tenha pouco efeito, as RI são passíveis de alterações e mudanças (ABRIC, 2003). São vários os estudos experimentais que mostram os processos de transformação das Representações Sociais.

Estas mudanças somente ocorrem quando os grupos são fortemente impelidos a adotar práticas (frequentemente, expressas na literatura como comportamentos ou atitudes) em contradição com elementos do sistema central da representação (WACHELKE; CAMARGO, 2007). Entretanto, essas modificações parecem ser condicionadas pelo caráter de reversibilidade da situação.

Segundo Abric (1998), quando a situação determinante de novas práticas é percebida como reversível pelos membros do grupo, ocorrem mudanças no sistema periférico, mas estas não são integradas ao NC. Na proposta do autor, o sistema central só sofre mudanças quando a situação das novas práticas é tida como irreversível.

Nesse caso, formam-se, a princípio, esquemas de proteção gerenciados pelo sistema periférico a fim de evitar, o quanto for possível, a contestação do núcleo central, o que acabará por acontecer. Quando a realidade imposta não contradiz totalmente o núcleo central, os elementos das novas práticas são gradativamente incorporados por ele, modificando a representação.

Uma transformação rápida da representação só irá ocorrer no caso da realidade se impor ao núcleo central, de forma irreversível e inegociável, pelo sistema periférico. No entanto, Abric (1994) esclarece que as dimensões quantitativas de frequência e força de evocação não são, por si só, determinantes do caráter inegociável dos elementos mais salientes.

Há também que considerar sua dimensão qualitativa, isto é, se este elemento é ou não aquele que dá sentido à representação. Para isto, é necessário que, além da prevalência, o NC assuma, através da conectividade, o caráter da centralidade, em torno do qual se organizam os elementos periféricos.

6.3 O PODER ASSOCIATIVO

6.3.1 Da Colocabilidade Léxica

Seguindo essa orientação, procedamos à análise da colocabilidade léxica das evocações. Para isso, investigamos a coocorrência entre os próprios elementos constituintes da representação do Currículo Mínimo, aqueles mais frequentemente evocados entre os professores de Ciências.

Foram selecionadas para essa análise palavras com frequência mínima de seis citações, evocadas por seis (06) ou mais respondentes (seis ou mais cocitações), uma representatividade mínima próxima de 10% entre os 64 respondentes, como mostra a Figura 12.

A estrutura da árvore máxima de similitude sugere que os elementos da periferia limítrofe 'livro' e 'incompatível' parecem encontrar-se próximo do núcleo central, apesar de terem uma coocorrência fraca (11%). Ambos os elementos se relacionam com quatro outras palavras, sendo três do NC e formam com elas diversas estruturas geométricas (Figura 12).

Figura 12 - Gráfico de coocorrência - Árvore máxima de similitude da Representação Identitária acerca do Currículo Mínimo de Ciências para os professores da rede estadual pública de ensino do Rio de Janeiro

* As palavras destacadas em negrito e caixa alta são elementos do Núcleo Central da Representação Identitária desses professores. A espessura das arestas reflete a porcentagem de professores que citaram as duas palavras ao mesmo tempo. As porcentagens equivalem respectivamente a 6 pessoas (10%), 7 (11%), 8 (12%) e 9 (14%).

O ‘livro’ e o ‘incompatível’ são evocações periféricas que podem ajudar a dar sentido ao núcleo central. O vocábulo ‘padronização’ não aparece no gráfico de coocorrência, embora seja uma das palavras pertencentes ao núcleo central. Com essa indicação, ‘padronização’ não possui centralidade na representação dos professores. Os outros quatro elementos mais salientes, apresentados em negrito, são pertencentes ao núcleo central e compõem a centralidade.

O maior número de arestas ligando “subjetivo” e “falta conteúdo” às outras palavras evocadas (cinco arestas) combinado com as estruturas geométricas que formam com diversas delas, confirma, a princípio, a centralidade desses elementos na representação do grupo (Figura 12). O maior poder associativo de ‘falta conteúdo’ com as outras evocações indica que esse é o mais central na representação.

Na árvore máxima de similitude, ‘confuso’ e ‘resumido’ aparecem associados a quatro outras palavras, confirmando também sua centralidade. ‘Livro’, elemento do NPL, potencial elemento do NC, também aparece com o mesmo número de ligações (quatro). Por outro lado, o seu baixo poder associativo, apresentado nas relações que constitui, indica a natureza frágil

desse elemento na representação ou, mesmo, coloca em dúvida sua centralidade.

No entanto, Azevedo (2005, p.5) contextualiza o livro didático como um objeto que passou de auxiliar para a ferramenta pedagógica central na sala de aula. Do livro dependem “para aprender e ensinar, alunos e professores”. Existe, com isso, a possibilidade dos professores enxergarem o livro como entidade da qual inexistem possibilidades de contestação em relação ao conteúdo ou em sua sequência, como um manual de instrução.

O único vocábulo nominal que aparece na árvore máxima de similitude é o ‘livro’. É provável que todos os outros vocábulos presentes, adjetiváveis, sejam uma relação estabelecida pelos professores entre o livro e o Currículo Mínimo. Eles seriam, nessa suposição, o ponto de referência para os elementos centrais da Representação Identitária em questão.

Um brado urge entre os professores de Ciências. Eles identificam a proposta curricular como “um documento que é confuso porque é subjetivo e desorganizado, e que falta conteúdo porque é resumido. Com tudo isso, é incompatível com o livro”.

Hipoteticamente, esse é um momento de desestabilização, onde os professores se apropriam de algo novo. Sua representação permite-nos apenas alcançar o desconforto gerado com as mudanças na sala de aula. Nossa prognose quanto a esse desconforto é feita ancorada a Philip Jackson (1990), o qual descreve esse quadro como esperável e provável, como sugeriu em seu clássico *Life in classroom*.

Um “mal estar docente” diante das adversidades, também retratado por Françoise Lantheaume (2013, p.1). Segundo o autor, os professores utilizam “a resistência, ajustes, astúcias e diversas estratégias para construir o sentido do ofício” e sua própria dignidade e, ao mesmo tempo, “salvar a pele”.

No entanto, o conteúdo da centralidade da Representação Identitária sugere que nossos professores vivem um momento de caos. Suponhamos que ainda não houve uma acomodação da proposta curricular. No sentido de ainda não estarem familiarizados e terem ressignificado o documento oficial em suas práticas no chão da escola.

Bowe, Ball e Gold (1992), numa perspectiva contemporânea, também abordam esse quadro em suas análises da implantação de políticas curriculares. Rememoremos que os autores propõem que essas políticas se desenrolam através de relações complexas e se propagam em ciclos. Estes se influenciam e o significado da política é remodelado, desde sua elaboração, produção, até chegar à escola. Nela, a “política em uso” é posta em prática por aqueles que lhe dão vida.

Nesse cenário, professores são atores do documento curricular, no sentido de serem “intérpretes criativos”, por preencher a subjetividade dos textos.

Políticas serão interpretadas diferentemente uma vez que histórias, experiências, valores, propósitos e interesses são diversos. A questão é que os autores dos textos políticos não podem controlar os significados de seus textos. Partes podem ser rejeitadas, selecionadas, ignoradas, deliberadamente mal entendidas, réplicas podem ser superficiais etc. (Bowe et al, 1992, p. 22)

Em nosso caso, com o Currículo Mínimo de Ciências, é sugestivo entender que o processo de apoderamento do papel de intérprete criativo ainda não se consolidou. No entanto, acreditamos ainda ser cedo para fazer observações que vão além daquelas que sugerem o presente desconforto dos professores.

A centralidade da representação identitária dos professores de Ciências fornece-nos outros elementos que nos ajudam a sugerir essas dificuldades. Possivelmente, relacionado com a subjetividade do CM de Ciências, ou talvez a incompatibilidade do trabalho com habilidades e as práticas consolidadas nas salas de aulas, ou mesmo ambos. Por ventura, a dissonância com os livros, forte símbolo do processo de ensino, possa ser uma chave que nos ajude a compreender a provável dificuldade de acomodação.

É plausível que a ‘falta de conteúdo’ também seja um dos conflitos encontrados pelos professores com o CM de Ciências. Também que a preocupação da SEEDUC/RJ em permitir que os docentes possam preencher quase metade dos tempos de aula com assuntos escolhidos por eles, não tenha sido bem compreendida. Quiçá a importância e o peso das avaliações

externas tenham dificultado isso. Outra possibilidade, inteligível, para o 'confuso' entre os professores de Ciências, é o seu precoce contato com o CM.

Acreditamos que as reflexões abordadas em estudos sobre como a política curricular ganha vida na escola sejam fundamentais para repensar sua efetividade e aceitação na prática dos professores. Não basta haver uma política elaborada. Ela não ganhará vida espontaneamente nem se desenvolverá perfeitamente nas escolas do mesmo modo como idealizada pelo contexto da influência ou da produção de textos.

Haverá falhas, ressignificações e problemas. Stephen Ball (1994) propõe que é fundamental diagnosticar os desequilíbrios e dificuldades gerados pela política em questão. Essas análises trazem indicadores para a elaboração de estratégias que tragam a possibilidade de avanços nos propósitos pretendidos pelas políticas em questão.

Fica sugestivo, nesse caso dos professores de Ciências da rede estadual pública de ensino do Rio de Janeiro, que é fundamental desenvolver meios que deixem mais claros os objetivos da política. Também que haja uma adequação entre o material pedagógico adotado e o CM. Deve-se implantar estratégias para capacitar os professores a lidar com a estrutura contemporânea dos Currículos, subjetiva e baseada em habilidades e competências.

Nessa ótica, como propõem Bowe et al. (1992), os contextos de influência, de produção de textos e de prática, ao se interferirem, se remodelam. Com isso, podem impulsionar transformações na estrutura da política original que levem realmente a seu enraizamento nas escolas.

Nesse momento, insatisfeitos com os significantes da Representação Identitária dos professores sobre o CM, o vazio dos seus significados e as interpretações feitas para explicá-los diante da política curricular, buscaremos outras ferramentas para compreender melhor esse processo. Considerando as múltiplas faces que as Representações Sociais possuem, exploraremos no próximo capítulo as Representações Sociais Discursivas dos professores sobre o Currículo Mínimo. Por teoria, as Representações Discursivas irão ampliar o espectro das Representações Sociais acerca do Currículo Mínimo, através do apreço da voz e das opiniões dos professores de Ciências.

CAPÍTULO III: A VOZ DOS PROFESSORES

1 O DISCURSO DO SUJEITO COLETIVO

Como já discutido, a Teoria das Representações Sociais fornece ferramentas que nos permitem extrair de um grupo social elementos que ajudam a captar a organização, acomodação e os significantes do objeto investigado nesse campo (JODELET, 2015).

Michel Foucault (2004) caracteriza o discurso como um conjunto de pensamentos e visões de mundo particulares de um grupo. Essas manifestações são dependentes de seu status social e coerentes com seus interesses.

Analisar as manifestações discursivas é uma possibilidade de captar as opiniões, crenças, valores e desejos de um indivíduo ou grupo sobre um objeto que faz parte da sua vida cotidiana (LEFÈVRE; LEFÈVRE, 2014). Elas revelam os códigos socialmente compartilhados em um campo social, em seu caráter múltiplo, dinâmico, fragmentado e contraditório (FOUCAULT, 2004).

Para Donald Polkinghorne (2005) a fala é tida como manifestação primária da experiência humana. Ela permite organizar a vida em episódios temporariamente perceptíveis, palpáveis e compartilhados. Nesse sentido, o discurso pode ser compreendido como uma Representação Social (RS).

Nos anos de 1990, Fernando Lefèvre e Ana Maria Lefèvre estudaram as convergências nos discursos de pessoas pertencentes a um grupo social e desenvolveram uma metodologia de pesquisa, a qual reúne em uma única voz a manifestação de uma coletividade em relação a um tema, o Discurso do Sujeito Coletivo (DSC). Uma possibilidade que permite ao pesquisador tatear outra dimensão do significado da questão explorada no grupo investigado, pela obtenção das opiniões através de questões abertas.

A técnica consiste em reunir, na forma de um discurso único redigido na primeira pessoa do singular, conteúdos de depoimentos com sentidos semelhantes, que busca produzir no leitor um efeito de “coletividade falando”, dando lugar a um acréscimo de densidade semântica nas representações sociais, fazendo com que a ideia ou posicionamento dos depoentes apareça de modo “encorpado”, desenvolvido, enriquecido, desdobrado (LEFÈVRE et al., 2009, pág. 2)

O DSC tem suas raízes ancoradas na teoria das Representações Sociais, e expõe, através de um sujeito plural, “o regime natural de

funcionamento das opiniões ou representações sociais” (LEFÈVRE E LEFÈVRE 2006, p. 3). Para Bourdieu (1994), a linguagem verbal é uma das faces do *habitus*, considerada como um código comum de um grupo social. A linguagem expressa as posições aceitáveis dentro do campo no qual os indivíduos estão inseridos.

O DSC é construído através da identificação das ‘expressões-chave’, ‘ideias centrais’ e ‘ancoragens’ no material verbal explorado. As expressões chave são recortes do discurso que trazem conteúdo significativo, cujo teor é organizado em temáticas, as ideias centrais. As ancoragens são certezas expressas pelo falante, afirmações presentes no texto que sustentam o discurso (LEFÈVRE; LEFÈVRE, 2006).

A construção do DSC se dá por uma sequência de procedimentos. Inicia-se com a soma das expressões chave individuais que apresentam a mesma ideia central, para depois fundi-las e convertê-las em um discurso cuja marca é a expressão de uma voz coletiva.

Destacamos que a voz dessa coletividade manifesta como entidade coletiva é pontual para um grupo social com características singulares e distintas de outros grupos. Contudo, ela pode se modificar, como consequência das transformações que ocorrem no contexto da sociedade em que está inserida, se metamorfoseando em outra fala.

As crenças e concepções que circundam um grupo podem ser percebidas através de diversas expressões ou manifestações. Elas contribuem para a construção de uma realidade comum. Também possibilitam a comunicação entre os pares de um meio, sua legitimação e distinção entre outros grupos sociais (JODELET, 1985; MOSCOVICI, 1988).

Lefèvre e colaboradores (2009), considerando a complexidade das RS, sugerem que o discurso é uma de suas camadas. Na visão dos autores as Representações Sociais Discursivas podem contribuir para a compreensão de um pensamento coletivo.

2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

2.1 OS PROFESSORES

Para essa etapa da pesquisa, centrada em entrevistas abertas com professores de Ciências da rede pública de ensino do estado do Rio de Janeiro, definimos a amostra em função de seu caráter qualitativo. O objetivo foi “explorar com profundidade o grupo em questão, pretendendo mais alcançar sua complexidade interna que fazer generalizações” (MINAYO, 2007, p.102).

Os professores entrevistados foram convidados entre os que participaram da etapa da pesquisa sobre Representação Identitárias (Capítulo II). Houve a aceitação de 15 docentes para esse momento, os quais se expressaram verbalmente sobre o Currículo Mínimo de Ciências. Entre os participantes, 12 são mulheres, mantendo-se o mesmo perfil social do grupo inicial (ver Capítulo I, 5.1 Sujeitos da pesquisa; pag. 34).

2.2 COLETA DE DADOS

Os depoimentos foram obtidos através de entrevistas abertas, registradas por um gravador mp3, no mês de agosto de 2015.

Todos os professores entrevistados assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) para a gravação de seus depoimentos (Apêndice 3) e tiveram o mesmo tratamento e esclarecimento da etapa anterior da pesquisa. Essa fase da pesquisa também é parte do projeto submetido e aprovado pelo CEP-HUCCF/UFRJ e pela SEEDUC/RJ (ver Capítulo I, p. 39).

As entrevistas ocorreram em uma sala reservada nas escolas onde os professores lecionam, em horários que não comprometessem suas aulas e sem a presença de interferentes. A questão indutora utilizada foi “fale sobre o CURRÍCULO MÍNIMO DE CIÊNCIAS”, elaborada para permitir ao participante abordar livremente o tema pesquisado, de acordo com a metodologia proposta para entrevistas abertas (MINAYO, 2007).

2.3 TRATAMENTOS DOS DADOS

Inicialmente, os depoimentos foram identificados por siglas (Professor 1 - P1, P2, P3) de acordo com a sequência de sua obtenção, com o objetivo de

garantir o anonimato dos participantes. Posteriormente, foram transcritos manualmente, preservando as falas na íntegra, com suas expressões e interjeições, buscando manter a integralidade do que os falantes desejavam expressar.

Os textos obtidos também foram registrados e arquivados em um banco de dados do Microsoft Office Excel 2011, mantendo as siglas equivalentes às gravações (P1 para o primeiro professor entrevistado, P2, P3 e assim sucessivamente).

2.3.1 CONSTRUÇÃO DO DISCURSO DO SUJEITO COLETIVO (DSC)

A elaboração do DSC requer, inicialmente, a identificação das ideias centrais presentes nos textos analisados. No entanto, o corpo dos discursos em questão apresenta conteúdo consideravelmente extenso, com uma média de 1.128 palavras (desvio padrão 282) para os 15 participantes. Dessa maneira buscamos suporte metodológico em Laurence Bardin (2009) e Ana Minayo (2007) para o tratamento dos textos e a análise de seu conteúdo.

A organização dos discursos foi feita acompanhada de leituras flutuantes por dois pesquisadores do laboratório⁴ experientes na metodologia, com o objetivo de encontrar as unidades de registros-expressões chave, que são falas significativas para a identificação das ideias centrais.

A partir da identificação das expressões-chave, iniciamos a categorização dos textos através da leitura de dois pesquisadores. Houve a ponderação de um terceiro pesquisador quando surgiam divergências quanto a sua classificação. Concluímos esta etapa com a identificação de 11 ideias centrais.

O Quadro 2 apresenta trechos obtidos a partir da fala de dois professores, identificados como P8 e P10. Seu conteúdo exemplifica duas expressões chave com sua respectiva ideia central. A temática abordada por estes dois professores é a mesma, sobre as características do Currículo Mínimo. Seu conteúdo, encontrado também na fala de outros docentes, levou a identificação da ideia central 'CADÊ A FÍSICA E A QUÍMICA?'

⁴ Laboratório Em Formação – Instituto de Bioquímica Médica – Universidade Federal do Rio de Janeiro

Definimos cada uma das 11 ideias centrais com cores distintas e logo após buscamos identificá-las nos 15 textos brutos, assinalando-as, quando presentes, com as cores respectivas àquela ideia central (Quadro 3).

No fim dessa etapa, cada texto apresentava-se como um mosaico de cores, que marcava as expressões-chave, permitindo-nos distinguir a porcentagem de professores que discutiam as mesmas Ideias Centrais (IC) sobre o Currículo Mínimo de Ciências.

Quadro 2 - Exemplos de expressões-chave e ideia central correspondente, obtidas dos depoimentos analisados para a construção do Discurso do Sujeito Coletivo sobre o CURRÍCULO MÍNIMO DE CIÊNCIAS, dos professores de Ciências da rede pública estadual de ensino do Rio de Janeiro.

Expressão-chave ^b	Ideia Central ^c
<p>Na hora de preparar a aula, eu falei: gente, mas eu vou dar só energia? Eu vou dar energia em todos os bimestres, eu liguei pra um colega que trabalha com nono ano a um bom tempo e ele disse: é isso mesmo! Gente, eu achei um absurdo trabalhar só energia com o nono ano. E o conteúdo? Eu dei as aulas iniciais, nem trabalhei com energia, eu nem lembro, falei um pouco sobre o que é a matéria, os estados físicos da matéria. Eu achei que é o básico pro aluno saber (P8)^a</p>	<p>CADÊ A FÍSICA E A QUÍMICA?</p>
<p>Vai chegar no primeiro ano e eles já sabem o que é fermentação, mas ele não sabe reações químicas, eletromagnética, aquela parte de física, movimento retilíneo, movimento uniforme, nada disso. Não tem isso no Currículo Mínimo do nono ano. Porque ele vai chegar no primeiro ano e vai ter a matéria física e química e o nono ano é uma preparação pro aluno, sempre é. E vai chegar no primeiro ano perdido (P10)^a</p>	

No Quadro: (a) P8 e P10 - identificação dos documentos verbais produzidos pelos discursos dos professores 8 e 10 ao falar sobre o CURRÍCULO MÍNIMO DE CIÊNCIAS; (b) a expressão chave é um trecho do documento de onde se extrai a ideia central e (c) a ideia central representa uma temática

. As expressões-chave (EC) equivalentes à mesma Ideia Central foram reunidas, para em seguida serem refinadas, gerando o sincício de vozes que chamamos de Discurso do Sujeito Coletivo (DSC). As respectivas ancoragens estão expressas na discussão de cada DSC.

Para exemplificar o percurso metodológico seguido para a construção dos DSC, descreveremos o processo a partir do exemplo da IC A PADRONIZAÇÃO DA REDE.

Quadro 3 - Exemplo de texto bruto com expressões-chave identificadas em cores distintas por ideias centrais correspondentes, analisado para a construção do Discurso do Sujeito Coletivo sobre o CURRÍCULO MÍNIMO DE CIÊNCIAS, dos professores de Ciências da rede pública estadual de ensino do Rio de Janeiro.

entrevista	fale sobre o currículo mínimo
P1	<p>A minha relação com o currículo mínimo é a melhor o possível. Desde quando ele me foi apresentado assim, no supapo, buf! Eu tinha uma carga horária com x turmas, de séries diferentes e fui surpreendida com a aposentadoria de uma colega de trabalho e sobraram as turmas de nono, sobraram pra mim, porque não podia ficar sem professor de ciências. Eu não gostava de nono ano, porque eu tive péssimos professores de química e física, eu evitava dar aula pro nono ano. Já tinha mais de seis anos que eu não dava aula pro nono ano. Eu lembro que quando a colega aposentou, e tudo na seeduc chega às pressas, uma coisa colidiu com a outra, essa avaliação diagnóstica externa, o nono ano ia fazer avaliação, tinha alguém pra preparar, eles me pegaram, a um mês da prova do saerj, e disseram que eu tinha que preparar, ai comecei, fui pesquisar alguma coisa, tem dois anos, era tudo novo no estado essa coisa de saerj e currículo mínimo. Mas como eu pesquisei muito, eu fui procurar na internet e achei uma avaliação de nono ano, em cima da avaliação de nono ano eu montei uma apostila com aquele conteúdo, pois eu não tinha acesso nem conhecimento de material pra trabalhar . Eu precisava desse material para prepara-los por que eu tinha menos de um mês para prepara-los para a prova do saerj. Eu li o caderno e montei uma aula e fui fazendo isso em cada bimestre. O sucesso foi tanto que as minhas turmas se deram super bem. Eu parava o conteúdo do nono ano pra poder prepara-los pro saerj. Eles introduziram a prova do saerj, era no terceiro bimestre, dei um tempo no conteúdo do nono ano, química e física, pra poder prepara-los pro saerj. Isso aqui, eu achei um facilitador, já vem uma coisa pronta, você olha e vê o que tem que trabalhar. Eu não vejo dificuldade, fica bem uma coisa mais específica, o tema que você vai trabalhar. Se você bobear você faz isso ai em duas semanas. O resto do tempo você complementa. Mas quando ele veio, eu não podia deixar de dar minha aula normal, e não podia deixar de dar a aula do currículo mínimo, o que eu fiz, porque o saerj era um instrumento de avaliação. Veio um id. da secretaria de educação, que perguntou porque meus alunos estavam bem, mas eu sou muito chata, não dou nota pra aluno. Sabe aquele grupo que puxa pra trás, né. Eles achavam isso aqui uma monstruosidades, eles não conseguiam entender isso, eles achavam que isso não tinha nada a ver com o conteúdo que deveria ser aplicado. Realmente não tem. Eu acho isso aqui uma forma de complementar o nosso trabalho. É boa, porque dentro de ciências tem sempre um ponto de energia. Esse currículo do nono ano aborda sustentabilidade, porque fala de energia, tem contexto, é contextualizado, então é uma complementação do meu trabalho. Ele é contextualizado. Ele tá de acordo com o que tá na moda, temas sustentáveis, fontes de energia, agora mesmo vamos fazer um trabalho sobre essa história de economia de energia elétrica, água, agora a moda é eletricidade. Eles querem que a gente desenvolva na forma de banner. Mas eles não pararam pra analisar, mas nosso aluno vem com uma defasagem muito grande. Temos alunos que não sabem lé com cré. O currículo mínimo, resumindo, na minha visão, na verdade ele busca preencher algumas lacunas que ficaram no caminho do aluno até aqui. o aluno... a tia teté falou pra ele de</p>

2.3.2 EXEMPLO DO PERCURSO METODOLÓGICO DA CONSTRUÇÃO DOS DSC

Iniciamos a fusão dos discursos com a ideia central A PADRONIZAÇÃO DA REDE encontrada na fala de cinco professores (33%). Apresentamos a seguir os trechos com as expressões-chave identificadas a partir de seus discursos individuais:

Em uma das escolas, a direção pega no pé direitinho, compara diário, também olha as provas. A coordenadora da escola chegou pra um colega e perguntou: por que é que o conteúdo da sua prova está diferente do meu? Então é nesse nível. Eu imagino assim, se tem esse currículo, se você tá na rede, você tem que trabalhar (P4)

Eu acredito que isso foi feito pra melhoria da educação. Dando o mínimo, o aluno daqui da Baixada que vai estudar no Rio vai ter a mesma matéria. É o mínimo né, cara? O mínimo de decência. Se não, não dá. O Currículo Mínimo pra mim... a intenção é que os alunos tenham o mínimo de conhecimento... e a uniformização dentro da mesma rede. Ter uma linha. Eu vim de outra escola, mas eu sei onde eu tô. Não tem como ter essa liberdade toda. Eu não tô sozinho no mundo (P7)

O Currículo Mínimo tem a intenção de padronizar, na rede estadual, o conteúdo programático ... você tem que colocar o que você deu. Vai vir gente... eu soube agora... da secretaria de educação, pra saber se a gente tá dando realmente o Currículo Mínimo (P9)

A educação só vai ser resolvida no nosso país com o estado assumindo a educação... Eu acho que o Currículo Mínimo tinha que ser nacional, porque o aluno que vem de uma escola particular pra uma pública, ele vai ter um currículo completamente diferente, assim como o aluno da rede estadual que vai pra uma escola particular. Ou até mesmo aquele que sai do nono ano e passa pra uma escola federal, ele vai ter um currículo completamente diferente (P12)

Veio para padronizar, porque como está o currículo fica completamente diferente... mas eu acho que o Currículo Mínimo generaliza, ele não se adequa à realidade de cada escola, ao dia a dia. Por exemplo, se a comunidade está sendo invadida no dia a dia, se é perto de comunidade, se não é (P13)

Utilizando as Expressões-Chave (EC) de cada depoimento, reunimos esses textos, que compartilham a mesma IC, na voz de um sujeito que assume a pronuncia de todos; o dito por cada um. As falas compartilhadas foram unificadas, usando a referência dêitica da primeira pessoa do singular. A união das declarações dos professores P4, P7, P9, P12 e P13, convergentes à mesma ideia central, deu origem ao discurso cujo início está mostrado no Quadro 4.

Quadro 4 - Parte do Discurso referente ao CURRÍCULO MÍNIMO DE CIÊNCIAS, elaborado com as expressões chave sobre a Ideia Central 'A padronização da rede' (33%), pelos docentes P4, P7, P9, P12 e P13, professores de Ciências da rede pública estadual de ensino do Rio de Janeiro.

“Eu acho que essa ideia de unificação foi excelente! É a uniformização dentro da mesma rede, o mínimo de decência! Não tinha uma direção dos conhecimentos mínimos que cada professor tinha que dar... como estava... o currículo fica completamente diferente [...]”

O trecho do discurso apresentado aborda a Ideia Central A PADRONIZAÇÃO DA REDE presente no depoimento de cinco professores (33% dos participantes). No entanto, para que a coletividade dentro de um grupo seja representativa, consideraremos como discursos do sujeito coletivo (DSC) apenas aqueles elaborados a partir de ideias centrais compartilhadas pela maioria dos participantes do estudo, ou seja, mais de 50% dos docentes.

Contudo, discutiremos todos os discursos produzidos no refinamento dos textos, sejam coletivos ou minoritários. O trabalho com entrevistas no campo educacional nos permite acessar as experiências dos professores na escola e traz uma possibilidade de observação de detalhes que possivelmente não seriam revelados apenas por dados numéricos.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO: OS DISCURSOS DO PROFESSOR COLETIVO

O Currículo Mínimo (CM) foi proposto como uma das estratégias adotadas pela SEEDUC/RJ para gerir sua rede de ensino. Como abordado no Capítulo II, essa proposta curricular é obrigatória e contempla conteúdos básicos que devem ser trabalhados pelos professores nas escolas estaduais. A partir de 2012 os professores de Ciências tem um CM para sua área. No entanto, outras disciplinas já possuíam um CM específico desde o ano anterior.

Na busca de compreender como os professores de Ciências receberam o CM e o que pensam sobre essa proposta curricular, elaboramos, com base nos depoimentos de 15 professores sobre o CM, o Discurso do Sujeito Coletivo desse grupo. Dessa forma, pretendemos extrair da fala dos docentes aquilo que pode ser dito, seus desejos, valores crenças e opiniões sobre a proposta.

Os onze discursos formulados a partir das ideias centrais encontradas nas entrevistas expressam as experiências de um sujeito coletivo, revelando como ele fala sobre a reforma curricular. A Tabela 7 mostra a temática e as frequências (absoluta e relativa) de cada Ideia Central.

Tabela 7 - Ideias Centrais presentes nos Discursos do Sujeito Coletivo (DSC) sobre o CURRÍCULO MÍNIMO DE CIÊNCIAS, dos professores de Ciências da rede pública estadual de ensino do Rio de Janeiro

Ideias Centrais	Frequência absoluta	Frequência relativa^(a)
A PADRONIZAÇÃO DA REDE	5	33%
UM CURRÍCULO SUBJETIVO	5	33%
COMO EU TENTO FAZER!	8	53%
PONTOS POSITIVOS	10	67%
APRESENTAÇÃO	10	67%
NÃO BATE COM O LIVRO!	10	67%
CADÊ A FÍSICA E A QUÍMICA?	10	67%
9º ANO: DIVISOR DE ÁGUAS	10	67%
FALTA CONTEÚDO	12	80%
ALUNOS ... SEM CONDIÇÃO!	13	86%
O SAERJINHO	14	93%
Total de professores	15	

Na Tabela: (a) as frequências relativas estão apresentadas apenas como referência figurativa. O somatório das frequências ultrapassa o total de professores uma vez que o mesmo professor formulou em seu depoimento mais de uma ideia central.

Iniciamos essa abordagem com os discursos A PADRONIZAÇÃO DA REDE e SUBJETIVIDADE DO CURRÍCULO.

Esses dois discursos introdutórios não são considerados DSC, por sua frequência inferior a 50%. Entretanto, enfatizamos sua relevância, por apresentarem características intrínsecas ao currículo da rede que não foram observadas pela maioria dos entrevistados.

Recapitulemos que o CM é um “documento que serve como referência a todas as escolas” do estado do Rio de Janeiro. Ele objetiva o estabelecimento de uma “essência básica comum”. “Um conjunto seletivo de conhecimentos considerados essenciais”, para a “compreensão das questões científicas, tecnológicas e humanas que permeiam a vida familiar, social e profissional” (Rio de Janeiro, 2012).

Seu texto descreve habilidades e competências, com uma linguagem marcada pela subjetividade. Portanto, para explorar essas marcas do CM, consideramos substancial apresentar e discutir as IC os discursos relativos à PADRONIZAÇÃO DA REDE e SUBJETIVIDADE DO CURRÍCULO.

Disc.1: A PADRONIZAÇÃO DA REDE (33%)

Eu acho que essa ideia de unificação foi excelente! **É a uniformização dentro da mesma rede, o mínimo de decência!** Não tinha uma direção de conhecimentos mínimos que cada professor tinha que dar... como estava... o currículo fica completamente diferente. Mas eu acho que o currículo mínimo generaliza. A direção pega no pé direitinho; compara diário, olha as provas...

Para esses professores, parece haver receptividade à implantação de um currículo comum obrigatório em sua rede de ensino. Seu discurso deixa explícita a importância da padronização de conteúdos básicos nas escolas estaduais. Além disso, é sutil o questionamento quanto à uniformização da rede, considerando as particularidades de cada região do estado e de cada escola. Não há problemas com a standardização do ensino, e ter uma diretriz curricular... 'é uma ideia excelente!'

Nessa fala, é mencionada a pressão da SEEDUC/RJ, através da figura da direção, para que os professores utilizem o CM. Possivelmente, uma referência ao pacote de políticas que estabelece metas a serem alcançadas pelas escolas estaduais (RIO DE JANEIRO, 2011f).

Esta política de metas está estabelecida no projeto Gestão Integrada da Escola (GIDE), criado em 2010. Naquele ano, o Índice para o Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB 2009) do Estado do Rio de Janeiro para o ensino médio era o 26º. Foi o segundo pior entre os estados avaliados para o ensino médio (BRASIL, 2010). O IDEB é medido com base no fluxo escolar (aprovação, reprovação e evasão) e na Prova Brasil.

Um dos papéis da GIDE, além de identificar os pontos frágeis das escolas e buscar melhorias através de metas a serem alcançadas, é sinalizar o cumprimento do Currículo Mínimo adotado (Rio de Janeiro, 2011f). A metodologia da GIDE tem alcançado avanços nos indicadores educacionais das avaliações em larga escala.

Como discutido no Capítulo II, o estado do Rio de Janeiro, em 2011, teve a 15º melhor nota entre as 27 redes estaduais avaliadas pelo Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB). Já em 2013, teve o quarto

melhor desempenho para o ensino médio. Entretanto, convém ressaltar as críticas existentes quanto ao caráter meritocrático e eficientista da proposta, que direciona a política educacional para ideais voltados ao desempenho (RAMOS et al., 2014).

Para Stephen Ball (2002, p.19), a mercadorização do conhecimento, através da performatividade, traz profundas consequências para os sentidos do ensinar e aprender, além de afetar as relações dos que estão envolvidos nesse processo. Nessa perspectiva, a escola é vista como uma empresa, que passa a trabalhar para alcançar números, superar metas e ter bons desempenhos, estimulada pela premiação de alunos e professores.

Nessa política educacional, uma das metas a serem cumpridas é a utilização Currículo Mínimo pelos docentes. Em face ao caráter obrigatório da proposta curricular, interessa-nos conhecer como os professores reagiram quando receberam o texto e tiveram que colocá-lo em ação.

A linguagem subjetiva do texto do CM também foi um ponto abordado por 33% dos docentes entrevistados. Com a união de suas opiniões, obtivemos o Discurso 2.

Disc. 2: UM CURRÍCULO SUBJETIVO (33%)

O currículo de Ciências é bem enxuto, por outro lado **ele é pouco objetivo. Não ficou claro pra mim! Eu tive que ler ele umas três vezes pra saber o que o currículo estava querendo.** Eu não gosto desse currículo pela subjetividade dele, **tinha que ser em tópicos.** Eu gosto de ter uma diretriz, mas eu quero isso bem claro. Se tivesse colocado direto como é pra ser feito, eu não ficaria perdida(o). Eu prefiro Darwin, ponto, Lamarck, ponto. **O meu problema são os comandos... elaborar... perceber.** Como que eu faço meu aluno reconhecer a diversidade? Pra mim, era muito mais fácil vir uma coisa mais objetiva: Você vai falar os cinco reinos, aí você divide em monera... tal e tal... me dá segurança na hora de trabalhar. Eu fico angustiada(o) com isso. **A gente tem que interpretar o que ele tá pedindo em cada série. O que esse currículo quer?**

A subjetividade do Currículo Mínimo, já apresentada, é uma característica de sua estrutura textual. Essa particularidade, já observada por outros pesquisadores em propostas curriculares de outras redes, é uma tendência na contemporaneidade (ROPÉ; TANGUY, 1994). Para Gentile e Bencini (2000) esse atributo tornou-se palavra de ordem, desde a proposta trazida pelos Parâmetros Curriculares Nacionais.

Retomemos às ponderações de Philippe Perrenoud (1999) que considera essa linguagem coesa com a necessidade contemporânea de uma escola que valoriza mais o desenvolvimento de habilidades que o peso dos conteúdos. São propostas que objetivam tornar a aprendizagem menos centrada na transmissão de conteúdos pelo professor, colocando o aluno como ator desse processo.

Também é perceptível, no Discurso 2 desses professores de Ciências, um abismo entre sua concepção de currículo e a proposta trazida pela rede estadual. Os depoimentos desses professores (33%) manifestam a falta de formação para o desenvolvimento dessa proposta curricular.

É possível que essa dificuldade seja apenas um desequilíbrio dos docentes diante do novo. Lembremos que se passaram apenas quatro anos do primeiro contato dos docentes com o CM da rede estadual. É provável que novo paradigma, cuja proposta é trabalhar e desenvolver habilidades com os alunos, diferente de uma lista de temas a serem lecionados, ainda não tenha sido acomodado pelos professores em suas práticas escolares.

Enquanto o estado do Rio de Janeiro experimenta a reestruturação de sua rede de ensino, nesse momento, em 2015, a sociedade discute a implantação de uma Base Nacional Curricular Comum (BNCC). É oportuno destacar que a proposta inicial da BNCC possui uma linguagem consonante com a adotada pelo Currículo Mínimo.

A BNCC, ainda em debate na sociedade, apresenta-se como um texto de habilidades, portanto com o mesmo cunho subjetivo. Possivelmente, se não houver um preparo da comunidade docente para esse modelo de currículo, haverá, um *déjà vu*, com uma parcela de professores com o mesmo desamparo e dificuldades de colocar o currículo em prática, em consonância com o observado na fala desses docentes.

Ainda em 2001, o relatório do Conselho Nacional de Educação para os cursos de licenciatura e formação de professores da educação básica sugeria um caminho na contramão das dificuldades apontadas pelos docentes. Nesse documento, as habilidades e competências são enfatizadas como mais que fundamentais e necessárias para formação docente. São imperiosas (BRASIL, 2001)!

Contudo, são mudanças dependentes de esforço político e tempo. Não são imediatas. Caberiam outras investigações sobre as possíveis mudanças nas estruturas desses cursos, além do seu impacto nas práticas pedagógicas dos novos professores.

O conteúdo dos discursos extraídos das ideias centrais PADRONIZAÇÃO DA REDE E SUBJETIVIDADE DO CURRÍCULO nos fornecem enriquecedoras informações para acessarmos a visão daqueles que realmente fazem a implantação da política curricular.

Todavia, como já explicado, consideraremos como discurso do sujeito coletivo - DSC - apenas aqueles cuja ideia central é compartilhada pela maioria dos participantes do estudo. Ratificamos nossa proposta de que a coletividade só é representativa em um grupo se envolver uma parcela expressiva do todo.

Logo, sendo parcimoniosos, para construir um sujeito coletivo, cujo discurso é consonante com o que é dito pela supremacia, se faz necessário que a maioria seja considerada.

Embasados nesse pressuposto, apresentaremos os DSC que foram obtidos no refinamento das entrevistas realizadas com os professores de Ciências sobre o Currículo Mínimo. Antes disso, é pertinente ressaltar as dificuldades que alguns professores apresentaram para interpretar o texto curricular, abordadas no Discurso 2.

Consideremos, antes de avançarmos, que os docentes, após analisarem o texto curricular, devem colocá-lo em ação. Partindo desse momento, no DSC1 o sujeito coletivo dos professores nos expõe como 'ele' tenta fazer:

DSC1: COMO EU TENTO FAZER (53%)

O Currículo Mínimo chegou na minha mão ... tem uns três anos. Eu olhava e, no começo, não concordava. **Hoje em dia eu sigo ele. Eu saquei que era obrigatório, tinha que**

ser dado. Nesse bimestre, no sexto ano, eu tentei seguir a mesma linha. **Eu uso o livro didático com mais frequência e tento relacionar ao Currículo Mínimo adequando os assuntos necessários e que estão fora dele.** No sétimo ano eu falo as coisas do Currículo Mínimo, não tem nada que eu fique confusa(o), mas eu usei mais o livro que eles receberam. Olha, no livro do oitavo ano a parte inicial não tem, mas os assuntos aparecem, a gente consegue trabalhar. Agora, o nono ano é complicado. Agora tá mais tranquilo, começou a ficar mais fácil, porque eu já sei quais são os conteúdos mínimos pra cada bimestre, é mais familiar. Então... **eu consegui desenvolver isso aqui em dois dias e fui pro livro. Eu vou fazendo esse paralelo de livro, Currículo Mínimo, livro e assim, vai. Eu tô sobrevivendo bem com o currículo. É assim que eu tento fazer.**

O DSC1 descreve o processo de acomodação do documento curricular pelos professores de Ciências. Parece que a familiarização dos docentes com o currículo obrigatório, que ‘tinha que ser dado’, e as tentativas de ajustes com o material didático, estão em construção.

Nesse discurso do sujeito coletivo também é sugestiva a percepção de uma instabilidade dos professores perante o CM. Um abalo esperado, já que as reformas não afetam apenas o que nós fazemos, mas também requerem uma reconstrução de nossa “identidade cultural” (BERNSTEIN, 1996, p.73).

Apesar disso, encontramos no DSC2 um núcleo central em que os docentes descrevem pontos positivos da proposta curricular.

DSC2: PONTOS POSITIVOS (67%)

Não é só uma lista de conteúdos que tem que ser dados, são competências a serem trabalhadas. **Eu acho que fica fácil, descompartmentaliza! E é pouca coisa, eu dou em duas semanas. No resto do tempo eu complemento.** No sexto ano, ele é bem transversal, **conversa com outras disciplinas.** Você lida muito com o lúdico e tem que ensinar pro aluno que ele tem que conhecer o ambiente onde ele vive. Eu concordo com isso, porque eles trazem uma gama do dia a dia, é fácil pro aluno. No sexto e sétimo ano, não teve muito mistério, dá pra mesclar com o conteúdo do livro didático, tem as coisas que a gente veria mesmo, só não cobra mais as pedras. No oitavo, é fácil pra eles saberem que o coração faz o sangue circular e não todos os detalhes

que eu entrava antigamente. **Essa criançada quer ver o todo, é por aí.** O nono é focado nas questões ecológicas, do meio ambiente, mas pra isso a gente tem que ter versatilidade pra **introduzir coisas do cotidiano pra trabalhar com os alunos.** Ele vem preenchendo as lacunas de ensino aprendizagem e já dá um suporte pro aluno lá na frente. **Esse ano foi que a ficha caiu, que ele é realmente o mínimo que eu tenho que dar. E foi a parte boa do currículo.**

Os docentes dialogam a percepção de um currículo voltado para o cotidiano, que destaca a visão do todo e a contextualização da aprendizagem. No discurso dos professores de Ciências, uma proposta que sugere olhar para o mundo holisticamente. Que considera as limitações de estudar a complexidade sob o foco de uma única ciência. Interdisciplinaridade. Um desafio para a descoberta frente ao conhecimento. Nela, “o saber se legitima pela beleza da capacidade de abstração de um saber/saber”. Com isso, “os diferentes tipos de saberes em jogo no ato de ensinar são incompletos e sempre insuficientes”, quando isolados (FAZENDA; 2015, p.2). Um desafio! Entretanto, ainda segundo a autora, superável se a formação de professores for vivenciada pelo desenvolvimento de habilidades e competências. Estas, naturalmente, requerem a interdisciplinaridade.

O Currículo Mínimo de Ciências estabelece o cotidiano como objeto de investigação, segundo o DSC2. Além disso, é um currículo contextualizado. Um tipo de texto que traz “a contextualização como recurso por meio do qual se busca dar um novo significado ao conhecimento escolar, possibilitando ao aluno uma aprendizagem mais significativa” (WARTHA et. al.; 2013, p.86).

A extensão de conteúdos do CM é bem aceita, como o essencial. Os conhecimentos básicos obrigatórios são trabalhados em poucas aulas e os professores dizem complementar o seu trabalho como desejarem. Logo, o discurso alega que há liberdade para os docentes diversificarem seu trabalho em sala de aula.

Entretanto, antes de interpretarem o CM, reconhecendo seus pontos positivos, e de utilizarem-no em suas aulas, os professores foram apresentados à proposta em uma dinâmica aplicada pela rede. No DSC3 os docentes

descrevem como receberam o documento curricular implantado pela SEEDUC/RJ, a partir da forma como foi apresentado.

DSC3: A APRESENTAÇÃO (67%)

Tudo na Seeduc chega às pressas. Muda o governo, muda a forma de ver o ensino. Ele foi assim, no supapo, buff! E foi no terceiro bimestre! A minha diretora falou que eu deveria seguir esse currículo. **Mas quando eu me deparei com ele, foi um impacto: Caraca! É mínimo mesmo!** Eu achei meio que inviável e como não tinha nenhuma cobrança eu simplesmente não usei. **Não entendia aquilo, achei uma loucura. O que é isso? Eu acho que não houve uma conversa mais clara quando a proposta curricular foi implementada, pra mostrar como a gente deveria usar. Ele entrou engasgado pra gente!** Depois me disseram que teve uma inscrição no portal da Secretaria e que os professores poderiam participar da construção. **Não teve uma apresentação, uma preparação.**

O teor do DSC3 sugere que a apresentação do Currículo Mínimo para os professores de Ciências foi inesperada, repentina. Não houve, segundo o sujeito coletivo, sua participação na elaboração da proposta ou nas discussões sobre ela, tampouco preparação dos professores para desenvolvê-lo.

Como discutido no Capítulo I, o Currículo Mínimo (CM) chegou às escolas da rede estadual em 2011, abrangendo algumas disciplinas. No mesmo ano, a SEEDUC realizou chamadas públicas em sua página eletrônica selecionando professores da rede para participar da elaboração da CM para outras disciplinas, incluindo Ciências (RIO DE JANEIRO, 2011d). Esse momento ocorreu entre outubro de 2011 e junho de 2012, quando se produziu um documento que chegou às escolas em agosto daquele ano.

As disciplinas incluídas no CM em 2012 não foram parte das avaliações realizadas pela rede estadual, o SAERJ. Presumivelmente, talvez tenha sido uma estratégia de apresentação da proposta aos docentes. Entretanto, o DSC3 reflete um professor que não foi preparado para desenvolver a política em implantação. Esse docente, na ausência de pressões institucionais neste momento de implantação, simplesmente não utilizou o novo currículo.

Parece que para esse coletivo de docentes houve uma aproximação da implantação do CM com modelo *top-down*. São soluções verticalizadas através de pacotes de programas prontos para serem aplicados (TEODORO, 2005 p.230), sem considerar as múltiplas facetas de uma rede de ensino com as dimensões da rede estadual do Rio de Janeiro.

O cumprimento de metas associado a premiações e comparações, características de mercado, tem sido introduzido nas políticas públicas educacionais nas duas últimas décadas (FREITAS, 2012).

Essa estratégia foi adotada pela SEEDUC/RJ num momento em que sua rede enfrentava problemas estruturais e possuía estatísticas precárias. Uma experimentação que Nigel Brooke (2013) considera legítima, por ser um direito dos governos eleitos de efetuarem suas propostas, apesar de nem sempre bem sucedidas.

No entanto, apresentamos um contexto em que os professores, no Rio de Janeiro, ainda não se apropriaram do currículo atual. Nesse mesmo cenário se discute uma Base Nacional Curricular, já mencionada. Iminente a mais uma proposta de reconstrução do fazer dos professores, esperamos que esta seja uma política de Estado, pensada em longo prazo, diferente das efêmeras políticas de governo.

Em geral, essas políticas de currículo têm se caracterizado como programas de governo, isto é, com início e fim determinados pelos mandatos. Falta tempo para sua implantação e consolidação no espaço de um governo, acarretando descontinuidade administrativa e pedagógica. O mais grave é que tais políticas levam ao descrédito no âmbito escolar, uma vez que os professores não acreditam nelas, e, portanto, não se engajam efetivamente. (DOMINGUES et. al.; 2000, p.64)

Cabe refletirmos, também, se é realmente urgente e necessário um currículo comum em um país de grande extensão e diversidades. Além disso, no presente, muitos estados efetivam suas próprias iniciativas de implantação de currículos em suas redes.

Diante de mais uma oscilação, o sujeito coletivo do professor aproxima o senso comum de um saber factual, “muda o governo, muda a forma de ver o ensino”.

O sujeito coletivo nos diz que teve surpresas e estranhezas com o documento curricular. Na busca de compreender esse sobressalto, encontramos outros núcleos centrais que abordam o “inviável... uma loucura!”, na opinião dos professores de ciências sobre o CM. O DSC4, apresentado a seguir, nos traz um dos pontos relacionados a essas interjeições.

DSC4 NÃO BATE COM O LIVRO (67%)

Tem uma coisa que me deixa muito irritada (o): ele não se adequa aos parâmetros curriculares nacionais, logo não bate às vezes com o livro. No sétimo ano não tem problema, tá bem dentro do **currículo** nacional mesmo. No segundo bimestre eu consegui usar o livro, porque fala de seres vivos, mas usa num bimestre e no outro não. Agora, no nono não tem como usar o livro com o aluno em momento nenhum. **O currículo tem que ser em cima do livro. O conteúdo do livro didático é muito extenso, então eu trabalho todos os assuntos de forma corrida** pra que tenham o conhecimento e um dia possam lembrar de que ouviram a palavra, o assunto. **A gente tem que usar o livro e cada série tem seus assuntos. Quando termino o Currículo Mínimo eu pego o livrinho e aí a gente começa a estudar as coisas que estão lá. Eu quero seguir o livro, eu acho mais interessante.**

Duas questões relevantes para conhecermos a visão dos professores de ciências sobre o CM são abordadas nessa manifestação. Os docentes atentam incompatibilidades entre a proposta e o livro didático, o qual é revelado como a principal e, às vezes, a única referência nas salas de aula.

O livro didático muitas vezes é caracterizado como um recurso fragmentado, estático, antropocêntrico e que muitas vezes concebe o aluno como ser passivo, depositário de informações desconexas e descontextualizadas da realidade (NETO; FRACALANZA, 2003).

No entanto, a SEEDUC/RJ oferece aos professores um suporte pedagógico, elaborado pelos autores do CM, para o desenvolvimento do currículo em suas aulas. Estão disponíveis em seu portal orientações em relação aos livros (onde achar nos livros os conteúdos essenciais), sugestões de atividades, práticas interdisciplinares, orientações de avaliações

diversificadas, materiais de apoio relacionados diretamente aos conteúdos e para além dos mesmos, entre outras informações.

Contudo, foi observado entre os 64 professores que responderam o questionário de pesquisa (Apêndice 4), um uso muito restrito desse recurso. Entre eles, apenas dez afirmaram ter acessado essas orientações pedagógicas presentes pelo menos uma vez. E somente dois atestaram consultar com regularidade o portal na elaboração de suas aulas.

Dado esse referencial e embora haja um recurso oferecido pela SEEDUC/RJ, os professores discursam um desamparo quando buscam relacionar o CM ao livro didático.

Evidentemente, a proposta curricular não foi elaborada subserviente às divisões já estabelecidas nos livros escolares. Um problema, perante a importância do livro didático na prática dos professores. O livro, que deveria ser apenas um material de apoio, é visto como o manual de instruções, do qual não se pode questionar nem tecer dúvidas (AZEVEDO, 2005).

Existe um embaraço, no DSC4, entre o conteúdo presente nos livros didáticos, a ideia de um currículo nacional e os Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN. A leitura desse discurso dos professores de Ciências sugere que esses termos são concebidos como sinônimos. Para o sujeito coletivo os PCN são o currículo nacional materializado nos sumários dos livros didáticos.

Apesar de haver uma política oficial do Estado, configura-se nesse discurso a existência de um currículo não institucional enraizado nas escolas (APPLE, 2008). A expressão "... O currículo tem que ser em cima do livro..." sugere haver legitimidade no livro didático para os professores; também sinaliza um possível problema para que aceitem o CM.

Poderíamos pensar num currículo que atendesse a sequência dos livros didáticos, como uma solução. Porém uma proposta curricular que não seja um "mudar para deixar como está" dificilmente transcorrerá efetivamente se esse paradigma não questionado. É preciso repensar o papel dos livros didáticos nos processos de ensino aprendizagem e desconstruir mitos que fazem dele um elemento soberano e portador de verdades absolutas.

Por outra perspectiva essa fala ultrapassa a noção de proteção discursiva ao refletir a constatação de outras pesquisas sobre o papel do livro

didático enquanto dispositivo-chave na escolarização. Através do olhar de Munakata (2010, p.225) “aprender na escola é ler os textos que codificam os saberes. Estudar na escola é ler os livros didáticos. Lá escritura predomina”.

É preciso ressaltar que a educação brasileira é deficiente em recursos. Algo mensurável em suas tecnologias: metade das escolas públicas do país não tem computador nem acesso a internet (BRASIL, 2013). Há uma década considerava-se que este cenário das salas de aula brasileiras não permitia que o livro didático fosse substituído da prática pedagógica (ROMANATTO 2004, pág. 4).

Entretanto, o uso de tecnologias pelos estudantes é uma prática cotidiana. Quase todos os alunos possuem *smartphones* com acesso a internet (da ROCHA et. al., 2015). Eles “passam a maior parte do tempo da sua vida rodeados e utilizando os dispositivos (...) da Era Digital” (TIMBANE, S; et al. p.768).

Apesar disso, nossas escolas ainda discutem se a presença desses dispositivos na sala de aula deve ser permitida ou não. Não defendemos aqui a demonização dos livros e sua substituição por novas ferramentas. Mas ponderamos um questionamento: a prática pedagógica deve permanecer centrada em uma única ‘possibilidade’?

Muito além disso, seria imprescindível também “trabalhar todos os assuntos de forma corrida”? Consideramos sugestivas as reflexões de Terezinha Carraher et al., ainda no fim dos anos 1980, para esses apontamentos. Os objetivos do processo de aprendizagem e os seus significados deveriam ser muito mais valorados e centrais que a simples presença de objetos, ferramentas ou a quantidade de conteúdos (CARRAHER et al; 1988).

Interpretemos as afirmações “...tem que usar o livro...” e “...cada serie tem seus assuntos...” no DSC4 como uma proteção das certezas que os docentes possuem diante de uma nova proposta curricular. O livro assume, nessa perspectiva, o caráter de ‘currículo’, ou seja, o ‘documento’ que define os conteúdos que devem ser ‘ensinados’. Essas concepções presentes na fala dos professores são manifestas com mais intensidade no DSC5, cuja ideia central questiona o CM do nono ano.

DSC5: CADÊ A FÍSICA E A QUÍMICA? (67%)

De cara **eu achei muito confuso**, eu tinha certa dificuldade porque **o currículo manda a gente falar de um monte de energias. E o conteúdo?** É bonito, vamos refletir e tal, mas nas outras escolas tão dando o livro didático! Pega o livro didático do nono ano! Fala sobre energia? **Eu tenho que dar física e química! Eu achei um absurdo!** Um aluno de nono deveria estudar química e física, e tem que ser com professores dessas áreas, eu não domino essas coisas, não estudei isso em minha formação. Vai chegar no primeiro ano e eles já sabem o que é fermentação, mas ele não sabe reações químicas, eletromagnética, movimento retilíneo, movimento uniforme, nada disso, eles não vão ter noção. **Eu não sei se é uma coisa minha de quando eu estudei, mas a gente quer falar do conceito de átomos, ligações, tabela periódica. Porque a gente não dá o conteúdo antigo dos livros?** Mecânica não é importante? Mas eu fujo um pouquinho, dou uma pincelada na química. Mesmo assim o aluno tem dificuldade, e você sabe como que é: a química é o bicho papão, o aluno confunde, ele troca as coisas.

Como apresentado, o DSC5 aborda especificamente o CM para o nono ano do ensino fundamental. Tradicionalmente, essa é uma série cujo “currículo” convencional é centrado em dois blocos, os quais são Física e Química. Essa estrutura é uma herança de reformas educacionais de meados do século XX, resultantes da cooperação entre o Ministério da Educação (MEC) e a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID).

Através dessa aliança (ver capítulo I, pág. 21-22) a USAID ofereceu suporte ao MEC para a modernização do nosso ensino através da transposição de modelos educacionais populares experimentados nos Estados Unidos. Uma das medidas adotadas foi a organização de blocos temáticos para cada série e a produção de livros didáticos. O projeto findou-se, mas o cerne de sua estrutura permanece, ainda hoje, em terras tupiniquins (ARAPIRACA 1982, KRASILCHIK 2000).

O questionamento do que deve ser ensinado, presente no DSC5, mostra o ponto de vista crítico dos professores quanto à legitimidade de certos

conteúdos em relação a outros. Nessa reflexão, reconhecemos a definição dos saberes como uma arena de conflitos e soberanias, as quais são visíveis no discurso dos docentes.

Por outro lado, essa manifestação reforça o poder dos livros didáticos na voz dos docentes. Observamos nesse discurso que, para os professores, o currículo de fato é o sumário dos livros escolares. Algo indiscutível, mesmo diante de uma política curricular compulsória e oficial do Estado.

O Currículo Mínimo de Ciências para o nono ano, apresenta para os quatro bimestres o tema central “energia”, com uma abordagem transdisciplinar que foge da ideia de gavetas de temas a serem lecionados (ver anexo 2). Acreditamos que essa proposta é, ao menos, diferente das listas de conteúdos a serem trabalhados.

Essa propriedade do CM do nono ano é um objeto de uma estranheza no DSC5, deduzível como uma proposta diferente de como os professores fazem e como aprenderam em sua vida escolar. Também podemos observar que os professores de Ciências defendem os conteúdos “tradicionais” como legítimos já que “Eu tenho que dar Física e Química”. Entretanto, questionam a outorga de sua formação acadêmica para lecioná-los, pois “tem que ser com professores dessas áreas”.

Esse pensamento expresso pelo sujeito coletivo pode estar relacionado à característica das licenciaturas que formam os docentes de Ciências Biológicas. Nesses cursos, em geral, é sutil o contato com as disciplinas de Química e a Física. São modestas as reflexões sobre o ensino destas (MARQUES, 2006; VEIGA et al., 2012).

Diante de tal pensamento, é plausível que a ambiguidade desse discurso se configure não apenas como uma manifestação de resistências a mudanças, mas também como uma denúncia do despreparo para lidar com essas áreas. Há evidentes indicações sobre a não legitimação dos professores biólogos para o ensino de Física e Química.

A implantação de uma reforma requer investimentos na formação e capacitação dos professores para encarar com menos embaraços os novos desafios. Desde 2011 a SEEDUC/RJ tem oferecido cursos de aperfeiçoamento

para os docentes da rede. Uma formação semipresencial, direcionada ao CM, acompanhada de um auxílio financeiro aos professores para a qualificação.

O objetivo do curso é valorizar a carreira docente e facilitar a utilização do currículo pelos professores (RIO DE JANEIRO 2011f). No entanto, infelizmente, a partir 2015, essa formação deixou de ser ofertada, possivelmente, em consequência da crise financeira enfrentada pelo Estado, ainda presente nesse momento.

Podemos notar no DSC5, certa perplexidade dos professores frente a singularidade do documento. Contudo, é plausível que apenas esse ponto não seja suficiente para explicar a resistência manifesta em seu discurso relativo ao CM.

Com essas considerações, entendemos que, se a política em implantação na rede estadual fluminense adotasse livros didáticos consonantes com a proposta curricular, haveria menos percalços na prática docente. Contudo, esta seria uma medida que apenas iria ao encontro de uma forma de escolarização que hoje é refletida e questionada.

Entretanto, tomando a escola como possibilidade de libertação e o ensino de Ciências não como ensino, mas como educação científica, ponderemos outros caminhos para repensar essa questão.

Sendo esse momento ainda precoce para qualquer possibilidade de reflexão que nos traga sugestões para essa discussão, prossigamos na leitura do DSC dos docentes de Ciências acerca do CM.

Possivelmente, existem outras perspectivas dos professores relacionadas a essa estranheza, como a importância dos conteúdos tradicionais na formação de seus alunos. O DSC6 traz parte desses significados.

DSC6 NONO ANO: DIVISOR DE ÁGUAS (67%)

O papel do professor é trabalhar o aluno pra vida, pra competir com o aluno do Santo Inácio. Eu estou preparando meu aluno pra FAETEC, um Pedro II, pra uma EPCAR. Se o aluno faz um concurso e passa, muda sua vida. Nesse sentido, eu acho esse currículo fraco.

Isso aqui pra ele é importante? **É! Mas só com isso aqui meu aluno não vai arrumar nada.** Coitado do povo da rede pública! O aluno vai chegar no primeiro ano perdido, então eu não posso deixar de dar uma base pro primeiro ano. **Eu fico preocupada, a gente sabe que é cobrado lá fora,** tá no livro. Se eu fizer só isso aqui eu não dou o conteúdo que já é pré-determinado. **A gente é professor preparador e essa série é um divisor de águas.**

Nessa manifestação podemos observar que o sujeito coletivo se descreve com a função de preparar os alunos para a vida, para o mercado e para o futuro. O nono ano não é abordado pelos docentes como uma etapa final de um ciclo, mas um momento de calibração para o ensino médio e preparação para concursos.

A Fundação de Apoio à Escola Técnica (FAETEC)⁵, o Colégio Pedro II⁶ e a Escola Preparatória de Cadetes da Aeronáutica (EPCAR) são instituições que possuem um processo seletivo para o ingresso de novos alunos. Contudo, as provas de admissão das escolas citadas pelos docentes não exigem os conteúdos de Ciências em suas seleções. Portanto, o discurso da ‘preparação’, identificado entre os professores da área de Ciências é, de fato, desvinculado da realidade.

Então, por que este discurso é tão presente entre eles? Talvez haja relação com o fato do objetivo primordial da escola ser ‘preparar para a vida’, ou seja, para a inserção na sociedade vigente (SAVIANI, 2015). Isso levaria, conseqüentemente, à preparação para o trabalho. E a função do professor é fazer com que esse objetivo seja alcançado. Provavelmente mais um código da profissão é utilizado como instrumento de resistência à mudança.

Cabe lembrar que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) propõe como um dos objetivos da educação escolar a “preparação para o trabalho e o exercício consciente da cidadania” (BRASIL, 1996). Vitor Paro (1999) nos alerta quanto ao risco da interpretação de “preparação para o trabalho” como “preparação para o mercado”, entendida como limitação à

⁵ A Fundação de Apoio à Escola Técnica é uma instituição pública fluminense de ensino médio, superior e técnico; vinculada à Secretaria Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação.

⁶ Tradicional instituição de ensino público federal, localizada no estado do Rio de Janeiro, no Brasil fundada em 1837.

demanda social imediata. Desta forma, estaríamos tratando de uma distorção dos sentidos da escolarização.

quando se analisa com frieza o que a escola procura fazer, na ação de seus professores e no atendimento às aspirações e expectativas de seus usuários, o que aparece sempre como perspectiva essencial é o mercado de trabalho (agora, visando o emprego imediato; no futuro, visando a preparação para a universidade). Não importa que o ensino fundamental, por exemplo, não tenha conteúdos específicos preparatórios para esta ou aquela profissão, ou que nem mesmo toque em assuntos gerais sobre o mercado de trabalho e as profissões (PARO 1999 p. 7).

Acreditamos serem muitos os questionamentos sobre as funções da escola frente aos desafios da contemporaneidade. Vivemos um momento no qual surgem novas tecnologias, a produção de informações cresce de forma incomensurável. As transformações são diárias. A sociedade vive essas profundas mudanças, segundo Bauman (2005, p.7), “os sujeitos mudam num tempo tão curto que não existe mais tempo para a solidificação de hábitos, rotinas, comportamentos e relacionamentos”.

Viver com o conceito da fluidez, baseado na “insegurança e no descartável”, é mais do que um desafio, é crise. Logo, a escola, como instrumento social, vive também esta crise. O mundo das redes é um desafio aos muros da escola (SIBILIA, 2012).

Não propomos aqui um caminho a ser tomado para enfrentar isso. No entanto, acreditamos que uma escola voltada para o ingresso no mercado de trabalho e preparatória para concursos não é o modelo mais adequado à formação escolar no ensino fundamental.

Um dos caminhos possíveis seria “desenvolver nos jovens capacidades como o pensamento crítico, o aprender a aprender e a decisão”, segundo Costa (1999, p.15). Nessa escola “o saber trabalhar em cooperação, em rede e o ser capaz de conviver com os outros sem deixar de se ser quem é” são habilidades fundamentais.

Em consonância, Rui Canário (2006) pondera três pontos como orientações essenciais ao sentido do trabalho nessa escola: despertar o gosto pelo ato intelectual de aprender; o incentivo à criatividade e à autoria; e o desenvolvimento da argumentação, através do exercício da palavra.

Possivelmente, o ténue equívoco dos professores em relação à preparação para concursos na etapa final do ensino fundamental, identificado no DSC6, mereça outras formas de percepção. Ou seja, talvez esteja mais próximo da preservação da posição dos conteúdos tradicionais na prática docente. Estes conteúdos são considerados genuínos para os professores, legitimidade apresentada também no DSC7.

Esse DSC, somado aos anteriores, deixa a noção de que não se construiu junto aos professores a ideia de que essa proposta curricular é o caminho a ser experimentado pelas escolas como política oficial do estado. Enfatizamos que, possivelmente, essa consequência esteja relacionada à insuficiente discussão da proposta ou a resistência dos docentes ao fazer diferente de suas práticas habituais.

Com base nessas constatações sustentamos que a estratégia de exortar o uso do CM pelos professores condicionando-o a avaliações, desempenho e bonificações não é a melhor maneira de se efetivar políticas educacionais. O sujeito coletivo é claro em seu discurso e diz que só o faz porque a escola diz que tem que dar. Possivelmente, sem acreditar na proposta que executa.

Os discursos coletivos dos professores de Ciências caracterizam o CM como elaborado sem diálogos com sua comunidade, além de mal apresentado. Também mostra que não houve preparo para sua execução e que os materiais didáticos são incompatíveis com a proposta. Portanto, há muita resistência quanto a sua aceitação.

Embora os professores expressem receptividade com a proposta do Currículo Mínimo, elogiando a relação tempo de aula e quantidade de conteúdos obrigatórios no DSC2 (ver pág 75), contraditoriamente, dirigem no DSC7 uma fala que o desaprova pela falta de conteúdos.

Disc. 7: FALTA CONTEÚDO (80%)

Ele tem conteúdos bem pequenos. **Eu acho pouco pra um bimestre** e muitas vezes não é o conteúdo que nós estávamos acostumados a trabalhar. **A grande graça de ser professor (a) é tentar dar a matéria toda**, o livro todo. **Com esse currículo fica faltando coisa, me dá essa agonia. Eu não vou dar tudo?** O livro é extenso! (...) Não sei se foi como eu aprendi, mas, com ele, parece

que eu não dei aula. Eu assumo, eu sou conteudista. Eu sigo a ordem do Currículo Mínimo, mas quando sobra tempo eu pego o conteúdo tradicional do livro. **É uma coisa que já vinha determinada e o Currículo Mínimo muda a ordem daquilo que tá no nosso sangue.** Essa viagem eu faço se der tempo, eu aplico o conteúdo normal. Eu sei o que é necessário em cada série, tudo na medida certa. **Esse currículo tira a minha autonomia, eu não ficava preso numa coisa muito pequena,** pra mim, essa é a parte ruim dele. **Tinha que voltar ao currículo anterior, porque falta conteúdo** do livro didático.

A contraposição quanto à adequação da quantidade de conteúdos do CM, caracterizada nos DSC 2 e 7, é clarificada pelo referencial do livro didático, que aparece como conflitos identitários em outros DSC dos docentes. Ao mesmo tempo em que o discurso mostra o CM como ajustado à totalidade das aulas, com sobra de tempo para diversificação, caracteriza-o, paradoxalmente, como cerceador da autonomia pedagógica dos professores.

No entanto, o discurso dos professores defende uma autonomia engaiolada pelos livros didáticos, amuletos professados como recipientes de todo o conteúdo. As exposições dos docentes sugerem que a proposta os incomoda, porque existe algo mais forte que “é uma coisa que já vinha determinada (...) que tá no nosso sangue (...) (que é) (...) o conteúdo normal”.

Para Antônia Fernandes (2002, p.1) é quase “incondicional a presença do livro didático nas práticas dos professores”. Essa presença ocorre em todos os momentos da atividade docente - nos planejamentos das aulas, elaboração dos planos de estudo e na sala de aula. A autora considera-o “um lastro que equilibra professores, pais e alunos, dando-lhes a certeza de quais conhecimentos devem ser adquiridos e a referência de coerência de uma escola” (FERNANDES, 2002, p.1).

Com essa posição, consideramos a possibilidade do DSC7 revelar que esses percalços estão mais relacionados à perda da autonomia e à imposição para fazer uma prática curricular diferente da acostuada que aos “conteúdos pequenos”.

Na discussão dos DSC anteriores, mencionamos a importância da participação e preparação dos professores para a implantação de reformas

educacionais. No entanto, no DSC7 observamos um ponto relevante que deve ser discutido não apenas com professores, mas também com a sociedade.

Existe um entendimento no DSC7 de que o professor tem que ‘dar tudo’, o conteúdo todo, o livro todo. O “ter que dar todo o conteúdo” assume uma perspectiva próxima do modelo de educação bancária descrito por Paulo Freire (2005). Nesse modelo, os docentes transmitem e depositam os saberes em seus alunos. A centralidade da escolarização é descrita no discurso como ter que dar a matéria, e o foco na aprendizagem dos alunos é marginalizado.

A noção de que todo o conhecimento é apreciável e tangível é questionável perante as mudanças tecnológicas ocorridas no século XX. Segundo Lannes (2000)⁷, durante esse período houve uma explosão do conhecimento:

Somente em um ano (1994) havia 45 vezes mais cientistas trabalhando e 100 vezes mais trabalhos científicos foram publicados que em todo o século XIX (20 milhões). (...) Caso um professor queira atualizar seu conhecimento e seja capaz de ler um artigo por hora durante 10 horas por dia, todos os dias do ano, incluindo sábados e domingos, no fim do ano terá lido somente 6% do que se publicou nas diversas revistas de bioquímica nesse período. Durante esse ano, o professor não teve tempo de exercer qualquer outra atividade além de ler (LANNES, 2000 pag. 2 e 3).

O crescimento exponencial do conhecimento e as tecnologias disponíveis hoje fornecem aos estudantes a possibilidade de acessar através de seus polegares todo o conhecimento disponível na palma de suas mãos. Diferente das gerações anteriores que recorriam apenas a livros e enciclopédias, os jovens dominam as tecnologias. Acessam-nas em qualquer, a qualquer momento, e compartilham-nas com pessoas de qualquer lugar do planeta com seus polegares (SERRES, 2013).

A nossa estrutura escolar centrada em certezas vive uma crise apocalíptica perante um mundo cada vez mais inseguro e plural (FLECHA; TORTAJADA, 2000; SIBILIA, 2012; SILVA; CARVALHO; 2013). Nesse novo mundo, defendemos que é fundamental repensarmos a ‘escola’ que desejamos

⁷ Fala do professor Leopoldo de Meis em palestras e, posteriormente, publicado na tese de referência e no Livro ‘Ciência, educação e o conflito humano-tecnológico’. Ed. Senac São Paulo, 3ª edição, 2009. 152 pp.

para nossos alunos, os quais têm concepções diferentes das nossas quanto aos saberes, aprendizagem e informação. Quanto ao que é significativo.

O aforisma que situa alunos do século XXI, em escolas do século XIX, cujos professores são do século XX, se faz presente nas justificativas para os dilemas que a escola pública contemporânea deve enfrentar. Além disso, questões relativas à valorização da profissão docente, incluindo a baixa remuneração, necessidades de investimentos em formação e na qualidade do ambiente de trabalho do professor são discutidas por muitos autores (NÓVOA, 1992; GATTI; BARRETO, 2009; SCHEIBE, 2010; BRZEZINSKI, 2013).

Dilemas, como a falta de interesse e a indisciplina na sala de aula, são abordados pelo sujeito coletivo dos professores de Ciências em sua locução sobre o Currículo Mínimo no DSC8.

DSC8: OS ALUNOS... SEM CONDIÇÃO (86%)

É impossível trabalhar o mínimo do currículo nessas condições. A rede estadual é uma emergência! Tem escola que é muito pedreira. É muito difícil de trabalhar com alunos que não querem estar na escola. Como eu vou levar uma ideia linda pra sala e eles se matando? Desculpa, mas a realidade que tenho, no ensino público, não me permite isso. **Meu aluno não tem a base do fundamental pra atender às habilidades e competências que são pedidas.** Eu não consigo falar de certos assuntos de Ciências devido a defasagem dos meus alunos na parte de leitura, interpretação e escrita. Tudo o que ele faz é copiar o que eu passo, copiar pedaços, é complicado. **Tem turma que eu não posso sentar, eu tenho que entrar na sala gritando. Eu não consigo fazer o cara chegar nesse nível de raciocínio, e trabalhar o questionamento dele.** Eu usei só o livro, foi tudo com o livro. E eu só dou o currículo mínimo pra eles porque eu tenho que estar lá, por que é o meu trabalho e eu preciso daquele dinheiro. **Eu tento dar aula, mas eu não consigo. Sou carcereiro! Não há um dia sequer que eu não separe uma briga na sala. Eu só luto com a indisciplina pra alguém me ouvir.**

A leitura desse discurso descreve uma sala de aula que sugestivamente não funciona. São expostas condições que dificilmente permitem aos professores desenvolverem qualquer proposta ou política curricular. Segundo um levantamento realizado pela OCDE, os professores brasileiros são aqueles

que perdem mais tempo com indisciplina na sala de aula, cerca de 20% do tempo de aula (OCDE, 2009).

Somando-se a esse dado, uma pesquisa sobre a atividade docente feita com 500 professores de todo o país por Gentile e Cassi (2007), observou que 63% dos docentes enfrentam em seu trabalho níveis significativos de estresse e 48% sentem-se inseguros quanto à violência nas escolas. Nesse estudo, apenas 21% dos docentes estão satisfeitos com sua profissão. Essa porcentagem de satisfação oscila entre 40-60% em outras carreiras.

Mais grave ainda é a incidência da Síndrome de *Burnout*. Um trabalho recentemente realizado com professores da rede pública de ensino do Rio de Janeiro mostrou que a maioria dos professores entrevistados estava sofrendo da Síndrome. Apresentam níveis críticos de exaustão emocional, despersonalização e baixa realização pessoal (BARBOSA, 2014).

Essa é uma questão complexa, que incomoda e abala, pela agressividade de uma realidade descrita na voz dos docentes. Além das dificuldades em pensarmos soluções para reverter esse quadro, que é presente nessa instituição.

Para Aguiar e Almeida (2006, sp), a realidade desse quadro deixa os professores sem respostas ou possibilidades diante das demandas e exigências sociais que contornam a escola. Os professores “se consideram incompetentes quando são frustrados em seu compromisso com a idealização do ato pedagógico”.

Com base no exposto, consideramos urgente a necessidade de melhoria das condições de trabalho dos professores, pensando na saúde desses profissionais, na efetividade de qualquer política educacional e na importância da escola para o desenvolvimento de uma sociedade.

As dificuldades encontradas na sala de aula, como a indisciplina e as defasagens dos alunos, parecem acrescentar motivos para o discurso dos professores de que “é impossível trabalhar o Mínimo do Currículo nessas condições”. Esse pronunciamento no DSC8 expõe condições de trabalho que dificultam a realização do trabalho docente. O sujeito coletivo descreve uma escola fracassada, com alunos desacreditados, professores frustrados e um currículo inadequado para essa realidade.

Nesse contexto, anunciado no discurso dos professores, a SEEDUC/RJ induz as escolas a realizarem a proposta curricular através de sua avaliação externa, o SAERJ. Rememoremos que esta é uma avaliação diagnóstica, anual, que traz dados estatísticos para a Secretaria de Educação.

Porém, o SAERJ é baseado no documento curricular e associado a metas e bonificação. Retomaremos aqui sua importância na implantação do CM partindo do DSC9, o qual aborda essa estratégia de regulação que força a internalização da política nas escolas.

DSC9 O SAERJINHO (93%)

No ano seguinte a matéria de Ciências passou a ser avaliada no Saerjinho. Ai, eles te prendem nisso, porque é cobrado numa prova, no sexto e no nono ano. **Isso me força a segui-lo, pois meus alunos tem que ir bem na prova.** Antes disso eu usava o livro, só com essa prova que eu passei a tê-lo como diretriz, como meta, né. Eu trabalho o conteúdo do livro didático, até três semanas antes do saerjinho, aí eu dou ele porque a escola diz que tem que dar. **A partir do momento em que tem uma avaliação externa eu começo a preparar para o Saerjinho, até porque isso vai contar como nota pra escola e vão comparar as turmas. Eu fico com medo!** Essas avaliações são uma forma de fiscalizar o nosso trabalho. Isso engessou a gente! Quando não tinha saerjinho no sexto ano eu não usava. E o estado promete *tablet* aos melhores. Eu não vou prejudicar o meu aluno, porque ele também vai me questionar se eu não der isso. **Uma colega foi encostada na parede pelos alunos porque não caiu nada do que ela tinha dado. No ano seguinte ela começou a usar só o Currículo Mínimo e é o que todos fazem.** No sétimo ano os alunos não fazem o Saerj e eu tenho mais liberdade e não uso, eu só trabalho o Currículo Nacional, No nono eu tiro uma semana só pra trabalhar só as questões do Saerjinho depois dos conteúdos normais. É behaviorismo, mesmo. Eu deixo pra mais perto, pra ficar mais fresco. **Eu trabalho o Currículo Mínimo por obrigação, porque eu não quero prejudicar a escola.**

Consideramos plausível, pelo teor do DSC9, que os professores não foram convencidos que a proposta curricular é um ponto importante das mudanças em implantação pelo governo. Na fala dos professores, o CM só é trabalhado em suas aulas às vésperas das avaliações realizadas pela SEEDUC/RJ. Observamos nesse enunciado que a ausência da pressão da avaliação em algumas séries deixa o professor mais a vontade para usar ou não a proposta curricular.

Em nossa visão, essas avaliações da rede funcionam como uma pressão sobre os docentes. Uma coação que os leva a desenvolver o currículo, apesar das resistências.

Um ponto que convém destacar é a realização bimestral do SAERJINHO⁸ nas escolas. Essa avaliação da Secretaria de Educação possui uma finalidade diagnóstica para a avaliação anual da rede, o SAERJ. Todavia, no discurso dos professores, o SAERJINHO se transforma em um treinamento para o SAERJ.

No contexto da prática temos uma distorção dos sentidos anunciados pelo contexto dos documentos produzidos sobre essas avaliações:

O SAERJ tem como finalidade monitorar o padrão de qualidade do ensino e colaborar com a melhora da qualidade da educação. Os resultados de avaliações em larga escala como o SAERJ apresentam informações importantes para o planejamento de medidas em todos os níveis do sistema de ensino e funcionam como subsídio para ações destinadas a garantir o direito do estudante a uma educação de qualidade” (Rio de Janeiro, 2014)

É de fundamental importância, numa política educacional que visa transformações e melhorias de qualidade, que se busque diagnosticar os problemas presentes nas escolas através de ferramentas como as avaliações. Contudo, se o caráter diagnóstico dessa ferramenta é distorcido a uma política de busca de resultados, haverá distorções em seus objetivos e consequências como as apresentadas no DSC9. Nesse caso, professores e alunos se transformam em coelhos perseguidores de cenouras.

⁸ Saerjinho: versão bimestral do Saerj, objetiva diagnosticar a aprendizagem referente a proposta curricular. Realizada pelos alunos dos sexto e nono anos e ensino médio.

Parece, pelo corpo do último DSC, que a saída encontrada, pelo sujeito coletivo que representa 93% dos professores entrevistados, é trabalhar o CM para as avaliações, como um treinamento em sua véspera. Essa saída acerta três alvos de uma só vez: a obrigatoriedade de fazer a proposta curricular, a preparação para a avaliação e a manutenção das práticas pedagógicas tradicionais.

Presumimos, assumindo as considerações dos DSC1-9, que a política curricular adotada pela SEEDUC/RJ tem como força motriz de sua engrenagem as pressões para sua realização. Elas materializam-se através das avaliações, responsabilização e gratificação. Suspeitamos que, do chão das escolas às esferas de gerenciamento da educação pública em nosso estado, o que se busca, no curto prazo, são números e melhores posições nos rankings dos indicadores educacionais.

Entretanto, acreditamos que as distorções e ressignificações geradas no meio do caminho, ao se transferirem de uma esfera para outra, tenham gerado as contradições como as que aparecem nos DSC. Defendemos que condicionar a execução de uma política educacional inovadora a um jogo de performances e bonificações cria mais resistências e frustrações entre os professores que a sua construção participativa e democrática.

A escola vira um ambiente onde se treina pra fazer provas, no lugar de desenvolver competências necessárias para que os alunos possam ter ganhos cognitivos. A anedota descrita por Brooke (2013, sp) se faz presente nesse DSC, quando descreve uma “siderúrgica soviética fabricante de pregos que encontrou a melhor forma de cumprir sua quota por peso de pregos produzidos forjando pregos gigantes do tamanho da fábrica”.

É preciso construir nas escolas um olhar diferente sobre o que são as avaliações externas. Possivelmente, se não houvesse ranqueamentos, comparações, bonificações e outras estratégias meritocráticas na educação pública, a concretização dessas reformas ocorreria (ou não ocorreria!) de maneira a remeter dos professores um discurso que mostre uma política mais dialógica que agressiva.

Os professores de Ciências da rede estadual pública do Rio de Janeiro, através de um sujeito coletivo, descrevem uma reforma curricular apresentada

sem diálogos com docentes, imposta por pressões meritocráticas e avaliações, que os impulsionam a realizá-la.

No entanto, ao tentar colocar o CM em ação, encontram conflitos e dificuldades para por em prática uma proposta que posiciona o aluno como foco da aprendizagem. Os professores não se sentem preparados para esse modelo educacional.

Sua prática pedagógica é centrada nos livros, cujos conteúdos são pré-estabelecidos como o que deve ser ensinado em cada série. O texto curricular baseado em habilidades desnor-teia a prática dos professores e o uso dos livros didáticos. Na opinião dos docentes falta conteúdo no currículo e este não ocupa a totalidade das suas aulas. Entretanto, a sua autonomia pedagógica parece estar aprisionada aos livros escolares.

Apesar disso, o sujeito coletivo elogia o CM como atual e contextualizado. No entanto, a proposta curricular é considerada inadequada para os alunos da rede estadual, os quais são desacreditados. A indisciplina na sala de aula e o despreparo dos alunos são dois argumentos que distanciam o currículo de sua realidade.

As dificuldades apresentadas pelos professores quanto à falta de preparo para efetivar a proposta em suas aulas são confrontadas com o dever profissional de aderir à reforma. Existe uma política institucional que obriga os docentes a fazê-la: avaliação e a bonificação. Contudo, temos a impressão de que a proposta da SEEDUC não se enraizou no chão das escolas como prática dos professores. O Currículo Mínimo só é trabalhado para e por causa das avaliações.

Um discurso semelhante foi encontrado por Carvalho e Russo (2012), em uma pesquisa feita com entrevistas de professores sobre a implantação da reforma curricular na rede estadual pública paulista, iniciada em 2008. Algumas características aproximam essa reestruturação do Currículo Mínimo implantado em nosso estado: um texto de habilidades, obrigatório e vinculado a avaliações externas. Em seus resultados, esses pesquisadores caracterizam o discurso dos professores paulistas como carregado de desconforto e depreciação de seu trabalho pedagógico.

Eles também apresentam dificuldades em colocar a proposta curricular em prática, considerando as limitações dos alunos e os problemas enfrentados nas escolas. Além disso, os docentes paulistas também se sentem despreparados para um ensino contextualizado e centrado no desenvolvimento de competências.

A reestruturação da rede estadual paulista também introduziu nas escolas uma avaliação baseada no currículo adotado. A associação currículo-avaliação também gerou entre os professores paulistas um discurso de incomodo com essa pressão institucional (CARVALHO; RUSSO, 2012 pag.146).

Em uma reforma curricular, com transformações estruturais que modificam radicalmente as práticas educativas, resistências, conflitos e dificuldades possivelmente se farão presentes. Os professores são exigidos a desenvolver propostas que requerem um remodelar pedagógico de si, em um contexto com precárias condições de trabalho, comprimidos por metas a serem alcançadas.

Nessa ótica, vemos que a animação do currículo só é possível pelas mãos dos docentes na sua sala de aula. Os professores tem um papel ativo em seu desenvolvimento, quando interpretam o currículo na singularidade de sua realidade, exercitando sua capacidade criativa, fazendo a proposta chegar aos alunos (PACHECO, 1995, p.107).

Consideremos a importância de ouvir a voz dos professores e perceber como enxergam a implantação do CM de ciências pela rede estadual do Rio de Janeiro. Nesse intuito, o sujeito coletivo dos professores diz ter dificuldades em lidar com o currículo por causa de sua realidade e revela seu despreparo profissional.

Entrar na proposta curricular para esse sujeito coletivo foi um caminho sem escolhas. Com isso, o CM é trabalhado para atender às avaliações e, mesmo assim, as práticas docentes permanecem inalteradas. Enfatizamos o exposto ao longo desse ensaio, baseado nos dois discursos específicos e nos nove discursos do sujeito coletivo analisados, a impressão de que transformações em educação requerem sólidos investimentos na formação e nas condições de trabalho dos professores.

Além disso, diálogo, debates e ampla participação são extremamente necessários para a compreensão e engajamento dos docentes na proposta que o estado deseja implantar.

CAPÍTULO IV: NOVOS RUMOS: UM NOVO CICLO

1 A IDENTIDADE E O DISCURSO

A descrição feita até esse momento sobre o recebimento e as práticas do Currículo Mínimo de Ciências pelos professores da rede estadual fluminense requereu dos pesquisadores um mergulho no ambiente onde a política se desenvolve, além da aproximação dos agentes que a vivenciam. Ao mesmo tempo, também se fez necessário um afastamento das concepções prévias e das expectativas dos observadores sobre o que esperavam encontrar no campo de estudo.

Nessa conjuntura buscamos acessar as Representações Sociais dos professores de Ciências da rede pública estadual de ensino do Rio de Janeiro acerca do Currículo Mínimo adotado a partir de 2012. Essas estruturas cognitivas nos mostraram as possíveis Representações Identitárias e Discursivas desses professores que revelam o universo de percepções desse grupo social em relação à política curricular.

Através dessas percepções, comungadas coletivamente pelos professores, pudemos descrever as dificuldades e facilidades vivenciadas pelo grupo na implantação da proposta. Nesse momento, estamos em posse desses elementos simbólicos e podemos fazer reflexões sobre essa política proposta.

Recordemos que as Representações Identitárias nos mostram os valores do grupo, ou seja, a sua homogeneidade de pensamento enquanto grupo social. A centralidade das RI é definida principalmente pelo fato de seus elementos não apenas serem os mais salientes. Eles também são coocorrentes, logo são compartilhados por muitos indivíduos. Além disso, são os mais resistentes a mudanças em relação à identidade dos professores (SÁ, 1996).

Na centralidade da Representação Identitária, o Currículo Mínimo de Ciências é significado pelos professores como “um documento que é resumido, por isso falta conteúdo. Subjetivo, portanto confuso, além de incompatível com o livro didático”.

Não obstante, a Representação Identitária não nos fornece apenas os elementos que evidenciam o que é o Currículo Mínimo para os docentes. Ela também mostra como esses signos se organizam enquanto estruturas de pensamento nesse grupo social. Rememoremos que para entender o contexto

dessa organização e significação, recorremos às Representações Discursivas dos professores de Ciências através do Discurso do Sujeito Coletivo.

Nessa perspectiva, nosso esforço se direcionou para encontrar elementos discursivos que ampliassem a questão para além da Representação Identitária. O que a cerca. O que a protege. Em que realidade se insere.

Fundamentados pelo referencial de outras pesquisas em Representações Sociais que seguiram o mesmo caminho metodológico, utilizamos como suporte o DSC, o qual está intrinsecamente relacionado aos elementos periféricos da Representação Identitária. A perspectiva do discurso como manifestação intencional, cerceado pelos tabus relativos ao objeto falado, pelos rituais de condições circunstanciais e pelos consensos de que nem tudo pode ser dito (FOUCAULT, 2004), também aparece em muitos estudos. Nestes, o discurso mostra-se como uma proteção dos elementos de centralidade das Representações Identitárias, se confundindo com o Sistema Periférico (VELLOSO, 2009; GONZAGA et. al., 2014; VELLOSO; LANNES, 2015).

Os elementos periféricos da RI integram as experiências individuais daqueles que pertencem a um grupo social, sua heterogeneidade e contradições. Recordemos também que a periferia da RI é mutável e sensível às situações cotidianas. Além disso, esses elementos periféricos tem o papel de proteger o sistema central, numa forma de blindar o que é inegociável sobre determinado objeto em um grupo social (SÁ, 1996).

O discurso é encontrado na periferia das Representações Sociais Identitárias quando existe uma Representação Social formada naquele grupo.

No entanto, o Discurso do Sujeito Coletivo dos professores de Ciências revelou em sua marca discursiva uma resistência inicial dos docentes para usar a proposta curricular. Essa resistência foi fragilizada por pressões institucionais, com a obrigatoriedade da proposta curricular, política de avaliações, bonificação de alunos e professores e a responsabilização de gestores e docentes quanto ao desempenho da escola.

Apesar das pressões do estado para a implantação dessa política, o sujeito coletivo dos professores expressa em seu discurso não ter aderido de fato à proposta curricular. Encontram-se ainda muito ligados à estrutura

tradicional existente nos livros didáticos, os quais parecem ter grande influência em sua prática pedagógica.

O livro é discursado como a referência curricular de fato e o Currículo Mínimo só é trabalhado para atender às demandas das avaliações externas SAERJ/SAERJINHO. Apesar de reconhecerem como positivas as orientações do CM para habilidades e competências, os professores proclamam não saber desenvolvê-las. Questionam, também, a capacidade da escola pública e de seus alunos em realizar um trabalho que coloque o aluno como participante ativo do processo pedagógico.

A realidade das escolas é descrita como complexa. Os materiais didáticos oferecidos pelo estado são incompatíveis com o currículo e os professores dizem que a proposta curricular não foi discutida e debatida com a comunidade escolar. Além disso, o CM foi apresentado sem a preparação dos docentes para trabalhá-lo.

Podemos observar que nossas perspectivas de encontrar um Discurso do Sujeito Coletivo coerente com o Sistema Periférico da Representação Identitária não foram consolidadas. No caso dos professores de Ciências, o seu discurso acerca do Currículo Mínimo converge em direção aos elementos mais centrais da sua Representação Identitária.

Existe uma dissincronia entre as proteções do que o objeto significa para o grupo – periferia da RI e DSC – e uma aproximação entre o que é falado pelos professores e seus significantes de maior centralidade. Nesse caso, é sugestivo entendermos que não houve ainda a formação de uma Representação Identitária do grupo em relação ao Currículo Mínimo de Ciências.

Nossa defesa, referente a essa constatação, se baseia no fato de que o grupo não tem o que proteger em seu discurso. O que é dito é o que não precisaria ser, porque seu significado seria óbvio demais e estaria bem acomodado nas regras do grupo. Nessa hipótese de não haver uma identidade consolidada entre os professores de Ciências sobre o CM adotado, enfatizamos duas questões já levantadas nas discussões dos resultados nos outros capítulos.

Consideremos as diferenças existentes entre a proposta curricular e as práticas pedagógicas convencionais, fator que dificulta sua apropriação pelos docentes. Além disso, poderíamos acrescentar o fator prematuro da presença da proposta curricular nas escolas estaduais, pois se passaram apenas três anos e meio da apresentação do CM de Ciências às escolas.

No entanto, acreditamos que, nesse momento, não podemos ir além dessas possibilidades, porque necessitaríamos de observações mais profundas do grupo social com o CM, em outra perspectiva temporal. Além disso, essas observações deveriam estar centralizadas em investigações relativas à prática docente no cotidiano escolar.

2 ÉPOCAS INTRANQUILAS?

O CM é fruto de uma corrente de pensamento contemporâneo que privilegia o fazer, a descoberta e a participação do aluno através do desenvolvimento de habilidades na sala de aula. O impacto causado pela proposta curricular na prática pedagógica dos professores de Ciências é um dos questionamentos gerados em nossa discussão sobre a sua implantação.

O discurso coletivo dos docentes articula não haver condições de fazer essa proposta na realidade de suas escolas. No entanto, não sabemos de fato o que e se algo mudou em relação ao que os professores entendem como fazer pedagógico a partir do contato com o CM.

Apesar da carência de respostas quanto a esse ponto, entendemos que a escola vive uma "época intranquila", um momento em que é necessário parar e repensar as formas de se fazer a prática docente. O mundo vive uma transformação que envolve questões tecnológicas e saberes. A escola é colocada em questão.

Imersos nesse mundo de mudanças os professores estão ligados por limites que demarcam o que é ser professor e os fazeres de sua profissão. Existe nesse grupo social um coletivo de pensamento sobre o que é uma estrutura curricular. No caso dos professores de Ciências participantes dessa pesquisa configura-se que o Currículo é o que/como está nos livros didáticos.

No entanto, indagamo-nos sobre as possíveis mudanças de pensamento trazidas pela nova proposta curricular. Não apenas mudanças em suas

perspectivas, mas também nos questionamentos quanto ao seu fazer pedagógico.

Para Fleck (2012) não existem rupturas abruptas nos pensamentos coletivos de um grupo social. No entanto, os novos adventos possibilitam sua transformação. Essas mutações, para o autor, permitem a desestabilização das sólidas concepções de um grupo sobre um objeto e com isso a gênese de novos fatos.

grandes transformações de estilo de pensamento e, portanto, os desdobramentos significativos, surgem com muita frequência em épocas de confusão social geral. Tais “épocas intranquilas” mostram a luta das ideias, as diferenças nos pontos de vista, as contradições, ausência de clareza, a impossibilidade de perceber imediatamente uma forma ou um sentido. De uma situação tal surge um novo estilo de pensamento (FLECK, 2012, p.41)

Mesmo sem respostas acerca de possíveis mudanças do que se entende e de como se dá a prática curricular pelos professores de Ciências após seu contato com essa proposta de habilidades, entendemos ser esse um momento de grande confusão no contexto da escola. Decerto, transformações e novas formas do pensar e fazer surgirão na escola com a acomodação e compreensão do mundo que se transforma e tem novas demandas.

Conquanto, entendemos que o contato com essa linguagem curricular de habilidades e as exigências contemporâneas educacionais trarão reflexões dos professores não apenas sobre seus conceitos, mas também quanto às suas práticas pedagógicas.

Nessa época intranquila há aqueles que defendem com veemência um currículo voltado para habilidades e competências. Há ainda aqueles que naturalmente pleiteiam uma escolarização rica nos conhecimentos e na cultura tradicional. Essa é uma forma de manter a intocabilidade e a legitimidade da forma como sempre foi feita. Mais uma vez identificamos o campo curricular como uma arena de lutas e poderes.

Nesses embates aparece como salvaguarda das estruturas tradicionais de ensino o termo reducionismo dos conhecimentos. Acreditamos, no entanto, que desenvolver habilidades na escola não é uma tentativa de usurpar os

saberes. Desenvolver habilidades também requer tomar posse dos conhecimentos. Não é possível dissociar ambos da prática pedagógica.

A mudança na estrutura proposta através de habilidades que evoluem para competências é permitir a descoberta. É fazer os conhecimentos serem mais significativos àqueles que aprendem.

Os conteúdos também são elementares e alicerçadores da formação cognitiva. Em vista disto, lembremos que a quantidade de informação em nossa era tornou-se incalculável. É fundamental saber selecioná-las e valorar conhecimentos clássicos e seus autores, especialmente aqueles que são a base epistemológica das ciências. Mas, além disso, é preciso, especialmente enquanto docentes, ter um novo olhar sobre o que se entende por conhecimento e sua totalidade.

Contudo, no meio dessa turbulência, entendemos que são muitas as possibilidades de se pensar a escolarização. Devemos lembrar que a escola que temos hoje, com salas fechadas, grades de disciplinas, horários pré-determinados e suas formas de avaliação, possui uma estruturação bem consolidada em todos aqueles que passaram por ela. Qualquer processo de mudança é gradual e deve ser construído com a participação de todos, com a consciência de que sempre se farão necessárias correções e reflexões.

3 A REPERCUSSÃO DO CURRÍCULO MÍNIMO NO CONTEXTO DA PRÁTICA

Apesar da emergência de muitas interrogações nessa investigação a respeito do desenvolvimento da proposta do Currículo Mínimo de Ciências nas escolas estaduais do Rio de Janeiro, também pudemos alcançar alguns dos efeitos dessa política na prática desses professores.

Considerando a ideia de que não há fases nos desdobramentos de uma política (Bowe et al., 1992) concebamos que sua implantação e formulação ocorrem ao mesmo tempo, simultâneas e simbióticas. Nessa dinâmica, no meio do segundo semestre de 2015, a SEEDUC/RJ adotou a nomenclatura Currículo Básico para o mesmo Currículo Mínimo em seu portal institucional (Figura 13). No entanto, a secretaria não teve ainda tempo hábil para modificar essa terminologia na estrutura do documento curricular disponível nas escolas e em sua página eletrônica.

A mudança do epíteto Mínimo para Básico possivelmente está alinhada às discussões estabelecidas no presente, entre o MEC e a sociedade, para a implantação de uma Base Nacional Curricular Comum. Outra possibilidade para a adoção de um novo vocábulo, identificada no Discurso do Sujeito Coletivo dos professores de Ciências, é o entendimento do adjetivo Mínimo sob uma perspectiva negativa por parte dos docentes e pela sociedade.

Figura 13 - Página inicial da versão eletrônica do Currículo Básico (Currículo Mínimo) da Rede Estadual Pública de Ensino do Rio de Janeiro (RIO DE JANEIRO, 2015)

Fonte: SEEDUC-RJ. <http://conexaoescola.rj.gov.br/curriculo-basico> (acessado em 27/12/2015)

Nessa ótica, a proposta do estado em não tirar a autonomia pedagógica dos docentes não foi compreendida. Pelo contrário, o Mínimo manifesta nos professores a percepção de que apenas aquilo é o que deve ser trabalhado, resultando a sensação de pouco, insuficiente. Possivelmente, a substantivação do adjetivo básico possui uma sonoridade mais receptiva. Através do título fica

a imagem dos objetivos da SEEDUC/RJ: de que o CM é uma base comum às escolas estaduais.

Com tal característica a política curricular induz efeitos em todos os contextos de sua atuação, e estes também o fazem entre si. Por conseguinte, não podemos esperar que uma política proposta, simplesmente, apresente resultados. Do contrário, os frutos gerados por uma política possuem destinos incertos e controle duvidoso (BALL, 1994).

Os efeitos da implantação do Currículo Mínimo de Ciências são resultantes não apenas dos seus impactos no cotidiano das escolas. Eles também são derivados das respostas dadas pela escola aos outros contextos.

Essas respostas também podem referir-se a mudanças na prática pedagógica dos professores. Nesse caso, como não houve factual participação das comunidades escolares na produção do CM, o apoderamento de suas propostas no chão das escolas fica distanciado. A sua compreensão por parte dos docentes é comprometida.

Os depoimentos desse grupo de professores mostra que o uso do currículo é condicionado à realização das avaliações externas pelos alunos. O currículo é trabalhado com o objetivo de prepará-los para as avaliações da rede. A ação dos docentes se torna uma prática subordinada, feita em consequência da necessidade de se alcançar as metas estabelecidas pela SEEDUC/RJ, a possibilidade de premiações para os alunos e as gratificações dos docentes.

Desta forma, transformar um currículo de habilidades em um treinamento para fazer provas aborta o objetivo de desenvolver as aprendizagens e habilidades propostas. Além de limitar os princípios elementares da escolarização, principalmente em relação à cidadania. Essa forma de fazer desenvolve nos alunos apenas a destreza para marcar opções em questões de exames.

Decerto, coagir os professores a utilizar o currículo vinculando-o a avaliações externas é uma estratégia para forçar uma mudança institucional. Sem a pressão do estado para o uso de um currículo que possui uma orientação diferente das práticas tradicionais, não haveria triunfo em sua implantação. Esta, foi uma lógica efetiva, contudo, especialmente mercantilista.

Em outra possibilidade, a apropriação e legitimação do currículo se daria sob os custos de uma cronologia que não interessa a projetos de governo.

Não obstante, essa estratégia forçosa tem como consequência drástica um estrangulamento do currículo escolar. Na sala de aula este pode se transformar em uma ferramenta de preparação para avaliações. Além disso, os professores dificilmente abandonam as práticas pedagógicas que sempre fizeram. Com base nessas observações consideramos duvidoso o avanço real da política.

O estado usa como estratégia de reforma educacional um estojo com performance, comparação e desempenho. Com isso, as pressões impostas pelas regras e metas estabelecidas podem gerar danos que afetam negativamente a formação dos estudantes e também deixam marcas na saúde dos professores e outros profissionais da escola (BALL, 2002).

Traduzimos como inadequada a adoção dessas estratégias na educação escolar. É preciso, no lugar disso, construir a política com objetivos claros, pedagogicamente definidos e didaticamente diversificados, os quais sejam plenamente esclarecidos e justificados para aqueles que farão sua efetivação.

Parece ser necessário também rever a quantidade de avaliações externas existentes e os usos dos seus resultados pelas redes em suas escolas. Seguramente elas são fundamentais, enquanto indicadores de qualidade em relação a seus parâmetros. No entanto, defendemos que seus resultados devem ser desvinculados de ranqueamentos, comparações e as premiações. A avaliação é indispensável e substancialmente um diagnóstico.

Esse tratamento meritório dado aos resultados das avaliações em larga escala empobrece também as oportunidades de justiça social e o acesso à escolarização de qualidade. O ideal é que seja um direito de todos os estudantes da rede estadual ter acesso aos conhecimentos estratégicos de cada área e às interseções que estabelecem.

Contudo este fica reduzido a saberem resolver provas em busca de melhorar índices, midiaticizá-los e utilizá-los como indicadores de qualidade.

Apesar dos resultados positivos da rede estadual pública de ensino do Rio de Janeiro em avaliações nacionais nos últimos anos, como na Prova Brasil, torna-se dúbia sua relevância como reflexo da qualidade da escola

pública. Excetuando-se a isso a possibilidade de se pensar qualidade de educação sob a luz das avaliações em larga escala.

Em uma lógica simples, se os alunos da rede passam a vida escolar treinando para fazer provas com o mesmo perfil estrutural e de conteúdos das avaliações que também avaliam a rede, decerto serão bem sucedidos e haverá avanços nesse sentido. Contudo, apenas com esse referencial deixamos à margem o que é imensurável na escolarização: a formação do indivíduo, o crescimento cognitivo e as aprendizagens significativas.

4 E MAIS UMA VEZ...

A construção de um currículo para a escola pública é um caminho que consideramos embaraçoso, sempre inseguro e passível de reflexões. Uma estrada cerceada por relações de poder e por legitimidade de vozes e conhecimentos, mesmo quando o currículo é pensado na peculiaridade da escola.

A sociedade confia essa pertinência de escolhas aos professores, localmente, ou ao Estado, numa escala global. Entretanto, no presente, vivenciamos discussões que interpelam a inclusão ou a omissão de questões relacionadas à diversidade, gênero, religião ou tecnologias.

Com isso, consideramos o currículo um campo minado. Entretanto acreditamos que através de tentativas e principalmente, sempre através da contestação e do debate, possamos oferecer aos estudantes uma melhor formação, em seu contexto e realidade.

Como a educação é um dever que o estado deve garantir a todos, suas garantias constitucionais preveem também uma Base Nacional Comum Curricular. Essa base, prevista no Art. 210 da Constituição Federal deve englobar conteúdos mínimos “de maneira a assegurar formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos, nacionais e regionais” (BRASIL, 1988).

Na construção desse projeto de Estado, foram pensados os PCN e o MEC discutia a necessidade de um currículo nacional, como parte de um Plano Nacional de Educação. Em 2015, o MEC apresentou um documento com uma proposta curricular à sociedade, iniciando o processo de elaboração da BNCC.

No início de 2016, o MEC contabilizava 10 milhões de contribuições relativas à sua estrutura e sugestões de possíveis modificações dessa proposta curricular. Como nem todos possuem voz significativa, possivelmente, a estrutura do que será o currículo nacional será definida de fato pelos especialistas envolvidos, considerando-se a impraticabilidade de um documento gerado com mais de 10 milhões de opiniões.

Entretanto, consideramos que, através do caminho adotado nesse caso, buscando discussões locais e permitindo que de alguma forma todos exerçam o direito de posicionamento, semeia-se um sentimento de elaboração democrática e compartilhada da proposta curricular.

Esse momento não seria o apagar das luzes de uma política e a geração de outra. Na perspectiva de Ball, os ciclos se emendam em sua dinâmica temporal. Ao seguirmos essa lógica, atentamos que existem muitas semelhanças entre o Currículo Mínimo do estado do Rio de Janeiro e a BNCC, principalmente na linguagem de habilidades e no estabelecimento de um conjunto mínimo ou básico de conteúdos. Um conjunto de conteúdos essenciais.

Entretanto, cogitamos que, talvez, essa proposta não chegue às escolas estaduais no momento mais oportuno, quando muitos estados ensaiam suas próprias propostas curriculares. Mais uma vez, os docentes serão colocados em uma nova situação de intranquilidade. Um trabalho hercúleo para os professores, que os aproxima também da sentença de Sísifo, condenado a sempre repetir seu esforço.

Contudo, essa foi a direção tomada pelo Estado para a construção de um projeto educacional no país. Nesse caminho, é indispensável modificarmos o olhar dado às avaliações em larga escala e dissociar a meritocracia do campo da educação escolar. Caso contrário, teremos mais uma vez a deformação do currículo, direcionado às avaliações.

Também consideramos ponderável a adoção de um currículo comum em um país com dimensões continentais, com uma diversidade cultural e geográfica grandiosa. É fundamental que a BNCC seja a mais enxuta o possível. É necessário deixar claro que essa base não é o todo.

Principalmente, deve-se transparecer aos professores que esse todo seja pensado nas escolas e norteado de relevâncias para aqueles que aprendem.

Uma reforma deve ser pensada para dez, quinze gerações. Deve ser discutida, refletida, corrigida e distanciada de comparações entre redes ou instituições. Além disso, deve, prioritariamente, investir esforços na valorização da profissão docente. Não apenas nos salários e planos de carreira, mas na saúde desses profissionais, que em muitos casos são submetidos a situações desafiadoras, tendo que lecionar em salas de aula com 40 ou 45 alunos. Num cenário onde talvez a única solução seja estimular a cópia do quadro e o enfileiramento.

Entendamos que professores não são objetos reformáveis. São agentes de uma prática transformadora, que exige sempre a busca de novas tentativas. A profissão docente é semelhante ao ofício de um artífice, num campo de criação e experimentação. Uma característica que deve ser destacada não apenas para aqueles que estão nas escolas, mas especialmente nos cursos de formação de professores.

A formação docente merece boa parte dos esforços em qualquer tentativa de avanços educacionais. Uma formação que situe os professores como questionadores de sua práticas, que se posicionam como agentes ativos das políticas educacionais.

Adotando o pensamento de Schön (2000), deve-se investir numa formação que leve os professores a buscarem seus próprios caminhos e possibilidades em sua realidade. Conjuntamente, que sejam autônomos para encontrar soluções para os desafios educacionais. Capazes de despertar em seus alunos sua emancipação, aprendendo com menos passividade, principalmente pela ação.

Com esses ideais morrinianos e deweanos acreditamos na construção de uma escola que ofereça à sociedade indivíduos 'com uma cabeça bem feita' no lugar 'de uma cabeça cheia'.

Acreditamos na construção de uma escola que dê a esses estudantes a viabilidade de sentir a textura do solo com suas mãos, em seu tempo e da sua maneira.

CONCLUSÃO

- As representações sociais identitárias dos professores de Ciências revelam dificuldades diante da proposta curricular. O Currículo Mínimo de Ciências (CM) é percebido como resumido (falta conteúdo), confuso pela subjetividade do texto, desorganizado diante do livro didático e incompatível com suas práticas.
- As representações discursivas desses docentes, reunidas em discursos do sujeito coletivo, trazem enunciados de resistência ao Currículo Mínimo. Os professores defendem suas práxis tradicionais e a legitimidade da estrutura dos livros didáticos enquanto referencial curricular e pedagógico. Sua sala de aula é descrita como incompatível com a proposta. Apesar disso, as habilidades e competências são consideradas importantes, segundo a fala desses professores.
- A pressão institucional adotada pela Secretaria de Educação (SEEDUC/RJ) não foi efetiva. O condicionamento do Currículo Mínimo às avaliações externas, bonificações e premiações faz os professores treinarem seus alunos para essas provas, segundo seus discursos. Com isso, o uso dos conteúdos para desenvolver habilidades não se concretiza e as práticas tradicionais de ensino são mantidas.
- A convergência entre as Representações Identitárias e os discursos desses docentes indica não haver uma identidade construída pelo grupo sobre o Currículo Mínimo. É possível que o contraste existente entre as práticas estabelecidas na sala de aula e o CM, além do recente contato dos professores com as habilidades propostas, expliquem uma identidade ainda em formação.
- A implantação da política curricular poderia encontrar menos dificuldades e resistências com o apoio dos livros didáticos, considerando-se a centralidade dessa ferramenta na prática docente. Trazer as habilidades e competências para o corpo dos livros didáticos seria uma estratégia para aproximar os professores e enraizar essa proposta de habilidades na estrutura escolar de ensino.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABRIC, J. (1987). **Coopération, compétition et représentations sociales**. Cousset: Delval. 229 p.

_____; L'organisation interne des représentations sociales: système central et système périphérique, In C. Guimelli (Ed.), **L'approche structurale des représentations sociales**, 1994; Delachaux et Niestlé, p. 73-84.

_____; **Psychologie de la communication: théories et méthodes**, Paris, 1996. Colin Cursus; 174 p.

_____; A abordagem estrutural das representações sociais. **Estudos interdisciplinares de representação social**, v. 2, n. 1998, , 1998; p. 27-38.

_____; Prácticas sociales y representaciones; **Las representaciones sociales: aspectos teóricos. Pratiques sociales et représentations**. 2003. p.1-32.

ADORNO, T; **Introdução à sociologia**; Ed. UNESP, 2008 - 358 p.

AFONSO, A. Um olhar sociológico sobre políticas para a educação, avaliação e accountability. **Revista Educação e Políticas em Debate**, v. 2, n. 2, 2014.

AGUIAR, R; ALMEIDA, S. Professores sob pressão: sofrimento e mal-estar na educação. In: **Proceedings of the Psicanálise**, Educação e Transmissão. 2006.

APPLE, M.; **Educação e poder**. Porto Alegre: Artes, 1995. 191 p.

_____; **Currículo, poder e lutas educacionais: com a palavra, os subalternos**. Artmed, 2008. 295 p.

ARAPIRACA, J. **A USAID e a educação brasileira: um estudo a partir de uma abordagem crítica da teoria do capital humano**. São Paulo: Cortez/Autores Associados, 1982. 190 p.

BALL, S; **Educational reform: a critical and post-structural approach.** Buckingham: Open University Press, 1994. 164 p.

_____, Diretrizes políticas globais e relações políticas locais em educação. **Currículo sem fronteiras**, v. 1, n. 2, 2001, p. 99-116.

_____, Reformar escolas/reformar professores e os terrores da performatividade. **Revista Portuguesa de Educação**, v. 15, n. 2, 2002, p. 3-23.

_____, The Policy Cycle/policy analysis. 2009, palestra conferida na Universidade do Estado do Rio de Janeiro no dia 09/11/2009 Programa de Pós-Graduação em Educação; PROPED/UERJ, acessado em 23/06/2014. disponível em <<http://www.ustream.tv/recorded/2522493>> ;

BARBOSA, J; Fatores contribuintes à Síndrome De Burnout na carreira docente: professores em risco; 2014. **Dissertação de Mestrado.** Instituto de Bioquímica Médica Leopoldo de Meis. Universidade Federal do Rio de Janeiro.

BARDIN, L. **Análise de Conteúdo.** rev. Lisboa: Edições, v. 70, 2009. 72 p.

BAUER, M. Análise de conteúdo clássica: uma revisão. **Pesquisa qualitativa com texto, imagem e som: um manual prático**, v. 3, 2002. p. 189-217.

BAUMAN, Z. **Modernidade Líquida.** Rio de Janeiro: Zahar, 2005, 258p.

BERGER, P; LUCKMANN, T. **A construção social da realidade: tratado de sociologia do conhecimento.** Petrópolis: Vozes, 1991. 247p.

BERNSTEIN, B **A estruturação do discurso pedagógico: classe, códigos e controle.** Petrópolis: Vozes, 1996. 308p.

BONAMINO, A; SOUSA, S. Três gerações de avaliação da educação básica. **Educação e Pesquisa**, v. 38, n. 2, 2012, p. 373-388.

BORTOLETTO-SANTOS, R, PIERSON, A. As reações dos professores de ciências diante da implantação de novo currículo na rede estadual paulista.

Ensaio Pesquisa em Educação em Ciências; Belo Horizonte.3 (2015): p.585-605.

BOURDIEU, Pierre. Structures, habitus, power: Basis for a theory of symbolic power. **Culture/power/history: A reader in contemporary social theory**, 1994. p. 155-199.

BOWE, R; BALL, S; GOLD, A. Reforming education & changing schools: case studies in **Policy Sociology**. London: **Routledge, Journal of Curriculum Studies**; Volume 24, Issue 2, 1992. p.97-115.

BRASIL, Instituto Nacional de Estudos E Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP. **Sinopses Estatísticas da Educação Básica**, 2014.

_____; Instituto Nacional de Estudos E Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP. **Microdados do censo escolar** . Coordenação-Geral de Informações e Indicadores Educacionais. [s.l.], 2012.

_____, Instituto Nacional de Estudos E Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP; **Índice de desenvolvimento da educação básica**; 2010

_____; Ministério da Educação e Cultura. **Estudo exploratório sobre o professor brasileiro com base nos resultados do Censo Escolar da Educação Básica**; 2007.

_____; Parecer CNE/CP 009/2001: Diretrizes curriculares nacionais para a formação inicial de professores da educação básica, em nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena. acesso em 11/02.2016. disponível em <http://www.mec.gov.br/cne/ftp/PNCP/CNCP009.doc>

_____; Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Diário Oficial da União, Brasília, 5 out. 1988 acesso em 11.02.2016. disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/ConstituicaoCompilado.htm

BROOKE, N. **Marcos históricos da reforma em educação**. ed. Fino Trato Belo Horizonte: Fino Traço, 2012. 520 p.

_____. . Controvérsias sobre políticas de alto impacto. **Cadernos de Pesquisa**, v. 43, n. 148, 2013, p. 336-347

_____; Responsabilização e prestação de contas na avaliação - Controvérsias sobre políticas de alto impacto **Cad. Pesquisa**. vol.43 no.148. São Paulo . Jan./Apr. 2013

BRZEZINSKI, I. Formação e Valorização dos Profissionais da Educação e o Plano Nacional de Educação (2012-2?). **Educativa**, v. 16, n. 1, 2013.p.1-17.

CAMPOS, A. Accountability: quando poderemos traduzi-la para o português. **Revista de administração pública**, v. 24, n. 2, 1990. p. 30-50.

_____; Qualidade da educação em debate. **Estudos em Avaliação Educacional**, n. 22, 2013, p. 5-36.

CANÁRIO, R. **A Escola tem Futuro?**. Artmed Editora, 2009. 162p.

CARRAHER, T.; SCHLIEMANN, A;CARRAHER,D. **Na Vida Dez, na Escola Zero**. São Paulo:Cortez.1988. 363 p.

CARVALHO, C. P. F.; RUSSO, M. H. Educação, regulação e políticas educacionais: o contexto paulista. **EccoS**, São Paulo, n. 29, p. 135-150. set./dez. 2012

CASTELLS, M. **A era da informação: economia, sociedade e cultura. O poder da identidade**. São Paulo: Paz e Terra, v. 2, 1999.628 p.

CASTRO, M, A consolidação da política de avaliação da educação básica no Brasil. **Revista Meta: Avaliação**, v. 1, n. 3, 2009, p. 271-296.

CAVALIERE,A; SOARES, A. **A educação pública no Rio de Janeiro**. Mauá Editora. 2015. 250 p.

CAVEDON, N. O método etnográfico em estudos sobre a cultura organizacional: implicações positivas e negativas. **Encontro nacional dos programas de pós-graduação em administração**, v. 23, 1999.

CERDEIRA,D; ALMEIDA, A. Os efeitos da política de avaliação e responsabilização educacional na rede pública do Rio de Janeiro. XVI ENDIPE - **Encontro Nacional de Didática e Práticas de Ensino**, Julho, 2013.

CHASSOT, Attico. Ensino de ciências no começo da segunda metade do século da tecnologia. **Currículo de ciências em debate**. Campinas: Papirus, 2004. p. 13-44.

CHINOY, E. **Sociedade-Uma introdução à sociologia**. Editora Cultrix, 1993. 734 p.

CHIRINÉA, A; BRANDÃO, C. O IDEB como política de regulação do estado e legitimação de qualidade. **Ensaio: Avaliação e Políticas Públicas em Educação**, v. 23, n. 87, 2015. p. 461-484.

COOLEY, C. **Social organization**. Transaction Publishers, 1962. 896 p.

COSTA, J O papel da escola na sociedade atual: implicações no ensino das ciências. 1999. **Millenium** -Revista do Instituto Superior Politécnico de Viseu, n.15, p. 56-62.

COUTINHO, M . A Utilização das Técnicas Projetivas na Abordagem das Representações Sociais. In: II Jornada Internacional de Representações sociais: questões metodológicas, 2001, Florianópolis. **Anais** do II Jornada Internacional de Representações sociais: questões metodológicas, 2001. p. 126-126.

CURY, C. A qualidade da educação brasileira como direito. **Educação & Sociedade**, v. 35, n. 129, p. 1053-1066, 2014.

DA ROCHA, M. et al. (DES) LIGA ESSE CELULAR, MOLEQUE! SMARTPHONE COMO MINILABORATÓRIO NO ENSINO DE CIÊNCIAS. **Revista Monografias Ambientais**, v. 14, 2015. p. 41-52.

DEL PRETTE, A; DEL PRETTE, Z. Assertividade, sistema de crenças e identidade social. **Psicologia em Revista**, v. 9, n. 13, 2008. p. 125-136.

DEMO, P. Qualidade da educação: tentativa de definir conceitos e critérios da avaliação. **Estudos em Avaliação Educacional**, n. 02, 2013, p. 11-25.

de MOURA, T.; COSTA M.; Concepções e ações relativas à avaliação por habilidades e competências de professores da área de ciências da natureza e matemática. **Encontro** de Debates sobre o Ensino de Química v.1.n.01 . 2013.

DIAS, S; LARA, A. A conferência de Jomtien e suas principais expressões na legislação educacional brasileira da década de 1990: o caso da LDB, do PCN. In: Simpósio Nacional de Educação, n. 1, 2008, Cascavel. **Anais...** Cascavel: Unioeste, 2008. p. 1-12.

DOMINGUES, J; TOSCHI, N; OLIVEIRA, J. A reforma do ensino médio: a nova formulação curricular e a realidade da escola pública. **Educação & Sociedade**, v. 21, n. 70, 2000, p. 63-79.

DURKHEIM, E. **La science sociale et l'action**. Presses universitaires de France, 1970. 337 p.

_____; O que é fato social. **As regras do método sociológico**, v. 6, 1978. ed. São Paulo, Companhia Editora Nacional, 1972. p. 1-8

_____; **Lições de sociologia**. Os Pensadores. São Paulo: Abril Cultural. 2ª Edição, 1983. 245 p.

EMILIANI, F.; MOLINARI, L.; MONACELLI, I.;. Rappresentazioni sociali e diritti dei bambini. (2005) In Sarchielli, G, **Persone, gruppi, comunità**, Bologna, Il Mulino. p .214-228.

FAZENDA, I.; Interdisciplinaridade: Didática e Prática de Ensino. **Interdisciplinaridade. Revista do Grupo de Estudos e Pesquisa em Interdisciplinaridade. ISSN 2179-0094.**, v. 1, n. 6, 2015 .p. 9-17.

FERNANDES, A.; Memória do livro didático. In: **Anais** do VI Encontro Nacional de História Oral, Tempo e Narrativa. Associação Brasileira de História Oral – CNPQ – USP. São Paulo: USP, maio, 2002.

FERNANDES, R; GREMAUD, A. Qualidade da educação: avaliação, indicadores e metas. **Educação básica no Brasil: construindo o país do futuro**. Rio de Janeiro: Elsevier, v. 1, 2009, p. 213-238.

FERRAZ, G; OLIVEIRA, L; REZENDE, F. Apropriação das políticas curriculares pela pesquisa em educação e em educação em ciências. **ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS**, v. 8, 2011.

FIGUEREDO,A; BRASÍLIA, M; GOULART;B; Discurso do Sujeito Coletivo: uma breve introdução à ferramenta de pesquisa quali-quantitativa; 2013; **Distúrb Comun**, São Paulo, 25(1): abril, 2013 p. 129-136.

FILGUEIRAS, J; As políticas para o livro didático durante a ditadura militar: a Colted e a Fename. **História da Educação**, v. 19, n. 45. 2015, p. 85-102.

FLAMENT , C.; . Pratiques et représentations sociales. **Perspectives cognitives et conduites sociales**, v. 1, 1987; p. 143-150.

_____; Estrutura e dinâmica das representações sociais. **As representações sociais**, 2001, p. 173-186.

FLATH, E.; MOSCOVICI, S. (1983). Social representation. In R. Harre & R. Lamb (Eds.), **The Dictionary of Personality and Social Psychology**. Oxford: Blackwell Publisher. p. 589-602.

FLECHA, R; TORTAJADA,I, Desafios e saídas educativas na entrada do século.in: Iberon, F.**A educação no século XXI: os desafios imediatos**. Porto Alegre: Artmed, 2000.p.20-37.

FLAMENT, C. L'analyse de similitude: une technique pour les recherches sur les représentations sociales. **Cahiers de Psychologie Cognitive/Current Psychology of Cognition**, 1981.p.375-395.

_____. (1994). Structure, dynamique et transformation des représentations sociales. In. J. Abric, **Pratiques sociales et représentations**. Paris : Presses Universitaires de France, p.37-57.

FLICK, U. **The psychology of the social**. Cambridge University Press, 1998. 285 P.

FOUCAULT, M. **A Ordem do discurso**. Edições Loyola, 2004. 79 p.

FREITAS, L. Dossiê Políticas públicas de responsabilização na educação. **Educação & Sociedade**, Campinas, v. 33, n. 119, abr./jun. 2012.

GALLIANO, A. **Introdução à sociologia**. São Paulo: Harper & Row do Brasil, 1981. 337 p.

GATTI, A.; BARRETO, S. Professores: aspectos de sua profissionalização, formação e valorização social. **Relatório de Pesquisa, DF**: Unesco, 2009.

GENTILE, P; BENCINI, R; Para aprender (e desenvolver) competências. **Revista Nova Escola**, São Paulo, set. 2000, p. 12-17.

GENTILE. P; CASSI, A; A educação vista pelos olhos do professor; **Revista Nova Escola** –ed. 207, nov. 2007. p. 21-29.

GIDDENS,A; TURNER,J; Introdução. **Teoria social hoje**. UNESP, 1999. p.7-22.

GONÇALVES, J. Desenvolvimento profissional e carreira docente—Fases da carreira, currículo e supervisão. Sísifo. **Revista de Ciências da Educação**, v. 8, 2009, p. 23-36.

GOODSON, I. **Currículo: teoria e história**. Vozes, 2012.141 p.

GONZAGA, L; VELLOSO, A; LANNES, D. As representações sociais acerca de GAY entre estudantes da periferia do Rio de Janeiro. **Revista Internacional Interdisciplinar INTERthesis**, v. 11, n. 2, p. 162-182, 2014

GUIMELLI, C; ROUQUETTE, M. Contribution du modèle associatif des schèmes cognitifs de base à l'analyse structurale des représentations sociales. **Bulletin de psychologie**, v. 45, n. 405, 1992, p. 196-202.

HAMILTON, D. O revivescimento da aprendizagem. **Educação e Sociedade** 78 (2002): p. 187-198

_____, Notas de lugar nenhum: sobre os primórdios da escolarização moderna; **Revista Brasileira de História da Educação** 1.1 (2012): p. 45-73.

HUBERMAN.,M. et al . Perspectivas de la carrera del profesor. In: **La enseñanza y los profesores**. Paidós Ibérica, 2000. p. 19-98.

JACKSON, P. **Life in classrooms**. Teachers College Press, 1990.183 p.

JODELET, D., 1985. La representación social: Fenómenos, concepto y teoría. In: **Psicología Social** (S. Moscovici, org.), Barcelona: Paídos, p. 469-494.

_____; Representações sociais: um domínio em expansão. **As representações sociais**. Rio de Janeiro: EdUERJ, 2001. p. 17- 44

_____; **Représentations sociales et mondes de vie**. Archives contemporaines, 2015. 385 p.

JORGE, L. **Inovação curricular: além da mudança de conteúdos**. Piracicaba: Editora Unimep, 1996. 79 p.

KRAWCZYK, N et al. A construção social das políticas educacionais no Brasil e na América Latina. In: _____ **O cenário educacional latino-americano no limiar do século XXI: reformas em debate**. Campinas: Autores Associados, 2000. p. 1-11.

KRASILCHIK, M; **Reformas e realidade: o caso do ensino das ciências São Paulo em perspectiva**, 2000. p.85-93.

_____, **Prática de ensino de biologia**. 4ª ed. São Paulo: Edusp, 2005. 183 p.

LANE, S. O processo grupal. In: ____ e CODO, W. (Org.). **Psicologia social - o homem em movimento**. SP: Brasiliense, 1984.p. 78-98.

LANNES, D; Adequação da Escola ao crescimento exponencial de conhecimento ocorrido no século XX; 2000; **Tese de Doutorado**; Instituto de Bioquímica Médica; Universidade Federal do Rio de Janeiro.

LANTHEAUME, F. Professores e dificuldades do ofício: preservação e reconstrução da dignidade profissional. **Cadernos de pesquisa**, v. 42, n. 146 2013. p. 368-387.

LEFEVRE, F; LEFEVRE, A. O sujeito coletivo que fala o que fala. **Interface-Comunic, Saúde, Educ**, v. 10, n. 20, 2006; p. 517-524.

_____; **Pesquisa de representação social: um enfoque quali-quantitativo**. Ed. Líber Livro, 2010. 222 p.

_____; Discurso do Sujeito Coletivo, complexidade e auto-organização. **Ciências e Saúde Coletiva**. 2009; 14(4): p. 1193-120.

_____; Discurso do sujeito coletivo: representações sociais e intervenções comunicativas. **Texto & Contexto Enfermagem**, v. 23, n. 2, 2014 p. 502-507.

LIBÂNEO, J. Internacionalização das políticas educacionais e políticas para a escola: elementos para uma análise pedagógico-política de orientações curriculares para ensino fundamental. Encontro Nacional de Didática e Práticas de Ensino, XVI, 2012, Campinas. **Anais eletrônicos**. Campinas: 2012.

LOPES A; Aula expositiva: superando o tradicional. In: VEIGA, Ilma Passos Alencastro (org). **Técnicas de ensino: por que não?** Campinas: Papirus, 2003. P.35-49.

_____; Políticas curriculares: continuidade ou mudança de rumos? **Revista Brasileira de Educação**. n.26 Rio de Janeiro maio/ago. 2004; p.109-117.

LORENZ, K; BARRA, V. Produção de Materiais Didáticos de Ciências no Brasil, Período 1950 a 1980. **Ciência e Cultura**, v. 38, n. 12, 1986. p. 1970-1983.

MACEDO, E.; Currículo: Política, Cultura e Poder. **Currículo sem fronteiras**, v. 6, n. 2, 2006, p. 98-113.

MADEIRA, M.; Representações sociais e educação: importância teórico-metodológica de uma relação. Representações sociais: teoria e prática. João Pessoa: UFPB, 2001. p. 123-144.

MAINARDES, J. Abordagem do ciclo de políticas: uma contribuição para a análise de políticas educacionais. **Educação & Sociedade**, Campinas, v. 27, n. 94, 2006; p. 47-69.

MANNHEIM, K. **Sociologia da cultura**. Ed. Perspectiva, 1974. 240 p.

MARANDINO, M; SELLES, S. E; FERREIRA, M. S. **Ensino de Biologia: histórias e práticas em diferentes espaços educativos**. 1ª ed. São Paulo: Cortez, 2009. 215 p.

MARQUES, M. **A Formação do Profissional da Educação**; Editora Unijuí, Rio de Janeiro, 2006; 221 p.

MAZZOTTI, A. Relevância e aplicabilidade da pesquisa em educação. **Cadernos de Pesquisa**, v. 113, 2001; p. 39-50

_____; Representações da identidade docente: uma contribuição para a formulação de políticas. **Ensaio**, v. 15, n. 27, 2007 p. 579-594.

MINAYO, A.; **Pesquisa Social. Teoria, método e criatividade**. ed. Petrópolis: Vozes, 2007; 80 p.

MOLINER, P. Les méthodes de repérage et d'identification du noyau des représentations sociales. **Structures et transformations des représentations sociales**, 1994, p. 199-232.

MOREIRA, A.; Currículo, utopia e pós modernidade. 2010.in **Currículo, questões atuais**; Papiro Editora; 17^o edição; 2010; p.9-28.

MOSCOVICI, S. **A representação social da psicanálise**. Zahar, 1978. 292 p.

_____; The phenomenon of social representations, **Social Representations**, Cambridge: Cambridge University Press. 1984. p.3-69.

_____; Notes towards a description of social representations. **European journal of social psychology**, v. 18, n. 3, 1988; p. 211-250.

_____; **Representações sociais: investigações em psicologia social**. Vozes, 2009. 404 p.

MOSCOVICI, S.; MARKOVA, I. Presenting social representations: a conversation. **Culture & Society**, v. 4, n. 3, 1998, p.371-410.

MOSCOVICI, S; VIGNAUX, G. O conceito de themata. In:MOSCOVICI. **Representações sociais: investigações em psicologia social**. Petrópolis: Vozes, 2003. p. 215-250.

MOYSÉS, S.; Política de leitura e a formação de professores de Língua Portuguesa. In R. Serbino [et al.] (Orgs.), **Formação de professores**. S. Paulo: Fundação Editora da UNESP. 1998. p. 233-237.

MUNAKATA, Kazumi. Livro, livro didático e forma escolar. **Convergências e tensões no campo da formação e do trabalho docente**. Belo Horizonte: Autêntica, v. 1, 2010, p. 219-240.

NAIFF, L; NAIFF, D. A favela e seus moradores: culpados ou vítimas? Representações sociais em tempos de violência. **Estudos e Pesquisas em Psicologia**, v. 5, n. 2, 2005, p. 107-119.

NARDI, E, SCHNEIDER. M. Qualidade na educação básica: entre significações, políticas e indicadores. **Revista Educação em Questão**; 2013. p. 28-42.

NETO, J.; FRACALANZA, H.; O livro didático de ciências: problemas e soluções; **Ciência & Educação**, v. 9, n. 2, p. 147-157, 2003.

NÓVOA, A. Profissão: Professor. Reflexões históricas e sociológicas. **Análise Psicológica**, v. 1, n. 2/3, 1989. p. 435-456.

_____; Formação de professores e profissão docente. **Os professores e a sua formação**, Lisboa, Ed. Dom Quixote. 1992.p;15-33.

ORGANIZAÇÃO PARA COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (OCDE) **Combien l'indiscipline fait-elle perdre de temps en classe ? dan Sur Regars sur l'Éducation**; Panorama Édition 2009 P.84-93.

PACHECO, J.; **Currículo: teoria e práxis**. Porto: Porto Editora, 280 p.

PARO, Vitor Henrique. Parem de preparar para o trabalho!!! Reflexões acerca dos efeitos do neoliberalismo sobre a gestão e o papel da escola básica. **Trabalho, formação e currículo: para onde vai a escola**. São Paulo: Xamã, , 1999, p. 101-120.

PAPERT, Seymour. **A máquina das crianças: repensando a escola na era da informática**. 2008. 210 p.

PEREIRA, J. As ideias do poder e o poder das ideias: o Banco Mundial como ator. **Revista Brasileira de Educação** (2014); p. 19-56.

PATRIOTA, L. Teoria das Representações Sociais: Contribuições para a apreensão da realidade. **Serviço Social em Revista**, v. 10, n. 1, 2007.

PERRENOUD, Philippe. Construir competências é virar as costas aos saberes. **Pátio. Revista Pedagógica**, v. 11, 1999 p. 15-19.

PINTO, J. Considerações sobre a produção social de identidade. **Revista Crítica de Ciências Sociais**, v. 32, 1991, p. 217-231.

POLKINGHORNE, D.; Language and meaning: Data collection in qualitative research. **Journal of counseling psychology**, v. 52, n. 2, 2005, p. 137.

PRONKO, M; **O Banco Mundial no campo internacional da educação**. 2015.

Disponível em:

<http://www.arca.fiocruz.br/bitstream/icict/13399/2/A%20Demolicao%20do%20Direito_O%20Banco%20Mundial%20na%20Educacao.pdf>

RAMOS, L.; Implementação e desenvolvimento da Gestão Integrada Da Escola (GIDE): premissas para análise de um modelo gerencial (2014); I: VII Congresso português de sociologia; 2014; **Anais**. p. 1-17.

REINERT, M. *Alceste*, une méthode statistique et sémiotique d'analyse de discours. (Application aux "Rêveries du promeneur solitaire".) **La Revue Française de Psychiatrie et de Psychologie Médicale**, (2001) V(49), p. 32-37.

REZENDE, M.; BAPTISTA, T. A Análise da Política proposta por Ball. , **Caminhos para análise das políticas de saúde**, 2011. p.173-180.

RIBEIRO, M; JUTRAS, F. Representações sociais de professores sobre afetividade. **Estud. psicol.**(Campinas), v. 23, n. 1, 2006; p. 39-45,.

RIO DE JANEIRO, Secretaria de Estado de Educação. **Proposta curricular: um novo formato Ciências, Biologia, Química e Física**. 2010. disponível em

http://www.conexao professor.rj.gov.br/downloads/CIENCIAS_Biologia_Fisica_Quimica.pdf (acessado em 11/02/2014)

_____, **Melhores alunos da rede são premiados com notebooks**, 2011^a, Disponível em: <http://www.rj.gov.br/web/seeduc/exibeconteudo?article-id=623022>, acesso em 12/02/2014.

_____, **Planejamento estratégico da SEEDUC**, 2011^b disponível em: <http://www.rj.gov.br/web/seeduc/exibeconteudo?article-id=1687124>, acesso em 12/02/2014.

_____, **Educação lança Currículo Mínimo nas unidades de ensino**, 2011^c disponível em: <http://www.rj.gov.br/web/imprensa/exibeconteudo?article-id=353541>. Acesso em 14/02/2014.

_____, **Professores discutem o Currículo Mínimo na rede estadual** 2011^d disponível em <http://www.rj.gov.br/web/imprensa/exibeconteudo?article-id=649850>, acesso em 14/02/2014.

_____, **Mapa das diretorias regionais**, 2011^e disponível em <http://www.rj.gov.br/web/seeduc/exibeconteudo?article-id=375402>, acesso em 14/02/2014.

_____, **Gestão Integrada da Escola**, 2011^f, disponível em: <http://download.rj.gov.br/documentos/10112/553225/DLFE-37306.pdf/InformativoGIDE.pdf>, acesso em 17.04.2014.

_____, **Currículo Mínimo de Ciências e Biologia**, 2012, disponível em <http://www.rj.gov.br/web/seeduc/exibeconteudo?article-id=759820>, acessado em 11/02/2014.

_____, **SAERJ/SAERJINHO/IDERJ, 2014**, disponível em <http://www.rj.gov.br/web/seeduc/exibeconteudo?article-id=843535>, acessado em 23/09/2015

ROBERTSON, S. A estranha não morte da privatização neoliberal na Estratégia 2020 para a educação do Banco Mundial. **Revista Brasileira de Educação** 17.50 ; 2012;; p. 283-302.

RODRIGUES, J; Jovens, gestores e escolas fora de lugar? Geografias de oportunidades educacionais do ensino médio na cidade do Rio de Janeiro, 2011;188.f. **Tese** (doutorado)–Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Departamento de Educação, 2011.

ROMANATTO, M. O livro didático: alcances e limites. **Encontro paulista de matemática**, v. 7, 2004.

ROPÉ F; TANGUY, L.; Savoirs et compétences. Paris, **Éditions L'Harmattan**, 1994.244 p.

ROUQUETTE, M; GUIMELLI, C. Sur la cognition sociale, l'histoire et le temps. **Structures et transformation de représentations sociales**. Paris: Delachaux et Niestlé, 1994. p. 255-266.

SÁ, C.; **Núcleo central das representações sociais**. Vozes, 2002. 97 p.

_____; **A construção do objeto de pesquisa em representações sociais**. Eduerj, 1998.106 p.

_____; . Representações sociais: teoria e pesquisa do núcleo central. **Temas em Psicologia**, v. 4, n. 31.1996, p. 19-33.

SACRISTÁN, J. **O currículo: uma reflexão sobre a prática**. Porto Alegre: ArtMed, 2000; 352 p.

SADEK, M. Acesso à justiça: porta de entrada para a inclusão social. In LIVIANU, R., coord. **Justiça, cidadania e democracia**; Rio de Janeiro: Centro Edelstein de Pesquisa Social, 2009. p. 170-180.

SARTRE, J; *Do grupo à História*. Livro II; **Crítica da Razão Dialética**. Rio de Janeiro RJ: Ed. DP&A editora, 2002.

SAVIANI, D. Sobre a natureza e especificidade da educação. **Germinal: Marxismo e Educação em Debate**, v. 7, n. 1, 2015; p. 286-293.

SERRES, M; **Polegarzinha**. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2013. 96p; 21cm.

SCHEIBE, L. Valorização e formação dos professores para a educação básica: questões desafiadoras para um novo plano nacional de educação. **Educ. Soc**, v. 31, n. 112, 2010, p. 981-1000.

SCHNEIDER, M; NARDI, E. O IDEB e a construção de um modelo de accountability na educação básica brasileira. **Revista Portuguesa de Educação**, v. 27, n. 1, 2014 p. 7-28.

SIBILIA, P. **Redes ou paredes: a escola em tempos de dispersão**. Rio de Janeiro: Contraponto, 2012. 224p.

SILVA, R; CARVALHO, A. Educação e modos de subjetivação no capitalismo contemporâneo: reflexões a partir de Zygmunt Bauman. **Revista Espaço Acadêmico** , 2013 p. 20-28.

SPINK, Mary Jane P. O conceito de representação social na abordagem psicossocial. **Cadernos de Saúde Pública**, v. 9, n. 3, 1993.p. 300-308.

STETS, J; BURKE, P. Identity theory and social identity theory. **Social psychology quarterly**, 2000. p. 224-237.

SOUSA, S; Concepções de qualidade da educação básica forjadas por meio de avaliações em larga escala, **Avaliação**, Campinas; Sorocaba, SP, v. 19, n. 2, , 2014; p. 407-420.

TEIXEIRA, M; Conflito social pela educação de qualidade. uma reflexão sobre os sistemas de avaliação educacional. **InterSciencePlace**, v. 10, n. 2, 2015. p. 118-134.

TEODORO, A.; Mandato e legitimação nas políticas para a educação. **Perspectiva**, Florianópolis, v. 23, n. 01, jan./jul. 2005; p. 223-234.

TIMBANE, S; et al. O Celular na Escola: Vilão ou Aliado!. 2015. **Nuevas Ideas en Informática Educativa**, TISE, 2015 p.768-772.

TURA, L; JODELET, D.; MADEIRA, M. Aids e estudantes: a estrutura das representações sociais. **AIDS e representações sociais: à busca de sentidos**, 1998, p. 121-154.

VALA, Jorge. As representações sociais no quadro dos paradigmas e metáforas da psicologia social. **Análise Social**, v. 28, n. 123/124-1993; p. 887-919.

VEIGA, M; QUENENHENN, A.; CARGNIN, C.; O Ensino de Química: Algumas Reflexões. 2012. . I **Jornada de Didática** - O Ensino como foco e I Fórum de Professores de Didática do Estado do Paraná. Londrina: UEL, 2012. v. 1. p. 189-198.

VELLOSO, A; Representações Sociais e a construção da Identidade Profissional de Professor, 2009. **Tese de Doutorado**. PGED-Instituto de Bioquímica Médica, Universidade Federal do Rio de Janeiro.

VELOSO. A; LANNES.D; A influência das representações sociais na construção da identidade profissional docente; 2015. **Educação: Teoria e Prática**. 2015; 25(48) p. 19-36.

VERGÈS, Pierre; SCANO, S.; JUNIQUE, C. **Ensembles de programmes permettant l'analyse des evocations**. Manuel version, v. 2, 2002.

VERGÈS, P; BOURICHE, B. L'analyse des données par les graphes de similitude. **Sciences humaines**, 2001. 90p.

WACHELKE, J. Social representations: a review of theory and research from the structural approach. **Universitas Psychologica**, v. 11, n. 3, 2012; p. 729-741.

WACHELKE, J; CAMARGO, B.;. Representações sociais, representações individuais e comportamento. **Interamerican Journal of Psychology**, v. 41, n. 3, 2007 p. 379-390.

WACHELKE, J; WOLTER, R.; Critérios de construção e relato da análise prototípica para representações sociais. **Psicologia: Teoria e Pesquisa**, v. 27, n. 4, 2011, p. 521-526.

WARTHA, E; SILVA, E; BEJARANO, Nelson R. Cotidiano e contextualização no ensino de Química. **Química Nova na Escola**, v. 35, n. 2, 2013, p. 84-91.

ANEXOS

Saiba mais sobre a

GIDE

Gestão Integrada da Escola

A **Gestão Integrada da Escola – GIDE** – é um sistema de gestão que contempla os aspectos estratégicos, políticos e gerenciais inerentes à área educacional com foco em resultados. Tem como objetivo melhorar significativamente os indicadores da Educação, tendo como referência as metas do IDEB estabelecidas pelo Ministério da Educação.

O Sistema inicia-se com o desenvolvimento do Marco Referencial (o que temos, o que queremos e as diretrizes), chegando à análise de resultados, à correção de rumos e/ou ao registro das boas práticas.

As escolas vêm, ao longo do tempo, mostrando sua preocupação com a formação da cidadania e com a responsabilidade social. Porém, há lacunas na mensuração da sua eficiência nestes objetivos.

Considerando a necessidade de analisar as variáveis que mensuram o alcance da formação integral do aluno, foi desenvolvido o IFC/RS- Índice de Formação de Cidadania e Responsabilidade Social.

Este indicador é um diagnóstico que fornece à escola informações necessárias a uma análise consistente e profunda sobre seus resultados e meios que influem nesses resultados.

O IFC/RS mede o desempenho da escola nos resultados tangíveis no cumprimento da sua missão.

O IFC/RS permite a identificação correta, rápida e precisa dos fatores que influem nos resultados.

Vamos conhecer o resultado da escola! Esse resultado é nosso! Ele vai nos ajudar a focar as ações de melhoria da unidade escolar.

* Imagem meramente ilustrativa

Faça parte de toda a mudança da educação no estado do Rio de Janeiro!

São muitas ações com foco na melhoria dos resultados!
O trabalho com a GIDE na sua escola é uma delas.

É importante você saber....

MITOS e VERDADES sobre a GIDE

A escola será prejudicada em função do farol vermelho no IFC/RS.

MITO

A escola não sofrerá prejuízo. O IFC/RS indica onde a escola precisa concentrar seus esforços para melhorar os resultados, nas variáveis que apresentem faróis vermelhos.

VERDADE

O pagamento da Bonificação por Resultados está vinculado à GIDE/IFC.RS.

MITO

A política de bonificação da escola está estabelecida na resolução resolução 4669 de 4 de fevereiro de 2011.

O IFC/RS é um instrumento para diagnóstico da escola e será utilizada no seu gerenciamento, não sendo um indicador considerado no modelo de bonificação.

VERDADE

A GIDE /IFC/RS não tem vínculo com a Bonificação por Resultados,mas sua implementação contribui para o alcance de todas as metas da escola.

A escola será prejudicada por ter alunas grávidas.

MITO

A escola não será prejudicada por ter alunas grávidas.

O objetivo dessa variável é sinalizar se escola precisa desenvolver para atuar na prevenção à gravidez na adolescência.É importante ressaltar que não existe meta para essa variável. Como ensina a metodologia, só estabelecemos metas sobre os fins (Dimensão Resultados).

VERDADE

A escola deverá analisar bimestralmente seus resultados e, quando necessário, identificar as causas do mau desempenho.

VERDADE

Quando os resultados não são alcançados, a escola deve identificar os desvios de resultado em relação às metas, reunir os professores para encontrar as causas do mau desempenho e definir contramedidas necessárias para reverter o fato.

Quando as escolas obtiverem bons resultados é importante também identificar e registrar as práticas que levaram ao bom desempenho.

Continua ►

As escolas não podem matricular alunos em distorção idade-série.

MITO

O objetivo da Variável "Adequação idade-série" é indicar se os alunos da escola estão dentro da faixa etária indicada pelo MEC. Como faz parte da dimensão resultados, a escola estabelece meta para melhorar a adequação idade-série. A escola deverá receber os alunos, conforme legislação vigente no Estado, e atuar no sentido de diminuir progressivamente a distorção. Alguns programas de correção de fluxo são disponibilizados pela SEEDUC e poderão contribuir para diminuição da distorção idade-série.

VERDADE

Além disso, ao melhorar a aprovação dos alunos e de abandono, o percentual de alunos em distorção será reduzido.

A escola pode rejeitar matrícula de alunos portadores de necessidades especiais ao considerar que há maior possibilidade de reprovação.

MITO

A escola tem que garantir o direito de inclusão desses alunos em classes regulares de educação.

VERDADE

Ao coletar a taxa de aprovação, reprovação e abandono da escola, a direção deverá analisar os resultados e as metas de forma desdobrada, definindo desafios de acordo com a realidade dos alunos.

A escola poderá definir ações para auxiliar os alunos que apresentem qualquer tipo de dificuldade.

São exemplos de ações:

- Capacitar o corpo docente para adequar o conteúdo a realidade do aluno;
- Buscar junto à SEEDUC orientações específicas de tratamento e cuidados;
- Buscar auxílio de escolas/instituições que atendam às demandas dos alunos.

Siglas úteis

IDEB – Índice de Desenvolvimento da Educação Básica

SAERJ - Sistema de Avaliação do Estado do Rio de Janeiro

ID- Indicador de Desempenho do SAERJ

IDERJ- Índice de Desenvolvimento da Educação do Estado do Rio de Janeiro

IF- Indicador de Fluxo

GTT - Grupo de Trabalho Temporário

IGT- Integrante do Grupo de Trabalho

PDCA – Método gerencial para solução de problemas

GIDE – Gestão Integrada da Escola

IFC/RS – Índice de Formação de Cidadania e Responsabilidade Social

GPD – Gerenciamento pelas Diretrizes

RIAP – Relatório de Implementação das Ações do Plano

RADM – Relatório de Análise de Desvio de Metas

SOMANDO FORÇAS

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

www.rj.gov.br/seeduc

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Educação

CURRÍCULO MÍNIMO 2012

CIÊNCIAS E BIOLOGIA

Apresentação

A Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro elaborou o Currículo Mínimo da nossa rede de ensino. Este documento serve como referência a todas as nossas escolas, apresentando as competências e habilidades que devem estar nos planos de curso e nas aulas.

Sua finalidade é orientar, de forma clara e objetiva, os itens que não podem faltar no processo de ensino-aprendizagem, em cada disciplina, ano de escolaridade e bimestre. Com isso, pode-se garantir uma essência básica comum a todos e que esteja alinhada com as atuais necessidades de ensino, identificadas não apenas nas legislações vigentes, Diretrizes e Parâmetros Curriculares Nacionais, mas também nas matrizes de referência dos principais exames nacionais e estaduais. Consideram-se também as compreensões e tendências atuais das teorias científicas de cada área de conhecimento e da Educação e, principalmente, as condições e necessidades reais encontradas pelos professores no exercício diário de suas funções.

O Currículo Mínimo visa estabelecer harmonia em uma rede de ensino múltipla e diversa, uma vez que propõe um ponto de partida mínimo - que precisa ainda ser elaborado e preenchido em cada escola, por cada professor, com aquilo que lhe é específico, peculiar ou lhe for apropriado.

O trabalho fundamentou-se na compreensão de que a Educação Básica pública tem algumas finalidades distintas que devem ser atendidas pelas escolas da rede estadual, muitas vezes através da elaboração do currículo. Isto é, o Currículo Mínimo apresentado busca fornecer ao educando os meios para a progressão no trabalho, bem como em estudos posteriores e, fundamentalmente, visa assegurar-lhe a formação comum indispensável ao exercício da cidadania.

Entendemos que o estabelecimento de um Currículo Mínimo é uma ação norteadora que não soluciona todas as dificuldades da Educação Básica hoje, mas que cria um solo firme para o desenvolvimento de um conjunto de boas práticas educacionais, tais quais: o ensino interdisciplinar e contextualizado; oferta de recursos didáticos adequados; a inclusão de alunos com necessidades especiais; o respeito à diversidade em suas manifestações; a utilização das novas mídias no ensino; a incorporação de projetos e temáticas transversais nos projetos pedagógicos das escolas; a oferta de formação continuada aos professores e demais profissionais da educação nas escolas; entre outras — formando um conjunto de ações importantes para a construção de uma escola e de um ensino de qualidade.

Em 2011 foram desenvolvidos os Currículos Mínimos para os anos finais do Ensino Fundamental e para o Ensino Médio Regular, nos seguintes componentes: Matemática, Língua Portuguesa/Literatura, História, Geografia, Filosofia e Sociologia.

Para 2012 foi feita a revisão do Currículo Mínimo das seis disciplinas mencionadas, e elaborado o Currículo Mínimo das outras seis disciplinas (Ciências/Biologia, Física, Química, Língua Estrangeira, Educação Física e Arte). Logo, em 2012, as escolas estaduais utilizarão o Currículo Mínimo para as doze disciplinas da Base Nacional Comum dos Anos Finais do Ensino Fundamental e Médio Regular.

Dentro de um contexto de priorização das necessidades, entendemos que estes segmentos / modalidades de ensino, tiveram urgência no estabelecimento de um Currículo Mínimo. Todavia, ainda neste ano de 2012, serão elaborados os Currículos Mínimos específicos para as turmas de Educação de Jovens e Adultos, Ensino Médio Normal – formação de professores.

A concepção, redação, revisão e consolidação deste documento foram conduzidas por equipes disciplinares de professores da rede estadual, coordenadas por professores doutores de diversas universidades do Rio de Janeiro, que se reuniram e se esforçaram em torno dessa tarefa, a fim de promover um documento que atendesse às diversas necessidades do ensino na rede. Ao longo do período de consolidação, dezenas de comentários e sugestões foram recebidas e consideradas por essas equipes. Certamente, modificações serão necessárias e pensadas no decorrer do tempo com a aplicação prática deste Currículo Mínimo.

Este documento encontra-se disponível para acesso nos portais www.conexaoprofessor.rj.gov.br e www.educacao.rj.gov.br, onde os professores dos segmentos e modalidades ainda não contemplados pelo projeto Currículo Mínimo poderão buscar outras referências da SEEDUC para o planejamento de curso de 2012.

Colocamo-nos à disposição, pelo endereço eletrônico curriculominimo@educacao.rj.gov.br para os esclarecimentos e sugestões, comentários e críticas, que serão bem-vindos e necessários à revisão reflexiva das nossas ações.

Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro

Introdução

CIÊNCIAS E BIOLOGIA

Desde a publicação dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN, 1998), uma série de mudanças necessárias têm sido propostas na Educação Básica. Segundo esse documento da área de Ciências Naturais, “na educação contemporânea, o ensino de Ciências Naturais é uma das áreas em que se pode reconstruir a relação ser humano/natureza em outros termos, contribuindo para o desenvolvimento de uma consciência social e planetária”.

É preciso deixar claro que, de acordo com o que está exposto no texto de introdução dos PCN, devem ser considerados como conteúdos de Ciências e Biologia não só os conceitos, mas também “os procedimentos, as atitudes e os valores humanos”.

O Currículo Mínimo das Ciências Naturais prioriza, dessa forma, a compreensão do processo de produção do conhecimento científico e do desenvolvimento tecnológico contemporâneo, suas relações com as demais áreas da ciência, seu papel na vida humana, sua presença no mundo cotidiano e seus impactos na vida social.

Foram referenciais importantes na construção deste currículo os documentos de orientação do MEC (LDB, DCN, PCN, PCN+ e OCN), as matrizes das principais avaliações brasileiras (ENEM) e internacionais (PISA), o Guia de livros didáticos PNLD 2012 e vários artigos relacionados a reformas curriculares no Brasil e no mundo. Também foram muito significativas e, sempre que possível, incorporadas, as críticas e sugestões dos professores da rede, recebidas através das discussões sobre a proposta do Currículo Mínimo, realizadas previamente de forma virtual e presencial.

Para a concepção da estrutura do currículo, tomamos como base os pressupostos teóricos de David Ausubel e de Lev Vygotsky, a fim de torná-lo contextualizado e integrador.

Neste documento apresentamos o Currículo Mínimo de Ciências para os anos finais do Ensino Fundamental e de Biologia para as séries do Ensino Médio do Estado do Rio de Janeiro. Entende-se como mínimo um conjunto seletivo de conhecimentos considerados essenciais. São conteúdos que os alunos não podem deixar de aprender nesses segmentos do ensino formal por sua relevância para a compreensão das questões científicas, tecnológicas e humanas que permeiam a vida familiar, social e profissional de todos nós. Lembramos que estabelecer esse tipo de currículo básico para todas as escolas da rede estadual do Rio de Janeiro não significa homogeneização cultural; ao contrário, por ser mínimo, possibilita ao professor fazer escolhas mais adequadas à diversidade cultural dos alunos e à realidade de cada escola, já que terá espaço em seu plano de ensino para inserir os temas que considerar necessários para aprofundá-lo ou ampliá-lo, considerando a particularização por região ou mesmo a individualização por turma. Pensar na construção de um currículo mínimo é pensar em uma base curricular estadual comum que, respeitando as preferências e formas de ensinar dos professores, oriente-os em seu planejamento e atividades educativas, a fim de ampliar as oportunidades para que todos os alunos se desenvolvam em condições educacionais de alto desempenho. Por seu caráter fundamental e meritório, esta proposta apresenta redução do número de tópicos obrigatórios, reorganizados de modo a compor uma estrutura bimestral de desenvolvimento de habilidades e competências a partir de focos temáticos, que progrida das estratégias e aspectos mais gerais e concretos aos fenômenos e mecanismos mais específicos e/ou abstratos.

O Currículo Mínimo proposto para os anos finais do Ensino Fundamental, por abordar a área de Ciências Naturais, incluindo a Biologia, a Física e a Química, fica encarregado de apresentar aos alunos a estrutura conceitual e a linguagem científica dessas três áreas do conhecimento. Para isso, os primeiros bimestres de todos os anos são dedicados à prática científica, a partir de um tema integrador do currículo específico. Já os demais bimestres, em todos os anos, apresentam um foco temático que se integra aos demais, especificando

em cada um deles as habilidades e competências a serem trabalhadas. No 9º ano, os conteúdos relativos à Química e à Física são trabalhados de forma contextualizada a partir das questões energéticas. Alguns tópicos dessas disciplinas também são abordados no 6º ano. Apesar da aparente modificação, o objetivo foi respeitar ao máximo o conteúdo temático tradicionalmente trabalhado em cada ano, mantendo-o compatível com a sequência estabelecida nos livros didáticos. Entretanto, como preconizado no documento do PNLD/2012:

O livro não precisa ser seguido de forma linear, unidade a unidade, capítulo a capítulo... Porque nas muitas idas e vindas das pesquisas sobre assuntos diversos, os conteúdos emergem naturalmente dos emaranhados de conexões e relações que serão estabelecidas pelos alunos... E ao final do ano letivo, quase todos, ou todos os conteúdos tradicionalmente previstos, e muitos outros, terão sido explorados.

A distribuição das competências e habilidades ao longo das séries do Ensino Médio está fundamentada na Biologia contemporânea, focada na compreensão de como a vida se estabelece, se organiza, interage, se reproduz, evolui e se transforma não apenas em decorrência de processos naturais, mas também como fruto da intervenção humana e do emprego das tecnologias. A organização por bimestre nos diferentes anos não reinventa os campos conceituais da Biologia, mas representa um agrupamento sequencial contextualizado, tanto entre os bimestres quanto entre os anos, de modo a destacar aspectos essenciais sobre a vida na Terra. Esperamos que o aluno, ao final da Educação Básica, adquira um arcabouço conceitual e instrumental que o permita agir em diferentes contextos e tomar decisões apropriadas, identificando e enfrentando problemas relativos à sua vida e à de outros seres vivos.

Com a firme intenção de assegurar a implantação bem-sucedida da concepção educacional do Currículo Mínimo, com base na apropriação plena pelos professores, por se constituírem colaboradores de fato e permanentes, coautores da proposta, o processo de construção se amplia considerando futuras reformulações.

Por acreditarmos fortemente que o currículo deve ser uma construção coletiva de todos os envolvidos no processo educativo, colocamo-nos à disposição para discussão com a comunidade escolar, através do e-mail: cienciasebiologia@educacao.rj.gov.br ou curriculominimo@educacao.rj.gov.br, assim como para os esclarecimentos necessários. Todas as sugestões, comentários e críticas que possam ajudar a aperfeiçoar este documento serão muito bem-vindas.

ensino
fundamental
6° ao 9° ano

ciências

Ciências

6º ANO / ENSINO FUNDAMENTAL

1º Bimestre

TEMA Pesquisa científica

Foco O ambiente em que vivemos – Análises, predições, construção de modelos e explicações

Habilidades e Competências

- Localizar a escola, dentro do Estado do Rio de Janeiro e do território nacional, utilizando distintos instrumentos (croquis, mapas, fotos, vídeos etc.).
- Identificar e descrever as características naturais da região: clima, tipo do solo, relacionando à fertilidade, aporte de água e animais e vegetais adaptados ao ambiente.
- Elaborar explicações causais para o conjunto das características naturais da região pesquisada.

2º Bimestre

Foco Qualidade ambiental e qualidade de vida: o componente cultural do ambiente

Habilidades e Competências

- Levantar os principais problemas ambientais de sua comunidade escolar e entorno.
- Indicar possíveis soluções de competências individuais, comunitárias e político-administrativas.
- Perceber, utilizando material de pesquisa, o momento atual do planeta – causas, consequências e estratégias de sobrevivência.

3º Bimestre

Foco Características dos materiais: o ambiente material

Habilidades e Competências

- Compreender que os materiais terrestres são suportes da vida.
- Reconhecer que os materiais são formados por substâncias e que estas originam compostos e misturas.
- Identificar os materiais constituintes da litosfera, da hidrosfera e da atmosfera.
- Constatar que cada tipo de matéria possui características e propriedades diferenciadas.

4º Bimestre

Foco Fenômenos físicos e químicos: o ambiente em transformação

Habilidades e Competências

- Distinguir transformações químicas de transformações físicas.
- Identificar os fenômenos físicos e químicos envolvidos na dinâmica da Terra.

Ciências

7º ANO / ENSINO FUNDAMENTAL

1º Bimestre

TEMA Pesquisa científica

Foco Mecanismos da evolução – O caráter conflituo e particular do conhecimento científico

Habilidades e Competências

- Levantar dados e informações para identificar e comparar diferentes explicações relacionadas à origem das espécies, levando em consideração os princípios, padrões e valores das diferentes épocas.
- Elaborar argumentos e refutações sobre as ideias eugênicas e de "sobrevivência do mais apto".

2º Bimestre

Foco Introdução à evolução dos seres vivos: diversidade dos seres vivos

Habilidades e Competências

- Reconhecer a diversidade de seres vivos existentes na biosfera, identificando diferenças morfológicas e relacionando-as, sempre que possível, aos aspectos evolutivos.
- Perceber a necessidade do uso de critérios nos sistemas de classificação biológica como modo de organizar e sistematizar a diversidade dos seres vivos.

3º Bimestre

Foco Os seres vivos interagem uns com os outros e com o ambiente

Habilidades e Competências

- Identificar métodos para a obtenção de nutrientes/energia que variam entre os organismos, associando-os aos modos de vida e aos ambientes onde habitam.
- Diferenciar seres autotróficos e heterotróficos.
- Perceber a existência de relações harmônicas e desarmônicas: intraespecíficas e interespecíficas.
- Compreender a relação existente entre o retorno de certas doenças como dengue e cólera e o cuidado individual, coletivo e governamental com o ambiente.

4º Bimestre

Foco O equilíbrio dinâmico que sustenta a vida

Habilidades e Competências

- Reconhecer os diferentes tipos de ecossistemas brasileiros.
- Identificar os componentes naturais e sociais dos ecossistemas.
- Reconhecer fatores de risco para o desequilíbrio na teia alimentar.
- Elaborar propostas para preservação das espécies e ambientes ameaçados.

Ciências

8º ANO / ENSINO FUNDAMENTAL

1º Bimestre

TEMA Pesquisa científica

Foco Contextos da área da saúde: Conhecimento científico e ações práticas de transformação

Habilidades e Competências

- Pesquisar e descrever uma situação-problema local na área de saúde.
- Elaborar um plano de ação a partir da situação-problema descrita, identificando e selecionando estratégias de ação, as quais sejam consideradas científica e tecnologicamente adequadas.
- Propor meios de viabilizar o plano de ação considerando os meios específicos (materiais, pessoas e fomentos necessários).

2º Bimestre

Foco

Metabolismo central: o corpo gasta energia

Habilidades e Competências

- Reconhecer que para desenvolver qualquer atividade o organismo requer uma ação conjunta das suas funções hormonal, respiratória e circulatória.
- Relacionar o gasto energético aos tipos de atividades do organismo e às condições ambientais.
- Identificar a alimentação, a digestão, a respiração, a circulação e a excreção como etapas funcionais da nutrição.

3º Bimestre

Foco

Dinâmica de manutenção do ambiente interno: o corpo reage aos estímulos

Habilidades e Competências

- Justificar a homeostasia como característica fundamental dos seres vivos.
- Perceber o sistema endócrino, o sistema nervoso e os órgãos dos sentidos como responsáveis pela relação do organismo com o ambiente.
- Distinguir as funções dos sistemas endócrino e nervoso.

4º Bimestre

Foco

Estratégias do corpo para a manutenção da espécie

Habilidades e Competências

- Entender a reprodução como meio de assegurar a continuidade e evolução das espécies.
- Relacionar a produção e controle hormonal com as funções e o desenvolvimento do sistema reprodutor.
- Identificar as transformações que ocorrem no organismo durante a puberdade e relacioná-las com as regulações hormonais e a maturação do organismo para reprodução.
- Reconhecer a possibilidade de prevenir de doenças sexualmente transmissíveis e evitar a gravidez na adolescência.

Ciências

9º ANO / ENSINO FUNDAMENTAL

1º Bimestre

TEMA

Pesquisa científica

Foco

Energia do dia a dia - Análises, previsões, construção de modelos e explicações

Habilidades e Competências

- Pesquisar evidências sobre processos de conservação, transformação e dissipação de energia em situações cotidianas.
- Selecionar e utilizar instrumentos de medição e de cálculo (utilizando escalas) para coleta de dados acerca de duas situações cotidianas distintas, que envolvam de alguma forma os três processos.
- Representar dados (utilizando gráficos e tabelas), fazer estimativas e interpretar resultados.
- Elaborar modelos explicativos para a ocorrência dos três processos nas situações cotidianas pesquisadas.

2º Bimestre

Foco

Combustíveis: da origem ao destino

Habilidades e Competências

- Distinguir respiração sistêmica de respiração celular.
- Diferenciar respiração celular de fermentação.
- Reconhecer a respiração celular e a fermentação como sequências de reações químicas que visam a transformação da energia contida nos alimentos.
- Caracterizar a respiração e a fermentação como processos de combustão.

3º Bimestre

Foco

Fontes e formas de energia

Habilidades e Competências

- Distinguir conceitualmente combustível, fonte de energia e forma de energia.
- Relacionar a origem das fontes de energia com seu caráter renovável ou não.
- Analisar diferentes posições assumidas sobre o uso das variadas fontes de energia: hídrica, eólica, solar, nuclear, geotérmica, gravitacional, de biomassa e fóssil.

4º Bimestre

Foco

Transformações e conservações de energia

Habilidades e Competências

- Identificar parâmetros de eficiência energética.
- Relacionar atividades humanas, eficiência energética e sustentabilidade.
- Diferenciar energia limpa de energia renovável.
- Avaliar o impacto do uso das diferentes formas e fontes de energia na economia e no ambiente.

Anexo III

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA

Título da Pesquisa: O Currículo Mínimo no chão das escolas- a implantação das políticas curriculares na voz dos professores de Ciências.

Pesquisador: Denise Lannes

Versão: 1

CAAE: 42628015.1.0000.5257

Instituição Proponente: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

DADOS DO COMPROVANTE

Número do Comprovante: 016131/2015

Patrocinador Principal: Financiamento Próprio

- HISTÓRICO DE TRÂMITES							
Apreciação	Data/Hora	Tipo Trâmite	Versão	Perfil	Origem	Destino	Informações
PO	08/03/2015 23:27:21	Submetido para avaliação do CEP		Pesquisador Principal	PESQUISADOR RESPONSÁVEL	Hospital Universitário Clementino Fraga Filho ((HUCFF/ UFRJ))	
<<< << Ocorrência 11 a 11 de 11 registro(s) >> >>>							

- HISTÓRICO DE TRÂMITES							
Apreciação	Data/Hora	Tipo Trâmite	Versão	Perfil	Origem	Destino	Informações
N1	03/11/2015 11:32:47	Aceitação do PP	1	Secretária	PESQUISADOR	Hospital Universitário Clementino Fraga Filho ((HUCFF/ UFRJ))	
N1	02/11/2015 18:20:04	Notificação enviada	1	Pesquisador	PESQUISADOR	Hospital Universitário Clementino Fraga Filho ((HUCFF/ UFRJ))	Informamos que a Secretaria Estadual de Educação, aVer mais >>
PO	18/03/2015 14:17:55	Parecer liberado			Hospital Universitário Clementino Fraga Filho ((HUCFF/ UFRJ))		
PO	12/03/2015 14:04:11	Parecer do Colegiado Editado			Hospital Universitário Clementino Fraga Filho ((HUCFF/ UFRJ))	Hospital Universitário Clementino Fraga Filho ((HUCFF/ UFRJ))	
PO	11/03/2015 02:19:39	Parecer do colegiado emitido			Hospital Universitário Clementino Fraga Filho ((HUCFF/ UFRJ))	Hospital Universitário Clementino Fraga Filho ((HUCFF/ UFRJ))	
PO	10/03/2015 18:50:26	Parecer do relator emitido			Hospital Universitário Clementino Fraga Filho ((HUCFF/ UFRJ))	Hospital Universitário Clementino Fraga Filho ((HUCFF/ UFRJ))	
PO	10/03/2015 10:07:04	Aceitação de Elaboração de Relatoria			Hospital Universitário Clementino Fraga Filho ((HUCFF/ UFRJ))	Hospital Universitário Clementino Fraga Filho ((HUCFF/ UFRJ))	
PO	10/03/2015 10:06:08	Confirmação de Indicação de Relatoria			Hospital Universitário Clementino Fraga Filho ((HUCFF/ UFRJ))	Hospital Universitário Clementino Fraga Filho ((HUCFF/ UFRJ))	
PO	10/03/2015 10:03:47	Indicação de Relatoria			Hospital Universitário Clementino Fraga Filho ((HUCFF/ UFRJ))	Hospital Universitário Clementino Fraga Filho ((HUCFF/ UFRJ))	
PO	09/03/2015 13:32:59	Aceitação do PP			Hospital Universitário Clementino Fraga Filho ((HUCFF/ UFRJ))	Hospital Universitário Clementino Fraga Filho ((HUCFF/ UFRJ))	
<<< << Ocorrência 1 a 10 de 11 registro(s) >> >>>							

Anexo IV

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Educação

Ofício Circular/SEEDUC/DRP-MV 359/2015 Duque de Caxias, 16 de julho de 2015.

Às Unidades Escolares

- CIEP 031 Lírio do Laguna
- CIEP 087 Clementina de Jesus
- CIEP 098 Professora Hilda do Carmo Siqueira
- CIEP 131 Professora Armanda Álvaro Alberto
- CIEP 198 Professora Roza Ferreira de Matos
- CIEP 226 Porto da Estrela
- CIEP 434 Professora Maria José Machado
- CIEP 438 Eugênia Moreira
- CE Duque de Caxias
- CE Rui Barbosa
- EE Professora Norma Toop Uruguai
- EE Assis Chateaubriand
- EE Bairro Senhor do Bonfim
- CE Círculo Operário
- CE Lia Márcia Gonçalves Panaro

Senhores Diretores,

Informamos que DIEGO MOTA, matriculado no curso de Mestrado Acadêmico em Bioquímica Médica da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro -- UFRJ, foi autorizado por meio do processo sob o número E-03/016/780/2015 a realizar pesquisa de campo sobre o tema "O Currículo Mínimo no chão das escolas – a implantação das políticas curriculares na voz dos professores de Ciências", com vistas à elaboração de sua dissertação de Mestrado.

Enfatizamos, no entanto, que a pesquisa deverá ser realizada em horários e condições estabelecidas pela direção das escolas, sem prejuízo das atividades de rotina.

Atenciosamente,

Diretoria Regional Metropolitana V
Rua Maria Luiza Reis s/no. – Parque Lafayette
Duque de Caxias – RJ – CEP: 25015-040
Tel.: (21) 3651-6311 – (21) 3651-8003

910

⁹⁹ O título inicial do projeto de pesquisa: 'O Currículo Mínimo no chão das escolas' deu origem à dissertação 'Habilidades e Competências sob a égide da tradição'.

APÊNDICES

Apêndice I

Proposta metodológica: A evocação espontânea nas redes: quando os significantes de um objeto são facilmente acessados

A partir dos resultados da pesquisa 'Habilidades e Competências sob a égide da tradição', apresentamos uma nova possibilidade de abordagem metodológica para estudos nessa área. Na investigação feita sobre o Currículo Mínimo, consideramos viável a possibilidade de obtenção de dados para estudos em Representações Sociais através de uma metodologia não presencial.

Tradicionalmente, a técnica de pronta evocação de palavras por meio de um termo indutor sugere que a coleta de dados seja feita de maneira que haja o mínimo de interferências e elementos que possam desconfigurar a espontaneidade das evocações. Nesse procedimento é fundamental que o tempo seja controlado e que os participantes não tenham fontes de consultas, para que as palavras que vem a mente emergjam prontamente.

A utilização dessa técnica por vias nas quais essas sugestões não são possíveis, como questionários pela internet, desconfigura a pronta evocação e sua espontaneidade. Além disso, nesse ultimo caso, existe a possibilidade da busca de referências para complementar suas respostas pelos participantes.

Realizamos, inicialmente, o teste de associação livre de palavras com dois grupos de professores de Ciências, submetendo um deles a metodologia proposta pela técnica. O primeiro (grupo A) teve 5 minutos para realizar a tarefa na presença dos pesquisadores. O segundo (grupo B) respondeu um questionário de conveniência pela internet de igual teor ao do primeiro, feito com o aplicativo Google Drive®, o qual foi disponibilizado em grupos de professores de Ciências da SEEDUC/RJ na rede social FACEBOOK®, como uma pesquisa de conveniência.

Ao analisar os resultados, obtivemos a centralidade das representações identitárias dos grupos através de seus gráficos coocorrência. Estes são apresentados nas figuras 1 e 2, em forma de árvores máximas de similitudes. Ao interpretarmos sua estrutura, observamos estreitos laços de semelhança entre ambas

Figura 1. Gráfico de coocorrência dos elementos da Representação Identitária acerca do Currículo Mínimo de Ciências, entre os professores de ciências da rede estadual pública de ensino do estado do Rio de Janeiro- grupo A (participantes presencialmente) 31 professores – os elementos destacados compõem o Núcleo Central da Representação Identitária

Figura 2. Gráfico de coocorrência dos elementos da Representação Identitária acerca do Currículo Mínimo de Ciências, entre os professores do grupo B (participantes online) - 33 professores- os elementos destacados compõem o Núcleo Central da Representação Identitária

Os elementos ‘falta conteúdo’, ‘subjetivo’, ‘resumido’ e ‘confuso’ estão presente na centralidade das Representações Sociais Identitárias dos dois grupos. Além disso, os vocábulos ‘falta conteúdo’ e ‘confuso’ são componentes do núcleo central de ambos. Este explícito grau de proximidade nas representações permite-nos observar que o termo indutor, utilizado para tornar palpável o que o Currículo Mínimo de Ciências representa para a identidade desses professores, fez emergir uma ideia comum nos dois grupos.

Para o grupo A (participantes presencialmente) “temos um currículo temático, resumido, subjetivo e que falta conteúdo. Tudo isso em relação ao

livro. Ele é confuso"! Para o grupo B (participantes virtuais) "temos um currículo resumido, subjetivo e que falta conteúdo. É incompatível. Ele é confuso"! Apenas uma questão de parcimônia, quando de posse dos resultados da centralidade de suas representações, nos fez agrupá-los em uma única categoria.

Em nossas considerações, são todos eles professores de Ciências, vivem a implantação da política curricular na rede estadual e são confrontados com uma proposta que os tira da zona de estabilidade, por ter uma lógica diferente de sua prática.

Deste modo, consideramos peculiar a busca das Representações Identitárias a cerca de um elemento próprio dos pertencentes a um mesmo grupo social. Sugerimos, nesta singularidade, não haver discrepâncias entre as formas de coleta de dados, sejam elas com os participantes situados perante um entrevistador real ou na frente de uma tela.

A evocação das seis palavras que lhes vem a mente quando o termo indutor é a sua vida profissional presente emergirá sem grandes embaraços ou dificuldades. O objeto é próprio do grupo, da mesma maneira que chimarrão para um gaúcho, o gibão a um vaqueiro ou calor para um carioca.

Esse grupo de docentes, agora com 64 professores, fez emergirem vocábulos que denotam uma representação, que traduz um universo de significados do CM de Ciências para eles.

Com base na argumentação exposta, inferimos que o uso da técnica é aplicável também pela internet, considerando-se que a proximidade com o objeto descarta a possibilidade de se pensar muito sobre o termo indutor ou buscar uma fonte de pesquisas para descrevê-lo.

Acreditamos que esse caminho possibilita aos pesquisadores alcançarem uma amostra maior em suas pesquisas. Além de estender a coleta de dados a um público mais distante geograficamente.

Apêndice II

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
INSTITUTO DE BIOQUÍMICA MÉDICA LEOPOLDO DE MEIS

Escreva nas linhas abaixo, seguindo a ordem de numeração, as seis primeiras palavras que lhe vem à mente sobre o Currículo Mínimo de Ciências:

1 _____

2 _____

3 _____

4 _____

5 _____

6 _____

Apêndice III

**UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
INSTITUTO DE BIOQUÍMICA MÉDICA LEOPOLDO DE MEIS**

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Os pesquisadores D^{ra}. Denise Rocha Correa Lannes e Diego Mota, através desse documento, convidam-no a participar, através de uma entrevista, da pesquisa que desenvolvemos com os Professores de Ciências da Rede Estadual de Educação do Rio de Janeiro.

Este documento lhe dará informações e pedirá o seu consentimento para a sua participação em uma pesquisa que está sendo desenvolvido no Instituto de Bioquímica Médica Leopoldo de Meis, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O estudo tem como objetivo captar através de entrevistas com professores de Ciências da Rede os usos a visão que estes tem do Currículo Mínimo de Ciências em sua prática pedagógica. A pesquisa será conduzida por meio de um questionário no qual o professor entrevistado abordará suas concepções acerca do Currículo Mínimo de Ciências.

As informações que serão coletadas serão mantidas em sigilo, sendo utilizadas única e exclusivamente para fins de divulgação científica. Os resultados do estudo serão apresentados em conjunto, impossibilitando a identificação dos indivíduos que participaram do mesmo.

Os participantes tem assegurado o Direito de serem mantidos atualizados sobre os resultados parciais da pesquisa, ou de resultados que sejam do conhecimento dos pesquisadores; os pesquisadores se com de utilizar os dados e o material coletado sometem através desse termo a utilizar os dados obtidos somente para esta pesquisa.

Em qualquer etapa do estudo, você terá acesso ao profissional responsável que poderá ser encontrado através do(s) telefone(s): **983453323-36578784**. Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho/HUCFF/UFRJ – R. Prof. Rodolpho Paulo Rocco, n.º 255 – Cidade Universitária/Ilha do Fundão - Sala 01D-46/1º andar - pelo telefone 2562-2480, de segunda a sexta-feira, das 8 às 15 horas, ou através do e-mail: cep@hucff.ufrj.br;

Consentimento

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações sobre o estudo acima citado que li ou que foram lidas para mim. Estou ciente sobre a minha decisão em participar desse estudo. Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a serem realizados, a forma da entrevista, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Eu receberei uma cópia desse Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e a outra ficará com o pesquisador responsável por essa pesquisa. Além disso, estou ciente de que eu e o pesquisador responsável deveremos rubricar todas as folhas desse TCLE e assinar na última folha. Declaro estar ciente das informações deste Termo de Consentimento e concordo em participar desta pesquisa.

Rio de Janeiro, ____ de _____, 2015.

Participante: _____ Assinatura: _____

Assinatura do Pesquisador Responsável

Universidade Federal do Rio de Janeiro - Centro de Ciências da Saúde
Lab. Em Formação – Bloco 208

Apêndice IV

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO INSTITUTO DE BIOQUÍMICA MÉDICA LEOPOLDO DE MEIS

O Currículo Mínimo de Ciências no chão da escola¹¹

Questionário social

Se você é professor de Ciências da SEEDUC/RJ, convido -te a colaborar com a pesquisa que conduzo sobre o atual Currículo Mínimo de Ciências, dando sua opinião para ajudar a conhecer como nós, professores de Ciências da Rede, vivenciamos o currículo proposto, o que pensamos sobre ele, as dificuldades que temos ao utiliza-lo e sua influencia em nossa prática pedagógica. Sua contribuição será muito importante.

Estou a sua disposição para maiores esclarecimentos no Laboratório Em Formação - PEGeD - BioqMed - UFRJ - Centro de Ciências da Saúde (CCS) - Bloco B - sala 039 - Ilha do Fundão - Cidade Universitária - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 21941-590 - Tel.: 5521 2562-6568 ou . 21-983453323

Grato com sua participação,
Diego Mota

1. Qual sua idade? _____
2. Qual o seu sexo? () masculino () feminina
3. Em que outra(s) rede(s) de ensino você trabalha?
() municipal () federal () privada () nenhuma
4. Quantos tempos de aula você leciona semanalmente? _____
5. Quantos tempos de aula você tem semanalmente na REDE ESTADUAL?

6. Há quanto tempo você trabalha como professor?
() até 3 anos () de 4 a 6 anos () de 7 a 12 anos () de 13 a 24 anos () mais de 25 anos
7. Há quanto tempo você dá aula na REDE ESTADUAL?
() até 3 anos () de 4 a 6 anos () de 7 a 12 anos () de 13 a 24 anos () mais de 25 anos

¹¹ Título inicial da pesquisa Habilidades e Competências sob a égide da tradição.

8. Qual seu maior nível de formação acadêmica? considerar apenas as formações concluídas.
() graduação () especialização () mestrado () doutorado

9. Você já participou dos cursos de formação continuada oferecidos pela SEEDUC em parceria com a fundação CECIERJ sobre o Currículo Mínimo? () sim () não

10. Em que séries/ anos do Ensino Fundamental da Rede Estadual você dá aula (em 2015)?
() 6º ano () 7º ano () 8º ano () 9º ano

11. Em sua opinião, que pontos do Currículo Mínimo de Ciências são interessantes?

12. Em sua opinião, que pontos do Currículo Mínimo de Ciências são negativos?

13. Descreva em um parágrafo como você desenvolve, em sua experiência na sala de aula, um dos temas propostos para o primeiro bimestre pelo CURRÍCULO MÍNIMO DE CIÊNCIAS.

14. Com que frequência você consulta e utiliza as orientações pedagógicas para o Currículo Mínimo (vídeos, textos, questões, experimentos propostos) disponíveis no site da SEEDUC ?

15. Descreva pelo menos uma experiência que você teve na sala de aula usando como suporte essas orientações.
